

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Fächerübergreifendes Lernen

Lernchancen für Schülerinnen und Schüler
mit geistiger Behinderung

eingereicht von:
Begleitung:
Datum der Abgabe:

Samir Sánchez Jaramillo
Rita Baumann
12.06.2015

Abstract

Das Thema der vorliegenden Masterarbeit in Form einer Entwicklungsarbeit ist der fächerübergreifende Unterricht. Dieser ist als themenzentrierter integrativer Unterricht angelegt und versucht die Vorteile des Fachunterrichts zu bewahren und die Nachteile zu überwinden. Basierend auf diesem Konzept und anderen theoretischen Grundlagen war das Ziel dieser Arbeit die Erarbeitung von fächerübergreifenden Themenmappen für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung. Eine Erhebung durch Fragebogen begründet die Themenauswahl für die Themenmappen. Drei Mappen: Wald, Recycling und Gleichgewicht wurden fächerübergreifend erarbeitet und während sechs Wochen in der Lernumwelt erprobt. Die Evaluation mittels Fragebogen ergänzt durch Beobachtungen ergab, dass die Themenmappen gut aufgebaut, übersichtlich und praxistauglich sind. Eine Reflexion und ein Ausblick schliessen diese Arbeit ab.

Inhalt

1. Einleitung.....	7
2. Entwicklungsprojekt und Fragestellung.....	8
2.1 Vorverständnis	8
2.2 Entwicklungsabsicht / Produkt.....	9
2.3 Erwarteter Nutzen.....	10
2.4 Fragestellung.....	10
3. Theoretische Grundlagen.....	11
3.1 Begrifflichkeit klären	11
3.1.1 Was ist Bildung.....	11
3.1.2 Was wird als Lernen verstanden.....	14
3.1.3 Definition von Behinderung aus Sicht der ICF	14
3.1.4 Definition von geistiger Behinderung	16
3.1.5 Didaktik für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung.....	18
3.2 Fächerübergreifendes Lernen	20
3.2.1 Was ist mit „Fächerübergreifendes Lernen“ gemeint?	20
3.2.2 Vorteile und Nachteile des Fachunterrichts	21
3.2.3 Aktueller Stand der Diskussion	22
3.2.4 Historische Diskussion	24
3.3 Fächerübergreifender Unterricht planen.....	26
3.3.1 Planung des fächerübergreifenden Unterricht.....	26
3.3.2 Planungsfelder für fächerverbindenden bzw. fächerübergreifenden Unterricht nach Peterssen.....	27
3.3.3 Planungsaufgaben und -tätigkeiten nach Pertessen	27
3.4 Fächerübergreifender Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung.....	29
3.5 Struktur der fächerübergreifenden Unterrichtsplanung in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.....	31
3.5.1 Theoretische Grundlagen und Ausgangspunkte der Unterrichtsplanung	32
3.5.2 Bildungsinhalte	32
3.5.3 Lernvoraussetzungen.....	35
3.5.4 Lernchancen.....	41
3.5.5 Methodische Entscheidungen	42
3.5.6 Unterricht reflektieren.....	50
4. Forschungsstrategie	52
4.1 Forschungsmethode.....	52

4.1.1 Schriftliche Befragung.....	52
4.1.2 Beobachtung.....	53
5. Projektplanung.....	54
5.1 Gestaltungskonzept.....	54
5.2 Themenauswahl.....	55
5.3 Wichtige Schritte für die Umsetzung.....	55
6. Projektverlauf.....	56
6.1 Themenerhebung für fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe.....	56
6.1.1 Auswertung des Fragebogens (Themenerhebung).....	56
6.1.2 Interpretationen der Erhebung.....	59
6.2 Definitive Themenauswahl.....	60
6.3 Erarbeitung der fächerübergreifenden Themenmappen.....	60
6.4 Einsatz der fächerübergreifenden Themenmappen.....	60
7. Evaluation des Produkts.....	61
7.1 Testpersonen.....	62
7.2 Übersichtstabelle: Auswertung der Evaluationsbogen.....	62
7.3 Beobachtungen.....	67
7.4 Auswertung des Evaluationsbogens und mögliche Interpretationen.....	69
7.4.1 Vorinformationen.....	69
7.4.2 Allgemeine Fragen zu den Themenmappen.....	69
7.4.3 Spezifische Fragen zu den Themenmappen.....	70
7.4.4 Allgemeine Fragen zum fächerübergreifenden Unterricht.....	71
7.4.5 Mögliche Interpretation zu Wünsche, Ideen und Anregungen.....	72
7.5 Überprüfung des Entwicklungsziels.....	73
8. Reflexion und Fazit.....	73
8.1 Prozess.....	73
8.2 Produkt.....	74
8.3 Beantwortung der Fragestellung.....	75
9. Ausblick.....	76
10.Schlussbemerkungen und Dank.....	77
11.Verzeichnisse.....	78
11.1 Abbildungen.....	78
11.2 Tabellen.....	78
11.3 Literatur.....	78
12 Anhang.....	80

12.1	Fotos Beobachtungen.....	80
12.1.1	Fotos Beobachtungen HPS Sursee	80
12.1.2	Fotos Beobachtungen HPZ Hohenrain.....	81
12.2	Fragebogen Themenauswahl	82
12.3	Evaluationsbogen	84
12.4	Auszüge aus der Themenmappe Gleichgewicht	89
	Didaktische Anregungen	93
	Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele.....	93
	Sachinformationen	94
	Hintergrund	94
	Gleichgewicht (Balance).....	94
	Definitionen.....	94
	Gleichgewicht.....	94
	Balance	94
	Die Verbindung Gleichgewicht – Bewegung	94
	Im Gleichgewicht.....	95
	Der Seiltänzer/ die Seiltänzerin mit der Balancierstange.....	95
	Literaturhinweise	95
	Mensch & Umwelt.....	97
	Vorschläge für Lernziele	97
	Didaktische Anregungen	97
	Mögliche Aktivitäten	97
	Gleichgewicht – Experiment	98
	Menschen im Gleichgewicht (Text für SuS)	99
	Sprache.....	100
	Didaktische Anregungen	100
	<i>Texte Sachinformationen</i>	101
	Was bedeutet eigentlich Gleichgewicht?.....	101
	Mathematik	104
	Vorschläge für Lernziele	104
	Wir bauen eine Balkenwaage.....	105
	Gewichte von Alltagsgegenständen vergleichen und ordnen	107
	Arbeitsblatt 1.....	107
	Gleichungen, Gleichgewicht und Waagemodell	108
	Arbeitsblatt 9.....	108

Sportunterricht.....	109
Sachinformation	109
Vorschläge für Lernziele	110
Didaktische Anregungen	110
Mögliche Aktivitäten	111
Seiltänzer.....	111
Feuerwehreinsatz.....	111
Floss 111	
Werken / Handarbeit	112
Vorschläge für Lernziele	112
Didaktische Anregungen	112
Mögliche Aktivitäten	113
Mobiles herstellen.....	113
Materialien für Mobiles	113
Kiwis aus Sperrholz herstellen und balancieren.....	114
Kiwis- Laubsäge-Vorlage 1:1.....	115
Hauswirtschaft / Kochen	116
Vorschläge für Lernziele:.....	116
Mögliche Aktivitäten	116
Didaktische Anregungen	116
Ernährungsscheibe	117
➤ Frischkäse-Schinken-Sandwich	119
➤ Das frische Leichte	119
➤ Couscous-Gemüse-Salat	120
Webseiten- Tipps.....	121

1. Einleitung

Kann man sich unsere moderne Gesellschaft ohne Spezialisierung vorstellen? Historisch gesehen spiegelt sich die arbeitsteilige Gesellschaft durch die lange Tradition des fächergeteilten Unterrichts in der Schule. Dort wird das schulische Lehren und Lernen grundsätzlich nach Fächern eingeteilt und organisiert. Die Spezialisierung versucht eine Vertiefung zu erreichen, von der aus sich Fachwissen nicht mehr an die allgemeine Bildung und Alltagswissen anketten lässt. Zweifel an seiner pädagogischen Wirksamkeit hat es immer gegeben. Besonders in der kinderzugewendeten Reformpädagogik.

Es liegt die Frage in der Luft, ob die Ausbildung, das Lernen allein in spezifischem Fächern genügt, um aktuelle Probleme wie Klimawandel, Globalisierung, nachhaltige Energienutzung usw. bewältigen zu können. Ist es nicht so, dass immer mehr die Zusammenhänge und die fächerübergreifenden Dimensionen wichtig werden?

In der Heilpädagogik, in der Schule für Kinder mit einer geistigen Behinderung wird der Unterricht durch Spezialisierung der Fächer und Disziplinen zunehmend wirklichkeitsfremd in Bezug zu den Kindern. Zwar ist die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung nicht ein Ort, um die grossen Menschheitsprobleme zu lösen. Sie kann aber eine Erkenntniskraft dafür erzeugen, dass manche Phänomene erst im Miteinander der Fächer begreifbar werden.

Das heisst, dass das Lernen nicht nur in die Fächer, sondern auch in multifaktorielle Phänomene und Probleme ausmündet.

Für Pitsch und Thümmel (2011) sind die Auffächerung im Unterricht für Kinder mit geistiger Behinderung ungeeignet. „Der Unterricht ist schulfachübergreifend ganzheitlich anzulegen, was ganz besonders für handlungsorientierten oder Projektunterricht gilt.“ (2011, S. 136)

Durch fachübergreifendes Lernen sollte überfachliche Kompetenz gefördert werden. Da fächerübergreifender Unterricht von fachlichen Themen ausgeht, könnte es ihm gelingen, Kenntnisinseln untereinander zu verknüpfen und das Lernen in der Schule für geistige Behinderte in unterschiedlichen Bereichen der Lern- und Handlungsfelder (Strasser, 2004, S. 160) Sinn zu verleihen.

Am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain (HPZ Hohenrain) in der Abteilung LGB (Abteilung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung), meinem Arbeitsort, haben wir heterogene Klassenzüge. Als Lehrperson versucht man sich am Luzerner Lehrplan bzw. an der Luzerner Stundenwochentafel der Volksschulbildung zu orientieren. Jedoch für jede Schülerin und jeder Schüler wird ein „Lehrplan“ (Förderplan) je nach Voraussetzungen erstellt. In der Unter- und Mittelstufe wird in kleinen Teams gearbeitet. Meistens eine Lehrperson mit einer Klassenassistenz und /oder Praktikanten und in der Oberstufe, besonders in der Oberstufen 2 OS2 (9. und 10. Klasse) wird grundsätzlich nach Fachlehrersystem gearbeitet. Vor etwa 3 Jahren wurde das Fachlehrersystem auch in der Oberstufe 1 OS1 (7. und 8. Klasse) angeführt. Zurzeit ist dieses System in der OS1 weniger aktuell. Unsere Schulentwicklung zeigt die Tendenz, das ganze Fachlehrersystem in der Oberstufe aufzuheben und nach neuen Formen der Zusammenarbeit in der Institution zu suchen. Es sollte durch eine Organisationsentwicklung eine neue inter- und multidisziplinäre Zusammenarbeit angestrebt werden. Auch unser Bildungsauftrag wurde durch den Kanton erweitert, in dem wir in unserer Schule nicht nur schulbildungsfähige sondern auch praktischbildungsfähige und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche mit

geistiger Behinderung unterrichten.¹ Mit der Erweiterung der Heterogenität unserer Schülerschaft sind wir Lehrpersonen gefordert, unseren Unterricht zu entwickeln. Durch verschiedene Arbeitsgruppen fördern die Institutionen diesen Prozess.

Im Rahmen meiner Masterarbeit will ich einen Beitrag zur unserer Unterrichtsentwicklung leisten, in dem ich erarbeitete Themenmappen mit fachübergreifenden Themen für die Mittelstufe zur Verfügung stelle, die die Lehrpersonen zukünftig ergänzen können. Diese Erfahrungen kann auch auf die anderen Stufen übertragen werden.

2. Entwicklungsprojekt und Fragestellung

Um der Leserin und dem Leser einen Teil der heilpädagogischen Relevanz meiner Entwicklungsarbeit aufzuzeigen, beschreibe ich in diesem Kapitel meinen persönlichen Weg zur schulischen Heilpädagogik und wie die Idee für die vorliegende Arbeit entstanden ist. Eine kurze Beschreibung des Endprodukts und des Entwicklungsziels sowie der erwartete Nutzen werden vorgestellt und schliesslich wird die Fragestellung, die mich während dieser Entwicklungsarbeit begleitet, formuliert.

2.1 Vorverständnis

Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der (Sonder)-pädagogik tätig. Schon in Kolumbien, meinem Heimatland, waren meine ersten Erfahrungen als Pädagoge an einer Gesamtschule oder altersgemischte Schule. Auf Grund des Alters und der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler war für mich als Neuling die Vorbereitung eine Herausforderung. Die Heterogenität war auch später an einer Sonderschule in Kolumbien wieder präsent, doch nicht nur bei der Vorbereitung sondern auch bei der Durchführung des Unterrichts. Die Herausforderung war gegenwarts- und zukunftsbezogene Bedeutung der thematischen Strukturen und der sozialen Lernzielen zu berücksichtigen. Die Bedingungen erschweren die Planung und die Umsetzung von Lehr-, Lern- und Prozessstrukturen insbesondere die institutionellen Bedingungen wie Ressourcen und Gruppengrössen. In vielen Fällen konnte so die Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen.

Vor zehn Jahren bin ich in die Schweiz umgezogen. An einer meiner ersten Arbeitsstellen an einer Sonderschule arbeitete ich als Fachlehrer (Werklehrer) und nachher versah ich die doppelte Funktion als Fachlehrer und Klassenassistent. Seit sechs Jahren bin ich im Kanton Luzern am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain (HPZ Hohenrain) in der Abteilung LGB tätig, vor allem als Werk- und Sportlehrer. In der Schweiz wurden ausser dem Diplom als Sozialpädagoge meine Lehrdiplome nicht anerkannt. Da ich mehr in der Schule als im Internat arbeiten wollte, nahm ich den Weg zur schulischen Heilpädagogik durch eine Passarelle an der Pädagogischen Hochschule Zürich und nachher durch das Studium an der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich). In der Passarelle konnte ich Konzepte der allgemeinen Didaktik auffrischen, neue methodische Konzeptionen kennenlernen und vor allem die Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Schweiz besser verstehen.

¹ Kriterien Sonderschulbedarf geistige Behinderung (Kt. Luzern).

Tarifrelevanten Einteilung erfolgt analog zu Leitkriterium Intelligenzminderung gemäss ICD-10

leicht :	IQ 50-69 <75	= schulbildungsfähig
mittelgradig:	IQ 35-49	= praktischbildungsfähig
schwer/schwerst	IQ bis 34*	= mehrfachbehinderung

*und / oder eine Intelligenzminderung mit einer zusätzlichen schwerwiegenden Behinderung

Im Rahmen meines Praxisprojekts „Dialogisches Lernen, Dialogisches Fördern“ an der Oberstufe des HPZHohenrains, durfte ich viele Erfahrungen sammeln.

Die wichtigen für mich waren:

- Die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen, Klassenassistenten, anderen Fachlehrpersonen und Sozialpädagoge / Sozialpädagoginnen.
- Die Formulierung von allgemeinen und persönlichen Zielen je nach Voraussetzungen für unsere Schülerinnen und Schüler und die Förderung überfachlicher Kompetenzen , egal wo der Unterricht oder Lernsituationen stattfindet.
- Grenzen und Chancen erkennen in der Bearbeitung eines Schlüsselproblems aus der Perspektive unterschiedlicher Fächer.
- Die Reflexion und Evaluation der Unterrichtsentwicklung in einem bestimmten Zeitrahmen.

Auch auf Grund der Erfahrungen des letzten Schuljahres (2013/14) als Klassenlehrperson einer 6. Klasse mit Kindern mit geistiger Behinderung am HPZ Hohenrain in Zusammenarbeit mit einer Pensenpartnerin und einer Klassenassistentin weckte sich in mir das Interesse für das fächerübergreifende Lernen. Da wir die ganze Wochenstundentafel abdecken konnten, war die gemeinsame Planung und Evaluation des Unterrichts vereinfacht. Ich unterrichtete Werken, Turnen, Mathematik, Mensch & Umwelt und meine Pensenpartnerin Deutsch, Hauswirtschaft, Bildnerisches Gestalten, Schwimmen und Mensch & Umwelt.

Nach den ersten Unterrichtsvorbereitungen waren wir mit unserer Unterrichtsentwicklung nicht zufrieden. Nach unserer Reflexion lag es nicht an der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler oder am Lehr-Lern- Arrangement, sondern mehr am isolierten Lernen, die künstliche Trennung nach Fachwissen, sodass die Schülerinnen und Schüler keine Zusammenhänge gewinnen konnten. Erst als wir themenzentriert und fächerübergreifend unsere Vorbereitung erarbeiteten, begann eine positive Unterrichtsentwicklung und ein produktiver Lernprozess mit unseren Schülerinnen und Schüler. So setzte ich mich mit dem Thema fächerübergreifendes Lernen im Allgemeinen, aber auch spezifisch, welche Erkenntnisse man in der Heilpädagogik als Chancen für das Lehren und Lernen mit Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung betrachten kann, auseinander.

2.2 Entwicklungsabsicht / Produkt

Als Produkt meiner Entwicklungsarbeit sollen „Themenmappen“ für fächerübergreifenden Unterricht entstehen. Für die Auswahl von Themen werde ich mich auf der Mittelstufe beschränken. (4.,5. und 6. Klasse). Diese Themenmappen kann eine Lehrperson sowohl in der Regelschule, in der integrativen- aber auch in der separativen Sonderschule für die Unterrichtsplanung und -durchführung von fächerübergreifendem Unterricht benutzen. Der Fokus der Evaluation meiner Entwicklungsarbeit liegt an der separativen Sonderschule. (Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung). Für die Umsetzung wird der Zugang von Theorie zur Praxis und Praxis zur Theorie eine wesentliche Rolle spielen.

Entwicklungsziel

Erarbeitung von fächerübergreifenden Themenmappen für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

2.3 Erwarteter Nutzen

„...Mehrere Studien in der Schweiz und Deutschland stellen fest, dass Lehrpersonen aus diesem Unterricht (fächerübergreifender) einen vielfältigen Gewinn ziehen... Allerdings zeichnen sich auch Desiderate aufseiten der Lehrpersonen ab. Sie wünschen sich noch klarer definierte Zielvorstellungen, verbesserte organisatorische Rahmenbedingungen, geeignete Unterrichtsmaterialien und Hilfsstellungen im Beurteilen und Bewerten fächerübergreifenden Unterrichts.“ (EVAMAR, 2005, Labudde, 2005, Stübig/Ludwig et al., 2006, zitiert nach Caviola, Kyburgz-Graber, & Locher, 2011, S. 13).

Die fächerübergreifenden Themenmappen sollen Möglichkeiten anbieten, exemplarisch Themen auf der Mittelstufe fächerübergreifend zu behandeln. Die Mappen sind als Hilfsmittel bzw. Arbeitshilfe für die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts konzipiert. Sie sollen sinnvoll, kreativ ergänzt und an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Die Mappen sollen nicht als „fertiges Produkt“ verstanden werden. Sie können ganz flexibel fächerübergreifend oder fächerspezifisch eingesetzt werden. Das Ausprobieren verschiedener Lernwege und Lernzugänge zu einem Thema unterstützt den Lernprozess und soll als Lernchancen angesehen werden. Besonders gilt das für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.

Das Endprodukt soll allen Lehrpersonen des HPZ Hohenrain zugänglich sein sowie für die HPS Sursee (Heilpädagogische Schule Sursee), in denen die Themenmappen zukünftig erprobt werden. Je nach Interesse besteht die Möglichkeit die Themenmappen zu ergänzen und die Themensammlung zu erweitern. Ein weiterer Nutzen besteht darin, die gemachten Erfahrungen mit Themenmappen auf andere Stufen der Schulen zu übertragen.

2.4 Fragestellung

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Entwicklungsarbeit lautet:

- Welche Lernchancen sind erkennbar, wenn der Unterricht mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung fächerübergreifend gestaltet wird?
- Welche Themen eignen sich für den fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung?

3. Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel gibt eine Übersicht über den theoretischen Bezugsrahmen, der meiner Entwicklungsarbeit zugrunde liegt. Der erste Teil widmet sich der Klärung der Begrifflichkeiten. Das zweite Unterkapitel versucht aus der Fachliteratur das Konzept fächerübergreifendes Lernen zu erläutern und dem Leser die historische und die aktuelle Bedeutung näher zu bringen.

Das dritte Unterkapitel fasst wichtige Aspekte der Planung des fächerübergreifenden Unterrichts im Allgemeinen zusammen. Die abschliessenden Unterkapitel widmen sich spezifisch dem fächerübergreifenden Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und präsentieren eine Struktur für die Unterrichtsplanung des fächerübergreifenden Unterrichts an solchen Schulen. Die verschiedenen Aspekte dieser Struktur werden theoretisch gestützt erläutert.

3.1 Begrifflichkeit klären

Der Titel meiner Masterarbeit ist: „Fächerübergreifendes Lernen-Lernchancen für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung“. Durch die Auseinandersetzung mit den Themen: Bildung, Lernen, Behinderung, geistige Behinderung sowie Didaktik für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung soll eine Annäherung an historische und aktuelle relevante Autoren, Modelle und Konzeptionen stattfinden. Diese Konzeptionen und Modelle sind Ausgangspunkte für meine Arbeit und werden in einer deduktiven Form mit dem Fokus auf das Recht auf Bildung für alle Menschen präsentiert.

3.1.1 Was ist Bildung

Durch die Präsenz in den Medien, in der Werbung, in der Politik und in aller Munde wirkt die Verwendung des Bildungsbegriffes inflationär, sagt aber zu wenig über das Ernstgemeinte der Sache der Bildung aus. Der Bildungsbegriff stellt in einer langen Tradition das Verhältnis des Individuums zur Welt dar. Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) verkörpert eine Bildungstheorie, die sich dem Ziel einer Ausbildung „der Menschheit als Ganzes“ einordnen lässt. Zentral für ihn war: Die Aneignung der Welt durch das Subjekt. Für den Menschen sollte nach von Humboldt Bildung bedeuten „ (...) so viel Welt als möglich zu ergreifen, und so eng, als er nur kann, mit sich verbinden“ (von Humboldt 1969, Luhmann 2002, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 53)

Dieser Bildungsbegriff zeigt Kongruenz mit den Bildungsverständnissen von Hartmut von Hentig in seinem Buch „Die Schule neu denken“ (1994). Er unterscheidet drei grundsätzliche Bildungsverständnisse:

- Bildung als Stoff: Eine kanonisierte Sorte von Erkenntnissen, die dazu gehörenden Verben lauten: haben und wissen.
- Bildung als Vermögen: die Fertigkeit oder Fähigkeit zu etwas, die dazugehörigen Verben lauten: Können und tun.
- Bildung als Prozess: (Hier die Kongruenz mit Von Humboldt) Eine Formung der Person; die kennzeichnender Verben lauten: sein, werden, sich bewusst werden. also „Sich-Bilden“, für Von Hentig geprägt durch die Formel „Die Menschen stärken – die Sachen klären“. (vgl. Von Hentig ,1994, zitiert nach Berner, 1999, S. 63)

Von Hentig kritisiert die Schule, weil er der Meinung ist, dass sie aus Bildung Schulbildung gemacht hat. Er ist nicht zufrieden mit der Vorstellung, dass nur die Klärung der „Sache“ eines Faches zur Stärkung der jungen Menschen etwas beiträgt. Aus seiner Sicht muss Bildung die Menschen auch stärken. „Die Menschen zu stärken, die Sache klären“ ist eine Neufassung des Bildungsbegriffes und eine Abgrenzung zu anderen pädagogischen Grundbegriffe wie: Lernen, Sozialisation, Erziehung u.a.

„Bei der Verallgemeinerung in der Schule gehe es nur darum, das notwendige Wissen und Können zu vermitteln“, steht einer anderen Verallgemeinerung gegenüber „Was allein zählt ist, dass die Heranwachsenden in der Schule sich entfalten und erproben können“ Beide Verallgemeinerungen sind gleichermaßen unbegründet, sachwidrig und verführerisch einfach. Deshalb die Von Hentigs Anliegen der doppelten Perspektiven „Die Menschen stärken und die Sachen klären“ (Berner, 1999, S. 67). Die folgende Darstellung versucht den Kern von Hartmut von Hentigs Bildungsvorstellung darzustellen.

Abbildung 1: Bildungsvorstellung von Hartmut von Hentig (Berner, 1999, S. 67)

Mittels des gesellschaftlichen Wandels dank Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen wird die Forderung nach einem Bildungskanon, der für alle gilt, immer lauter. Alle Menschen haben Recht auf Bildung. In den vorherigen Bildungskonzepten wird kein Unterschied gemacht ob der Mensch Behinderung aufweist oder nicht. Die sogenannte Salamanca-Deklaration der UNESCO unterstützt diese Konzepte und fordert eine „education“ für alle und stellt wichtige Referenzrahmen für die Schulische Integration / Inklusion dar. Unter anderen wir in dieser Deklaration formuliert:

„Wir glauben und erklären,

- dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu halten.
- dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat.
- dass Schulsysteme entworfen und Lernprogramme eingerichtet werden sollten, die dieser Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen Rechnung tragen.
- dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, die sie mit einer kindzentrierten Pädagogik, die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann, aufnehmen sollten.

- dass Regelschulen mit dieser integrative Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaft zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierte Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen; darüber hinaus gewährleisten integrative Schulen eine effektive Bildung für den Grossteil aller Kinder und erhöhen die Effizienz sowie schliesslich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des gesamten Schulsystem. „ (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 18)

Klafki formuliert in seiner Studie zur Bildungstheorie und Didaktik (1991) basierend auf den demokratischen Grundwerten wie Freiheit, Partizipation und Solidarität die Bildungsziele der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zu einer integrativen Bildungstheorie. Das heisst, auf Menschen mit geistiger Behinderung bezogen.

- „dass Bildung auch für Menschen mit geistiger Behinderung und zwar unabhängig von Schwere und Art der Behinderung angestrebt wird.
- dass eine dem Selbstbestimmt-Leben-Gedanken verpflichtende Bildung auf den Schlüsselproblemen von Menschen mit geistiger Behinderung aufbaut und sie aufbereitet:
- dass die Entwicklung von Autonomie von einer weitergehenden Selbstbestimmung Daseinsbewältigung und Lebensgestaltung gefördert wird.
- dass Dimensionen der Bildung gleichberechtigt bei der Aufbereitung der aktuellen Fragen genutzt werden sollten, da sie den Lernmöglichkeiten, Bedürfnissen, Ressourcen und Kompetenzen der Menschen mit geistiger Behinderung entgegen kommen.“ (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S.31)

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz am 15. April 2014 verpflichtete sie sich <<In Ergänzung zum bestehenden Schweizer Behindertenrecht (Art. 8 Abs. 2 und 4 der Bundesverfassung sowie das Behindertengleichstellungsgesetz)>> Hindernisse für Menschen mit Behinderung zu beseitigen, sie von Diskriminierungen zu schützen und deren Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft aktiv zu fördern. In Bezug auf das Thema Bildung, erkennt die UNO-Behindertenrechtskonvention im Artikel 24 das Recht behinderter Menschen auf Bildung.

„(...) Dabei ist sicherzustellen, dass behinderte Menschen nicht aufgrund einer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden.... Vielmehr soll ihnen gleichberechtigt mit anderen - nichtbehinderten - Kinder der Zugang zu einem einbeziehenden (inkluisiven), hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht werden.... Innerhalb des allgemeinen Bildungssystem sollen angemessene Vorkehrungen getroffen und die notwendige Unterstützung geleistet werden, um eine erfolgreiche Bildung zu erleichtern. Weiterhin muss behinderten Menschen durch geeignete Massnahmen den Erwerb lebenspraktischer Fertigkeiten und sozialer Kompetenz ermöglicht werden...“ (Auszug aus dem Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907, 2015)

Bildungsbegriffe sind und bleiben umstritten, widersprüchlich und manchmal paradox wie „Bildung ist Prozess und Resultat eines Prozesses“, „Bildung als Prozess bedeutet für das Individuum etwas zu werden, was es seiner Möglichkeiten nach schon ist“ (Lenzen, 1997, vgl. zitiert nach Berner, 1999, S. 68). Aber etwas ist unbestritten: „Alle Menschen haben Recht auf Bildung“.

3.1.2 Was wird als Lernen verstanden

„Allgemein ausgedrückt ist Lernen eine Änderung des Wissen oder des Verhaltens durch Auswirkung von Erfahrung“ (Benesch 1987, zitiert nach Landolt, 1994, S. 125)

„Entwicklung und Lernen werden als individueller, aktiver Konstruktionsprozess verstanden, der wohl auf einen Austausch mit der Umwelt bezogen ist, jedoch nicht von aussen pädagogisch ‚machbar‘ ist, sondern nur vom Subjekt selbst geleistet werden kann.“ (Münch, 2000, S.121; zitiert nach Niedermann & Hrsg., 2007, S. 27/28)

Aus dem Band „Entwicklung und Lernen“ der Enzyklopädischen Handbuch der Behinderterpädagogik. (2013)

„Lernen ist ein Wort zur Bezeichnung des Vorgangs, in dem ein lebendiges Wesen seine informative Organisation in höhere Komplexitätsstufen überführt, d.h. durch den es sich entwickelt. Damit gehören strenggenommen alle Prozesse der Informationsverarbeitung nicht in den Bereich des Lernens, in denen Vorgänge ‚nur‘ wiederholt werden (z.B. Auswendiglernen oder Üben ohne innovative Aspekte), wobei allerdings die Frage, ob ein Vorgang einfach nur wiederholt werden kann, nicht ohne Weiteres zu beantworten ist. Entwicklung findet also durch Lernen statt.“ (Feuser, Kutscher, & Hrsg, 2013, S. 272)

„Lernen ist jede umweltbezogene Verhaltensänderung, die als Folge einer individuellen (systemeigenen) Informationsverarbeitung eintritt“ (Klix; Jantzen, 1990, zitiert nach Feuser et al., 2013, S. 272)

Für Landolt (1994) ist Lernen ein Prozess der Wissens- und/oder Verhaltensänderung und deshalb sollte das Lernen als Prozess gestaltet werden “in dessen Verlauf Handeln und darauf bezogene Reflexion, Erfahrung und Umorientierung, der Erwerb neuen und die Differenzierung vorhandenen Wissen als einzelne Phasen einander ablösen und systematisch für die Entwicklung von Handlungsfähigkeit genutzt werden“(1994, S. 130)

Landolt (1994) ist auch der Meinung, dass beim Lernen Aktivität und Handeln miteinbezogen werden sollen. Es sollte eine rein konsumierende und auch mediatisierte Aneignung vermieden werden. Die Erfahrung, der Einbezug von Aktivität und die Lernmethoden müssen mitgedacht werden, Lernen von Wirklichkeit wird zu praktischem Lernen. Da der Mensch über tätige Auseinandersetzung mit der (Um)Welt lernt. (1994, S. 130).

Diese Definitionen und ihre Erweiterung haben gemeinsame Nenner: Verhaltensänderung – Entwicklung – Umwelt – auf des Individuum bezogen. Zusammengefasst ist in diesen Begriffsbestimmungen enthalten, dass Lernen einen individuellen Prozess darstellt und eng mit der Umwelt, mit der Persönlichkeit und deren Entwicklung verbunden ist.

3.1.3 Definition von Behinderung aus Sicht der ICF

„Die ICF gehört zu der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten ‚Familie‘ von Klassifikationen für die Anwendung auf verschiedene Aspekte der Gesundheit“ (WHO, 2011, S. 29)

Die ICF (Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) oder die Version ICF-CY (Children und Youth) hat sich fortentwickelt von einer Klassifikation der „Krankheits-

folgen“ wie (die ICDH von 1980) hin zu einer Klassifikation der „Komponenten der Gesundheit“. Die ICF wird als bio-psycho-soziale Modell verstanden. Sie betrachtet eine Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit in erster Linie als ein sozial verursachtes Problem und hinterfragt die volle Integration von Betroffenen in die Gesellschaft.

Die WHO mit der ICF bzw. mit der ICF-CY hat eine Möglichkeit geschaffen, den Gesundheitszustand eines Menschen mit all seinen Auswirkungen und Wechselwirkungen zum Kontext, in dem dieser Mensch lebt, zu beschreiben.

Abbildung 2: Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung (WHO, 2001, S. 46, vgl. Niedermann, et al. 2007, S. 43)

Das Modell der ICF findet im Bildungs- und Gesundheitswesen Anwendung zur Benennung und Analyse der Funktionsfähigkeit von Personen und als Handhabung zur Verbesserung der Fähigkeiten der betreffenden Person.

„Im Zusammenhang mit förderdiagnostischen Fragenstellungen in der Schule ermöglicht die ICF eine ganzheitliche mehrdimensionale Erfassung der gegenwärtigen Lebenssituation eines Kindes: Stärken und Schwächen in allen physischen und psychischen Bereichen können umfassend beschrieben werden. Dies geschieht in Bezug auf schulische und nicht schulische Aktivitäten...Weiter werden in den Betrachtungen auch die unterschiedlichen sozialen Kontexte einbezogen“ (Steppacher, 2004, S. 19 zitiert nach Niedermann et al., 2007, S. 39)

Aus Sicht der ICF lassen sich mehrere Definitionen von Behinderung (aus Englisch Disability) erkennen.

Die folgenden zwei Definitionen bringen es auf den Punkt.

„Behinderung ist eine Schwierigkeit der Funktionsfähigkeit auf biologischer, individueller oder sozialer Ebene, in einem oder mehreren Lebensbereichen, so wie sie von einem Individuum mit einem Gesundheitsproblem in Interaktion mit Kontextfaktoren erlebt wird. (übersetzt aus dem Englisch durch J. Hollenweger (2014), Luder, Kunz, Müller Bösch, & Hrsg., 2014, S. 14)

² Der Begriff Gesundheitszustand ist nicht Teil der ICF. Er wird aber erwähnt um das Verständnis zwischen Gesundheitszustand (Krankheit, Störung) und Behinderung zu verdeutlichen. (vgl. Hollenweger, 2005, zitiert nach Niedermann et al. 2007, S. 43)

Schuntermann (2009) formuliert dies folgendermassen:

„ Behinderung wird allgemein definiert als eine negative Wechselwirkung zwischen einer Person (deren Gesundheitszustand der Definition nach ICD³ entsprechen mag) und ihren Kontextfaktoren mit Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Person. Speziell liegt eine Behinderung dann vor, wenn sich diese negative Wechselwirkung auf die Teilhabe in einem Lebensbereich auswirkt. Behinderungen sind nicht absolut, sondern auf Lebensbereich bezogen.“(zitiert nach Kraus de Camargo & Simon, 2013, S. 10)

Mit diesem Verständnis und mit dem Fokus auf schulische Situationen ergibt sich, dass die Lehrpersonen und die Schule als Institution eine sehr wichtige Rolle spielen. Sie haben einen zentralen Anteil an den Lernsituationen aller Schülerinnen und Schüler und speziell bei Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Lehrpersonen sind ein proaktiver Partizipationspartner der Kinder und Jugendlichen, Umweltgestalter und Umweltfaktor der Lernprozess im Unterricht und nicht zuletzt Individuen mit eigener Funktionsfähigkeit und Behinderung. Deshalb sind diese Anteile am Lernprozess der Schülerinnen und Schüler bei der Planung von Förderung in der Schule sehr wichtig.

3.1.4 Definition von geistiger Behinderung

„Geistige Behinderung“: Ein gebräuchlicher Alltagsbegriff, der aber seit einiger Zeit in fachlichen Medien immer weniger benutzt wird. In den vergangenen und aktuellen Fachdiskussionen über die Erziehung und Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung werden durch anthropologische, institutionelle und methodischen Dimensionen strukturierte Leitbilder erkennbar. Kritisch betrachtet lassen sich aus diesen Leitbildern Strömungen feststellen, die hinsichtlich intentionaler Prozesse von der Konstanz- zur Veränderungsannahme, von der Separation zur Integration und Inklusion, von der Typologie und Klassifikation zur Individualisierung und vom medizinischen zum systemischen Modell beigetragen haben. Der Wandel der Leitbilder für Menschen mit geistiger Behinderung kann man grob in Stichworte zusammenfassen: Betreuung in Anstalten- Integration in der Gemeinde - Selbstbestimmung.

In Anlehnung an Sarimski und Steinhausen (2008) definieren sie „geistig Behinderung“ individuumorientiert folgend:

„Unter dem Begriff der geistigen oder intellektuellen Behinderung werden Erscheinungsbilder zusammengefasst, die vor allem durch abweichenden Entwicklungen in kognitiven sowie in sozial-adaptiven Fertigkeiten ab der frühen Kindheit charakterisiert werden“ (zitiert nach Mohr, L. 2014, S. 3).

Die American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) (Früher American Association on Mental Retardation, AAMR) und die DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders version IV) definierten im Jahre 1992 geistige Behinderung anhand von Kriterien in verschiedene Bereichen, die als Orientierungshilfe benutzt werden. Die Bereiche sind diagnostisch fokussiert und nicht klar erfassbar, worauf Macmillan, Gresham und Siperstein (1993) hinweisen. Um nach dieser Definition von geistiger Behinderung zu sprechen:

³ ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Disorders der WHO

„Können wir höchsten fordern, dass die kognitive Beeinträchtigung und damit die Beeinträchtigungen des adaptiven Verhaltens und der Lebensführung schwerwiegend sein müssen, ohne auch hierfür Grenzwerte angeben zu können. Schliesslich müssen wir geistige Behinderung, so wie wir sie verstehen, von – etwa Unfallbedingten- Hirnschäden Erwachsener und ihre Folgen oder von Demenz abgrenzen können und dass geistige Behinderung bis spätestens zum Ende der Reifezeit (Jugendzeit) eines Menschen eingetreten sein muss.“ (zitiert nach Pitsch und Thümmel, 2011, S. 25)

Innerhalb der Gruppe derart Beeinträchtigter werden verschiedenen Schweregrad unterschieden.

Tabelle 1: Klassifikation geistiger Behinderung, AAMR, DSM-IV (Speck 1993, S. 49, zitiert nach Pitsch & Thümmel, 2011, S. 26).

Klassifikation geistiger Behinderung		
Stufen der geistigen Behinderung (AAMD; AAMR 1992, DSM-IV)	Theoretischer IQ	Unterstützungsbedarf (levels of support) (AAMR 1992)
leicht (mild)	55-70	periodisch (intermittend)
mässig (moderate)	40-55	begrenzt (limited)
schwer (severe)	25-40	ausgedehnt (extensive)
schwerst (profound)	< 25	umfassend (pervasive)

Im „bio-psycho-sozial“ Modell der ICF ist zu lesen „Die Funktionsfähigkeit und Behinderung eines Menschen wird als eine dynamische Interaktion zwischen dem Gesundheitsproblem (Krankheiten, Gesundheitsstörungen, Verletzungen, Traumen usw.) und den Kontextfaktoren aufgefasst.“ (WHO, 2011, S. 35). Wie schon erwähnt wurde spielt beim „bio-psycho-sozial“ Modell der ICF die Partizipation (Teilhaben) eine wichtige Rolle, bei welcher die erschwerte „Partizipation“ am Leben der Gesellschaft die „eigentliche“ Behinderung darstellt. Von „geistige Behinderung“ wird weder von der WHO noch in der ICF ausdrücklich gesprochen. In Anlehnung an Erhard Fischer (2003) wird von geistiger Behinderung gesprochen „Wenn mehrere Schädigungen die möglichen Kompetenzen bzw. Aktivitäten erheblich einschränken, so dass Betroffene umfassend auf Hilfe von aussen angewiesen sind, zwischenmenschlichen Kommunikation nicht immer gelingt und eine Beschulung am besten im Bildungsgang ‚geistige Entwicklung‘ möglich ist“. (Fischer, 2003; zitiert nach Pitsch & Thümmel, 2011, S.24).

Die Förderschule geistige Entwicklung wird wieder, wie die frühere Schule für Geistigbehinderte, Definitionsinstanz des Förderbedarfs im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. „Mit dem Begriff ‚Förderbedarf geistige Entwicklung‘ wird die pädagogische Bedeutung geistiger Behinderung bzw. intellektueller Beeinträchtigung benannt: Geistige Behinderung wird für die Schule oder andere pädagogische Einrichtungen bzw. Bemühungen soweit relevant, wie sie mit einem Förderbedarf einhergeht, dem der allgemeine Unterricht nicht entspricht. Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler zeigen in der Regel Lernformen (‚Aneignungsmöglichkeiten‘) (Siehe 3.5.3), die von den üblichen Erwartungen für das jeweilige Lebensalter abweichen“. (Mohr, L., 2014, S.8)

Die KMK (Konferenz der Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) empfiehlt auch den Begriff „Förderschwerpunkte geistige Entwicklung“ statt Schule für Kinder mit geistiger Behinderung bzw. für Geistigbehinderte anzuwenden.

Deren Leitziele sind:

Praktische Lebensbewältigung, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, Handlungsorientierung.

Laut den KMK-Empfehlungen zum Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ (1998) „haben Beeinträchtigungen in der geistigen Entwicklung (...) insbesondere Auswirkungen auf

- das situations-, sach- und sinnbezogene Lernen,
- die selbstständige Aufgabengliederung, die Planungsfähigkeit und den Handlungsvollzug,
- das persönliche Lerntempo sowie die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess,
- die individuelle Gedächtnisleistung,
- die kommunikative Aufnahme-, Verarbeitungs- und Darstellungsfähigkeit,
- die Fähigkeit sich auf wechselnde Anforderungen einzustellen,
- die Übernahme von Handlungsmustern,
- die Selbstbehauptung und die Selbstkontrolle,
- die Selbsteinschätzung und das Zutrauen (Drave et al 2000, S.267)“. (Terfloth & Bauersfeld 2012, S. 41)

Der Terminus „geistige Behinderung“ ist und bleibt umstritten. Er ist ein Produkt der kollektiven Geschichte als gesellschaftliche und soziale Konstruktion.

3.1.5 Didaktik für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung

„Grosse Didaktik – die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren oder sichere und vorzügliche Art und Weise, in allen Gemeinden, Städten und Dörfern eines jeden christlichen Landes Schulen zu errichten, in denen die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts ohne jede Ausnahme rasch, angenehm und gründlich in den Wissenschaften gebildet, zu guten Sitten geführt, mit Frömmigkeit erfüllt und auf diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses und das künftige Leben nötig ist, angeleitet werden kann;...“ (Comenius, 1970, zitiert nach Berner, 1999, S. 29)

Schon in 1657 hatte Comenius (1592–1670) diese Forderung gestellt, dass man allen Menschen alles lehren kann oder sollte. Sicher hatte er nicht an Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung gedacht, sondern eher die Intention, die Bildung allen Menschen, unabhängig von Schichtzugehörigkeit und Geschlecht, zugänglich zu machen. Bleiben wir bei der Vorstellung, dieses Zitat stehe in Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, stellt dies heutzutage immer noch eine besondere Herausforderung dar. In den aktuellen didaktischen Vorstellungen besteht eine eminente Übereinstimmung: Didaktik hat mit allen Situationen, Prozessen und Phänomenen des Unterrichts und Lernens in der Schule zu tun. Deren Aufgaben sind diese Situationen, Prozesse und Phänomene zu beschreiben, zu strukturieren, Faktoren zu bestimmen und sie erklärbar und prognostizierbar zu machen, sowie aus ihnen Orientierungswissen für die Unterrichtspraxis zu gewinnen. Stöppler und Wachsmuth (2010) weisen in ihrem Buch „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ auf einen geschichtlichen Wandel der didaktischen Sichtweise in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung hin. Von einer Funktionsschulung der Sinne und der Bewegungen, durch therapeutische inhaltsbezogene Bildungsangebote, der Verzicht auf Kulturtechnik, Betonung des Musischen und der Handarbeit, Übernahme lebenspraktischer Übungen, handlungsorientierte Lernbereiche, basale

Förderangebote, nur fächerorientierte Inhalte bis Selbstbestimmung, gemeinsamer Unterricht, eine Schule für alle, Integration und Inklusion.

Aktuell steht das Recht auf Bildung und der Bildungsanspruch den Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung im gleichen Mass zu, wie den Kindern und Jugendlichen der Regelschule bzw. der allgemeinen Schule. Mit der ICF wird die gesellschaftliche Teilhabe (Partizipation) von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung beabsichtigt und diskutiert. Die unterrichtlichen Ansatzpunkte und das Verständnis von Lernen sind nicht prinzipiell anders. Diskrepanz sind im Verständnis der ICF die fördernden und hemmenden Faktoren in den Aktivitäten und den Partizipationsmöglichkeiten an schulischen Lernprozessen. Diese spiegelt sich in der aktuellen Diskussion des Lehrplans 21 in der Schweiz wider. Welche sind die individuellen entwicklungsrelevanten Aspekte in den personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen? Welche sind die kulturellen, bedeutsamen, relevanten, nachhaltigen Bildungsinhalte? Wie wird das Recht auf Bildung und die Partizipation an der Gesellschaft garantiert?

Es wird eine „Schule für alle“ angestrebt, eine Schule mit einem flexiblen Unterstützungssystem, das allen Kindern und Jugendlichen gerecht wird und deren Diskriminierung unterbindet. Abgeleitet von dieser umfassenden bildungstheoretischen Überlegung, die keine Differenz zwischen Regel- und Sonderschule macht, ist zu konstatieren, dass die wichtigsten allgemeindidaktischen Konzeptionen darin enthalten sind. Daher wird grundsätzlich nicht nach einer eigenständigen Didaktik gesucht. Im Vergleich zur allgemeinen Didaktik werden die Unterrichtsmethoden in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung eigentlich nicht differenziert, doch durch sonderpädagogische Konzepte wie Förderdiagnostik, Unterstützte Kommunikation u.a. oder therapeutische Konzepte vervollständigt.

„Der Ruf nach einer gemeinsamen allgemeinen Didaktik impliziert unseres Erachtens jedoch nicht die Aufgabe bzw. das Wegfallen der Profession Sonderpädagogik. Denn gerade für die Erfassung bzw. Diagnostik der Lernausgangslagen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Unterrichtsplanung, -durchführung und -evaluation bedarf es sonderpädagogischen Wissens. Über die Diagnostik hinaus sind im Bereich der Kommunikation sowie der Unterstützung von Handlungsfähigkeit und deren methodischen Umsetzung die erarbeiteten und erforschten Erkenntnisse aus den sonderpädagogischen Disziplinen notwendig.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 49)

Fazit

Mit dem obersten Ziel „eine Ausbildung der Menschheit als Ganzes“ oder „die Menschen stärken und die Sache klären“ oder „Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit aller Menschen zu fördern“ prägen Bildungstheorien der pädagogischen Diskurs. Durch Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse wird ein allgemein gültiger Bildungskanon angestrebt. Unter der Berücksichtigung, dass Lernen ein individueller, aktiver Konstruktionsprozess in Beziehung eines Individuums mit seiner Umwelt ist, und durch die Ratifizierung der UNO- Behindertenrechtskonvention im Jahre 2014 in der Schweiz, wird die Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft aktiver gefördert. Das Thema Bildung spielt dort eine zentrale Rolle, insbesondere für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, da Bildung eine „erschwerte“ Partizipation am Leben der Gesellschaft beseitigen kann. Daher sind keine grossen Unterschiede in der Didaktik für Schülerinnen und Schüler mit oder ohne geistiger Behinderung zu machen. Unter dem Motto „eine Schule für alle“ wird die allgemeine Didaktik durch sonderpädagogische Konzeptionen vervollständigt.

Unter den individuellen entwicklungsrelevanten Aspekten der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen wird im Lehrplan 21 in der Schweiz nach einer nachhaltigen Bildung gesucht, in dem überfachliche Kompetenzen und Vernetzungen ins Zentrum rücken. Auf den fächerübergreifenden Unterricht bezogen, bedeutet dies, dass dieser Kompetenzen ausbilden soll, die sich in der Verbindung von Wissen, Können und Wollen konkretisieren.

Fächerübergreifendes Lernen bzw. fächerübergreifender Unterricht wird in dem nächsten Unterkapitel erläutert.

3.2 Fächerübergreifendes Lernen

Nachfolgend wird das Konzept fächerübergreifendes Lernen bzw. Unterrichten durch die Positionen verschiedener Autoren wie: Landolt (1994), Peterssen (2000) und Caviola et al. (2011) u.a. erläutert.

Die Anhäufung der Vernehmlassungen zum Lehrplan 21 in den Deutschschweizer Kantonen, in denen das Thema fächerübergreifender Unterrichten und überfachlichen Kompetenzen wieder aufgenommen wurde, wird benutzt, um die historische und aktuelle Relevanz des Themas aufzuzeigen.

3.2.1 Was ist mit „Fächerübergreifendes Lernen“ gemeint?

„Fächerübergreifender Unterricht bzw. fächerübergreifendes Lernen meint ein Prinzip zur Organisation von Unterricht in der Schule. Er liegt zwischen reinem Fachunterricht und fachauflösenden Unterricht. Fächerübergreifender Unterricht versucht die Vorteile des Fachunterrichts zu bewahren und die Nachteile zu überwinden. Er ist als themenzentrierter integrativer Unterricht angelegt, an dem mehrere Fächer gleichwertig beteiligt sind“ (vgl. Peterssen, 2000, S. 321).

Es ist eine Tatsache, dass es eine Begriffsvielfalt um die hier gemeinte Art der Unterrichtsorganisation gibt. In dieser Arbeit wird der Ansatz von Peterssen (2000) weiterverfolgt: Fach- oder fächerübergreifender, fächerverbindender, überfachlicher Unterricht oder Gesamt- oder Konzentrationsunterricht sind ähnliche Begriffe, die vor allem den konventionellen Fachunterricht zu überwinden und vermeintliche Nachteile eines gefächerten Unterrichts aufzuheben als Ziel haben.

In Anlehnung an Labudde und Heitzmann et al.; (zitiert nach Caviola et al., 2011, S. 16) wird von einem Wildwuchs der Begriffe: Inter-, trans-, multi-, pluri-, oder interdisziplinären, fächerübergreifenden,- koordinierten,- verbindenden oder verknüpfenden Unterricht gesprochen. Es ist unbestritten, dass es unterschiedliche Formen des fächerübergreifenden Unterrichts gibt. Doch grundsätzlich gilt es die Ebenen der schulischen Organisation und der Fachdisziplinen zu unterscheiden. Das heisst in der ersten Ebene geht es um Fragen der Studentafel, des Stundenplans, der Einbettung des Unterrichts in den Schulalltag und bei der zweiten Ebene um die inhaltliche Begegnung der Fächer.

3.2.2 Vorteile und Nachteile des Fachunterrichts

Welche sind die Vorteile und Nachteile von Fachunterricht und was sollte fächerübergreifender Unterricht ermöglichen?

Nach Peterssen (2000) und Caviola et al. (2011) werden diese Nachteile und Vorteile des Fachunterrichts in der folgenden Tabelle zusammenfasst.

Tabelle 2: Vorteile und Nachteile des Fachunterrichts (vgl. Peterssen, 2000, Caviola et al., 2011, S. 12)

Vorteile des Fachunterrichts	Nachteile des Fachunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Fachlehrerpersonen mit ihrer fachlichen Sozialisierung • Fachwissen mit ihren tradierten Wissenbeständen, Fachbegriffen, Theorien und Methoden. • Fachcurricula mit ihren fachspezifischen Inhalten und Lernzielen • Fachdidaktik und –methodik • Fachliche Lehrmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Fachunterricht kann isoliertes Wissen vermitteln (sog. „Inselwissen“) • ist systematisch und nicht themen- oder problemorientiert aufgebaut. • Fachunterricht ermöglicht wenig situatives Lernen und Problemlösen. • Unflexibel Fachlektionen im Stundenplan und in der Studententafel. • Nur fachlicher Leistungsnachweis/bzw. fachliche Zielüberprüfung

Nach Caviola et al. (2011) sollte fächerübergreifender Unterricht folgende Vorteile ermöglichen:

- Mehrere Fächer verbinden
- Bestimmung des fächerübergreifenden Wissens und Könnens
- Bestimmung überfachlicher Themen und ihrer Lernziele
- Fächerübergreifende Didaktik und Methodik
- Flexibel Unterrichtsgefäße für den fächerübergreifenden Unterricht
- Fächerübergreifende Lehrmittel
- Kriterien für fächerübergreifende Leistungsnachweise/bzw. fächerübergreifende Zielüberprüfung
- Das Verstehen der Verknüpfung und des Gesamtzusammenhangs fördern
- Verbesserte Möglichkeiten für den handlungsorientierten Unterricht und ermöglicht die Schülerinnen und Schüler ein zielgerichtetes Handeln
- Verschiedene Sozialformen können gefördert werden.

Es ist hervorzuheben das Verständnis des fächerübergreifenden Lernens, das an der Harvard Graduate School of Education entwickelt und durch die Studie von Caviola, Kyburgz-Graber und Locher (2011) ergänzt wurde. „Fächerübergreifendes Verstehen bzw. Lernen (interdisciplinary understanding) wird darin als ein zielgerichteter Vorgang beschrieben, der unter dem Einbezug mehrerer Fächer einen Erkenntnisfortschritt (cognitive advancement) anstrebt.“

„We have defined interdisciplinary understanding as the capacity to integrate knowledge and modes of thinking in two or more disciplines to produce a cognitive advancement –e.g., explaining a phenomenon, solving a problem, creating a product, raising a new question –in ways that would have been unlikely single disciplinary means.“ „Fächerübergreifendes Verstehen ist die Fähigkeit, Wissen oder Denkweisen aus zwei oder mehreren Fächern bzw. Wissensgebieten so zusammenführen, dass daraus eine Erkenntnisfortschritt resultiert, der die Möglichkeiten eines Einzelfachs übersteigt. Dieser Erkenntnisfortschritt kann darin bestehen, dass ein Phänomen erklärt, ein Problem gelöst, ein Produkt geschaffen oder eine neue Frage aufgeworfen wird.“ (übersetzt nach Boix Mansilla, zitiert nach Caviola et al., 2011, S.17)

3.2.3 Aktueller Stand der Diskussion

Zusammengefasst: Fächerübergreifendes Lernen umfasst die Fähigkeit, Vorkenntnisse, und Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler, mit dem Fachwissen aus mehreren Fächern durch eine überfachliche Fragenstellung zu erschliessen. Die Lernenden lernen im fächerübergreifenden Unterricht, Wissen anzuwenden und mit ihm umzugehen. Diesem pragmatischen Wissenverständnis entspricht die heutige Bildungsstandard-Diskussion in den deutschsprachigen Ländern. „Auf den fächerübergreifenden Unterricht bezogen, bedeutet dies, dass Wissenserwerb und Wissenbesitz eine Kompetenz ausbilden soll, die sich in der Verbindung von Wissen, Können und Wollen konkretisiert.“ (Caviola et al., 2011, S. 17). In der Deutschschweiz ist diese Diskussion sehr aktuell, durch den Prozess der Vernehmlassung zum Lehrplan 21. Die gesetzliche Grundlage definiert die Schule als Gestaltungs-, Lern- und Lebensraum.

„Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern zielgerichtet und organisiert grundlegende fachspezifische und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln... Die Vermittlung von Kompetenzen knüpft am Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler an. Es werden Lerngelegenheit angeboten, die dem unterschiedlichen Lern- und Leistungsstand und der Heterogenität einer Schulklasse Rechnung trägt.“ (Konsultation Lehrplan 21, 2013, S. 5).

Fachliche Kompetenzen haben im Lehrplan 21 einen Stellenwert, jedoch überwiegen die überfachlichen Kompetenzen. „Der Erwerb der fachlichen Kompetenzen in den sechs Fachbereichen geht einher mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben in allen Fachbereichen und über die ganze Schulzeit hinweg personale, soziale und methodische Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Bewältigung in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind“. (ebd.)

Zu den personalen Kompetenzen gehören:

Selbstreflexion (eigene Ressourcen kennen und nutzen), Selbstständigkeit (Schulalltag und Lernprozess zunehmend selbständig bewältigen, Ausdauer entwickeln), Eigenständigkeit (eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen).

Zu den sozialen Kompetenzen gehören:

Kooperationsfähigkeit (mit anderen Menschen zusammenarbeiten), Konfliktfähigkeit (Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikt lösen), Umgang mit Vielfalt (Verschiedenheit akzeptieren, Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen).

Zu den methodischen Kompetenzen gehören:

Sprachfähigkeit (ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksform entwickeln), Informationen nutzen (Informationen suchen, bewerten, aufarbeiten und präsentieren), Aufgaben/Probleme lösen (Lernstrategie erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren). (Konsultation Lehrplan 21, 2013)

Interessant wird es ist die Unterteilung von Fächerübergreifenden Themen im Lehrplan 21. Die Verfasserinnen und Verfasser sprechen von beruflicher Orientierung, Information and Communication Technology (ICT) und Medien und fachübergreifende Themen unter der Leitidee nachhaltiger Entwicklung. Bereits Klafki (1991) erwähnt in seiner kritisch-konstruktivistischen Didaktik das Elementare und das Fundamentale als Bestandteil nachhaltiger Entwicklung.

„Der Begriff des Elementaren meinte die didaktisch-konstruktiv hervorzubringenden ‚Gestalt‘, die Strukturierung eines Gegenstandes, Problemzusammenhanges, Verfahrens durch die Vermittlung zwischen kindliche/jugendliche Interessen, Fragestellungen, Zugangsweisen, Ausgangsvoraussetzung einerseits und der ausgebildeten, differenzierten, komplexen ‚objektiven‘ Endgestalt des betreffenden ‚Gegenstandes‘, Problemzusammenhanges, Verfahrens, Themas in der ästhetischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Erwachsenenwirklichkeit in Lernprozessen ermöglichen werden soll.“ „Der Begriff des ‚Fundamentalen‘ bezeichnete eine grundlegende Schicht dieser Beziehung von ‚objektiven‘ Sachverhalt und Problemzusammenhängen und dem lernenden Subjekt“ (Klafki, 1991, S. 152)

Im Konzept der kritisch- konstruktiven Unterrichtsplanung von Klafki wird in den ersten Fragendimensionen von Gegenwart- Zukunft und exemplarische Bedeutung gesprochen. Dort wird eruiert, inwiefern in der gegenwärtigen Lebensphase der Schülerinnen und Schüler die Thematik relevant ist und zugleich erforscht, welche Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf ihre Zukunft diese Thematik anbietet. Exemplarische Bedeutung zeigen die allgemeinen Ziele der übergreifenden Unterrichtseinheiten und die allgemeine Zusammenhänge.

Die Ziele der drei fächerübergreifenden Themen im Lehrplan 21 sind folgende:

Berufliche Orientierung (Lehrplan21) Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit ihrer persönlichen und beruflichen Zukunft auseinander. Sie erarbeiten sich die Voraussetzungen für die Wahl und die Realisierung ihres Bildungs- und Berufszieles. (Konsultation Lehrplan 21, Einleitung / Bildungsziele, 2014, S. 3)

ICT und Medien Die Schülerinnen und Schüler bauen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten auf, die ihnen eine kompetente, sachgerechte Nutzung und den sozial verantwortlichen Umgang mit ICT und Medien ermöglichen. (Konsultation Lehrplan 21, Einleitung / Bildungsziele, 2014, S. 3)

Fächerübergreifende Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung;

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Komplexität der Welt und deren ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Sie erfassen und verstehen Vernetzungen und Zusammenhänge und werden damit befähigt, sich an der nachhaltigen Gestaltung der Zukunft zu beteiligen. (Konsultation Lehrplan 21, Einleitung / Bildungsziele, 2014, S. 3)

3.2.4 Historische Diskussion

Obwohl es eine aktuelle Diskussion ist, wird die Diskussion in der Didaktik- und Schulentwicklung schon lange geführt. In den 70er Jahren vertrat Werner Nestle fundierte Konzeptionen. Er war der Meinung, dass gerade Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Förderbedarf die Möglichkeiten haben sollten, einen Unterrichtsgegenstand von möglichst vielen Seiten und aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, zu erarbeiten und dadurch nachhaltig wirksam zu begreifen, und dass es in einem fächerübergreifenden Unterricht besonders zu gewährleisten ist. (Nestle, 1975)

Kompetenzen und nachhaltige Entwicklung in der Schule waren schon Konzepte von Hermann Landolt in seinem Buch „Erfolgreiches Lernen und Lehren“. Er sieht die Notwendigkeit eines fächerübergreifenden Unterrichts. „Eine Reaktion auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen der heutigen Zeit, die vermehrt vernetztes Denken und erweiterte Kompetenzen verlangen.“ (Landolt, 1994, S. 122). Fächerübergreifender Unterricht strebt nach ganzheitlichen Handlungen. So wird eine Weiterentwicklung möglich, die über die alleinige Lektionsgestaltung hinausführt. „Er stellt eine Öffnung des unterrichtlichen Denkens und Planens dar. Es handelt sich dabei um die thematisch inhaltliche Verbindung der verschiedenen Unterrichtsfächer, aufbauend auf den Gemeinsamkeiten“ (ebd.). Das Konzept soll mithelfen, neuen unterrichtlichen (methodische Kompetenzen wie in Lehrplan 21), gesellschaftlichen (soziale Kompetenzen wie im Lehrplan 21) und kognitiven (personale Kompetenzen wie im Lehrplan 21) Bedingungen und Anforderungen gerecht werden.

Kompetenzorientierter Unterricht ist nach dem Lehrplan 21 (Konsultation) eine didaktische Herausforderung, weil spezifische Stoffe und Inhalte so auszuwählen und als Lerngelegenheit zu gestalten sind, dass erwünschte lehrplanbezogene Kompetenzen daran erworben oder gefestigt werden können. Dieses Konzept unterscheidet sich nicht so sehr von Landolt. „Vernetztes Denken nimmt in der aktuellen Welt einen wichtigen Stellenwert ein... Die Kinder und Jugendlichen sollen innerhalb schulischer Bildungsprozess eine Denkhaltung entwickeln können, die von vernetzten, integrierendem Denken und dem entsprechenden Unterricht getragen ist.“ (vgl. Landolt, 1994, S. 124). Wiederum in der Konsultation der Lehrplan 21 spricht man von „Nachhaltiger Entwicklung“. „Als Zielvorstellung, dass für die Befriedigung der materiellen und immateriellen Grundbedürfnisse aller Menschen heute und in Zukunft eine solidarische Gesellschaft und wirtschaftliches Wohlergehen notwendig sind.“ Nachhaltige Entwicklung wird oft mit den Kreisen für die Zieldimensionen; Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft dargestellt, ergänzt mit den beiden Achsen Zeit (Vergangenheit- Gegenwart-Zukunft) und Raum (lokal-global). Damit kommt zum Ausdruck, dass politische, ökonomisch, soziale und kulturelle Prozesse vernetzt sind, dass das heutige Handeln Auswirkungen auf die Zukunft hat und dass Wechselwirkungen zwischen lokalem und globalem Handeln bestehen.

Abbildung 3: Drei-Dimensionen- Schema Nachhaltige Entwicklung (Konsultation Lehrplan 21, 2014, Leitidee Nachhaltige Entwicklung, S. 1)

Es wird eine Ähnlichkeit mit Landolts fächerübergreifenden Ansatz gezeigt. „Er geht von Themenkreisen aus, die sich durch ihre besondere Bedeutung im Rahmen der Erziehungs- und Bildungsaufträge der Schule auszeichnen.“ (Landolt, 1994).

„Mit ihnen sollen vor allem Einstellungen und Haltungen beeinflusst werden. Es geht also nicht um Stoffe, die nur Intellekt und Gedächtnis erreichen. Ziel ist es vielmehr darüber hinaus, den Jugendlichen Haltepunkt und Orientierungshilfen für die künftige Lebensgestaltung zu vermitteln. Dies soll durch die Entwicklung und Stabilisierung von Haltungen und Einstellungen sowie durch sinnstiftendes Lernen und gemeinschaftsbezogenem Verstehen geschehen.“ (Mandl, 1991, S.137 zitiert nach Landolt, 1994, S. 124)

Für Landolt (1994) bringt fächerübergreifender Unterricht auch didaktische Probleme besonderer Art. Diese stellen sich vor allem bei der Inhaltsauswahl. Der Lehrplan umschreibt traditionellerweise den Bildungsauftrag der Schule und stellt das Fächerprinzip als eine dienliche Hilfe dar, durch relativ detaillierte Lerninhalte und entsprechende Unterrichtsziele. Der heutige Bildungsauftrag: „In der obligatorischen Schule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, die ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden“⁴ lässt sich dagegen allein mit diesen Vorgaben nicht mehr wiedergeben. Hier taucht die Frage auf: Was passiert mit der Sonderschulung? (Separative- und Integrative Sonderschule). Der Artikel 62 der Bundesverfassung beauftragt die Kantone sowohl für einen Grundschulunterricht als auch für eine Sonderschulung zu sorgen, der allen Kinder offen steht. Dort zeigt ein Rahmenplan Grenzen auf. Landolt meint dazu, „die persönlichen Lebensbedingungen aller am Unterricht Beteiligten sind insofern für den Lerninhalt bestimmend, als bei der Auswahl thematische Betroffenheit und lebensweltliche Bedeutsamkeit zu zentralen Kriterien

⁴ Bildungsauftrag der schweizerischen Volksschule Art. 3 Grundausbildung § 1

werden... Es muss nach einem Gleichgewicht zwischen Betroffenheit und Bildungsanspruch gesucht werden, das die gewählte Thematik begründet und legitimiert.“ (Landolt, 1994, S. 125-126)

Fazit

Für Überlegungen zur Erfüllung eines ganzheitlichen und allgemein gültigen Bildungsanspruchs sind Aspekte des fächerübergreifenden Lernens von entscheidender Bedeutung. Im Fachunterricht werden Schülerinnen und Schüler in elementare Begriffe, Methoden und Techniken unserer Kultur eingeführt; sie erfahren damit verschiedene Arten der Weltbegegnung. Fachunterricht liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Enkulturation. Im fächerübergreifenden Lernen bzw. Unterricht geht es zum einem um das Vernetzen von Inhalten aus den verschiedenen Perspektiven der Fächer. Zum anderen stehen im fächerübergreifenden Unterricht themenzentrierte bzw. problemorientierte Arbeiten im Vordergrund. Anders gesagt: ein übergeordnetes Thema, Schlüsselproblem, Phänomen der Menschheit von gegenwärtiger und zukünftiger Bedeutung für Schülerinnen und Schüler, wird aus der Perspektive unterschiedlicher Einzelfächer bearbeitet. Die Fächer werden wechselseitig und systematisch miteinander verknüpft. Die Begründungen des fächerübergreifenden Unterrichts liegen im kritisch-konstruktivistischen Ansatz von Klafki, der wiederum im Lernplan 21 in den Deutschschweizer Kantonen aufgenommen wurde. Die wichtigen Begründungen sind: Schlüsselprobleme der Menschheit, Chancen, aber auch Grenzen eines Fachs bewusst werden, Überfachliche bzw. fächerübergreifende Kompetenzen und nachhaltiges Lernen.

In dem folgenden Unterkapitel wird der Fokus auf die Planung von fächerübergreifendem Unterricht gerichtet.

3.3 Fächerübergreifender Unterricht planen

Die Intention dieses Unterkapitels ist, einen Überblick über die Planung des fächerübergreifenden Unterrichts in der Schule im Allgemeinen zu verschaffen. In Anlehnung an Peterssen (2000) wird ansatzweise eine Struktur für diese Planung vorgestellt.

3.3.1 Planung des fächerübergreifenden Unterricht

„Für fächerübergreifenden Unterricht gibt es nicht bloss ein methodisches Konzept, sondern es bieten sich alle möglichen Lehr- und Lernformen an, sofern sie nur den implizierten Zielsetzungen dieser Unterrichtsorganisation sowie explizierten Zielen der jeweiligen Unterrichtseinheit entsprechen“. (Peterssen, 2000, S. 324)

Die Frage der Unterrichtsmethode in der Planung von fächerübergreifendem Unterricht muss so lange wie nötig offen gehalten werden. Das Planungsmodell muss die beteiligten Lehrpersonen anleiten, sich um ein situationsgerechtes Lehr-Lern-Arrangement zu bemühen. Projektunterricht (siehe 3.5.5), der lange als Königsweg zum fächerübergreifenden Lernen galt, bezeichnet dabei nur einen von Ihnen.

Nach Landolt (1994) muss fächerübergreifender Unterricht von der Lehrperson sorgfältig geplant werden als ein umfassendes Geschehen. Eine grundlegende Analyse des Lerninhaltes sowie eine differenzierte Durchführung und Evaluation des Unterrichts stehen im Mittelpunkt.

3.3.2 Planungsfelder für fächerverbindenden bzw. fächerübergreifenden Unterricht nach Peterssen

Im Grunde genommen bedeuten die Planungsfelder in Anlehnung an didaktische Modelle für die Unterrichtsplanung fast immer dasselbe: Bedingungen, Ziele, Inhalt/Themen und Methoden/Medien/Sozialformen. Soll fächerübergreifender Unterricht geplant werden, muss eine „Vorphase“ vor die Regelplanung treten. Jemand muss die Initiative ergreifen. Deshalb spricht Peterssen von Initiative-Phase. Er geht davon aus, dass fächerverbindender bzw. fachübergreifender Unterricht stets von mehreren Lehrpersonen erteilt wird. Mit Ausnahme in den ersten Grundschulklassen (für meine Arbeit ist es in der Mittelstufe der Fall.) Die Arbeit mit mehreren Lehrpersonen erfordert einen Planungsvorschlag, wie die Lehrpersonen an den einzelnen Planungsfeldern beteiligt sind.

3.3.3 Planungsaufgaben und -tätigkeiten nach Peterssen

Die Planungsaufgaben und Planungstätigkeiten werden schrittweise dargestellt und kurz erläutert. Alle Felder müssten gleichzeitig in den Blick genommen werden, weil Planung ein Prozess ist, indem die interdependenten Zusammenhänge stehen. So dass sich Entscheidungen in einem Feld simultan auf alle auswirken können.

Initiativ – Phase

Planungsziel: Einigung aller in Fragen kommenden Lehrpersonen, ein bestimmtes Thema fachübergreifend zu unterrichten.

Planungsaktivitäten: Durch eine gezielte Initiative alle in Fragen kommenden Lehrpersonen zusammenzurufen und eine Vereinbarung darüber treffen zu lassen, dass ein bestimmtes Thema fachübergreifend unterrichtet werden soll. Das ist Aufgabe vor allem der zuständigen Klassenlehrperson.

Bedingungen

Planungsziel: Bestmögliches Erfassen, Erkennen, Analysieren aller Umstände, Voraussetzungen, Faktoren, die sich möglicherweise auf den beabsichtigten Unterricht auswirken könnten.

Planungsaktivitäten:

- Lehrplanaussagen zu fächerübergreifenden Themen: Jahrgangzuordnung, Zielsetzung, Aspekte der Themen, Hinweise, Lehrplanbezüge.
- Allgemein dauerhaft wirksame Voraussetzungen: Schulsystemebene, Schulebene, Klassenebene.
- Besondere kurzfristig wirksame Voraussetzungen: Entwicklungsstand, sachstruktureller Entwicklungsstand und aktuelle Vorgänge der SuS.

Ziele

Planungsziel: Formulierung der Lernziele, die mit dem beabsichtigten Unterricht angestrebt werden. Der Begründungszusammenhang für die fächerübergreifende Unterrichtseinheit wird gelegt.

Planungsaktivitäten:

- Bezugnahme auf den Lehrplan
- Bezugnahme auf die Bildungstheorie
- Bestimmung und Formulierung der Lernziele

Inhalte /Themen

Planungsziel: Strukturierung des Themas, Klärung der von den beteiligten Fächern her möglichen Beiträge für die Erreichung der Lernziele. Auswahl und Ordnung von Lerninhalten.

Planungsaktivitäten:

- sich –sachkundig- machen
- Fachliche Relevanzprüfung und Auswahl
- Überfachliche Relevanzprüfung und Auswahl
- Ordnung der ausgewählten Inhalte
- Vermittlungsgesichtspunkte wie: Zugänglichkeit eines Themas, des Sachverhalts für bestimmte Schülerinnen und Schüler u.a.

Methoden / Medien / Sozialformen

Planungsziel: Vereinbarung über ein fächerübergreifendes Arrangement, das erfolgreich Lernprozesse hinsichtlich des anstehenden Themas unter den zugeordneten Zielsetzungen gewährleisten kann.

Planungsaktivitäten:

- Austausch über die bisher ausgewählten Beiträge und deren fachliche und überfachliche Bedeutung für die vorgesehenen Lernziele.
- Ordnung der vorgesehenen Beiträge, in synchroner und diachroner Weise. Ein Raster - in dem alle einzelnen Beiträge in ihrem zeitlichen Zueinander angeordnet sind - kann behilflich sein.
- Zuordnung von Methode: Methodisch Prinzipien /Grundsätze, methodische Konzeptionen, methodische Aktivitäten von Lernenden und Lehrenden, Sozialformen
- Auswahl von Medien.

Fazit

Es werden keine grossen Unterschiede in den Planungsfeldern für eine fächerübergreifende oder für eine „konventionelle“ Unterrichtsplanung gemacht. Dennoch legt Peterssen viel Gewicht auf die sogenannte Vorphase (Initiativ–Phase). Die Planungsziele und Planungsaktivitäten für die beteiligten Lehrpersonen sollen als Baustein für die Planung von fächerübergreifendem Unterricht dienen. Oft nimmt diese Planung mehr Zeit in Anspruch als im konventionellen Unterricht. Es wird empfohlen, ein „Timing“ zwischen Fächern zu finden, da oft die einzelnen spezifischen Methoden nicht die gleichen „Geschwindigkeit“ haben. Eine konstante und systematische Evaluation: Was hat sich bewährt, was nicht? hilft bei Anpassungen und späteren Unterrichtsplanungen. Für die fächerübergreifende Unterrichtsplanung sind folgenden Fragen hervorzuheben: Welche Lerninhalte bzw. Fächer sollen verknüpft werden? Wie soll die Verknüpfung sichergestellt werden? Welche Ziele sollen mit dem fächerübergreifenden Unterricht verfolgt werden? Wie soll die Zusammenarbeit gestaltet werden? Welche Unterrichtsmaterialien werden verwendet? Welches „Endprodukt“ soll entstehen? Wie soll der Lernerfolg überprüft werden?

Auf die Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bezogen, ist fächerübergreifender Unterricht sehr präsent. Das wird in dem nächsten Unterrichtskapitel thematisiert.

3.4 Fächerübergreifender Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

Im folgenden Abschnitt werden beispielhaft vier Autoren (Pitsch und Thümmel /Terfloth und Bauersfeld) ins Licht gerückt, die sich mit dem Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung beschäftigen. Der Fokus wird auf fächerübergreifendes Lernen gerichtet und der Abschnitt soll als Überleitung zur Struktur der fächerübergreifenden Unterrichtsplanung in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung dienen.

Pitsch und Thümmel beschäftigen sich mit der Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten. Für sie ist die Auffächerung des Unterrichts mit geistig Behinderten ungeeignet. „der Unterricht ist schulfach-übergreifend anzulegen, was ganz besonders für handlungsorientierten oder Projektunterricht gilt.“ (Pitsch & Thümmel, 2011, S. 136). Sie sprechen nicht von themenzentrierten fächerübergreifenden Unterricht wie Peterssen, aber sie unterscheiden verschiedene Bereiche des Lernens in der Schule für geistig Behinderte, die sie als Handlungsfelder bezeichnen.

Nach Pitsch und Thümmel (2011) hat die Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung unterschiedliche Bereiche des Lernens, die als „Lernbereiche“, „Lernfelder“ oder „Handlungsfelder“ bezeichnet werden. In einer bestimmten Reihenfolge durchläuft das Kind in seiner Entwicklung diese Lern- und Handlungsfelder.

Sein eigener Körper ist das erste Feld (Körperfeld), auf welchem ein Kind Erfahrung sammelt. Diese Erfahrungen sind taktil-kinästhetisch, vestibulär und unmittelbar vital. Dieser Erfahrungsraum weitet sich kontinuierlich aus über das Berühren, Greifen, Erreichen, Sehen, Hören, Riechen. Die Ausweitungen gehen vom Körper (Körperfeld) in die Umwelt (Umfeld). Diese Ausweitungen lassen sich im Kreismodell nach Breitinger und Fischer (1993) (zitiert nach Strasser, 2004, S. 164) darstellen.

Abbildung 4 : Lebensfelder in der Erziehung und Bildung von Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung (Strasse, 2004, S. 164)

Aus dieser Lebensfelder bzw. Handlungsfelder schlagen Breitinger und Fischer die folgenden Möglichkeiten von Lernformen für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung vor:

- Basale Stimulation
- Basale Aktivierung
- Ereignisangebote
- Lernen ausser Haus
- Training / Übung
- Passives Lernangebot
- Aktives Lernangebot
- Objekterkundung
- Gewöhnung
- Konditionierung
- Freies Aktionsfeld

In jeder Lernform treten Hilfsmittel, Arbeitsmittel auf, die zunächst nur eine oder ganz wenige Funktionen erfüllen z.B. eine Waschlappen zum leicht Massieren, bis multifunktionale Arbeitsmittel, wie Erklärung, die für viele Zwecke eingesetzt werden können.

„ Je nach Lernformen wird das passiv-empfangende und pathische Erleben oder das aktive-tätige Leben angesprochen und ermöglicht „ (Strasser, 2004, S. 164)

Terfloth und Bauersfeld (2012) beschäftigen sich auch mit der Planung und Gestaltung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung. Sie hatten ein Planungsraster für den Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung entwickelt, der sich am Planungsraster von Klafki im Sinne seiner kritisch-konstruktiven Didaktik orientiert. Charakterisiert wird dieser didaktische Ansatz einerseits durch die Zielperspektiven, die die Schülerinnen und Schüler durch Hilfsstellungen in ihrem Lernprozess zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität in allen Lebensdimensionen befähigt sollen. Andererseits soll die konstruktive Didaktik die Veränderung der Schulwirklichkeit durch didaktische Modellentwürfe implizieren und Lehrpersonen eine grössere Reichweite ihres pädagogischen Handelns ermöglichen. Der Planungsraster von Terfloth und Bauersfeld (2012) kondensiert Entscheidungsfragen im Rahmen der Unterrichtsplanung, die als Orientierungsgrundlagen dienen können.

„ Ausgangspunkt unseres Planungsvorgehens stellt die Wechselwirkung zwischen der Auswahl und Eingrenzung des Bildungsinhaltes mit dem Wissen um die Lernerfahrungen und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler dar. Zwar findet die Bedingungsanalyse auch bei Klafki Berücksichtigung. Sie steht jedoch dort im Bezug zur gesamten Lerngruppe. Bezüglich der Heterogenität der Lerngruppe – im Kontext von Behinderung- halten wir es für unerlässlich, die individuellen Lernvoraussetzungen detailliert zu beobachten und jeweils aktuell den Blick darauf zu richten,„ (Terfloth & Bauerfeld, 2012,S.24).

Es wird nicht spezifisch von fächerübergreifendem Lernen bzw. Unterricht gesprochen. Jedoch im Schritt der Unterrichtsplanung „Methodische Entscheidungen treffen“ ist die Rede von projektorientierten Lernen und Werkstattunterricht (siehe 3.5.5), als Grundform des individualisierten Unterrichts. Das Konzept „fächerübergreifende Lernangebote“ wird als ein Merkmal von Werkstattunterricht verwendet und Bezüge zum Schriftspracherwerb bzw. Schriftsprachkompetenz werden gemacht.

„Zwischen den Unterrichtsfächern im Allgemeinen, aber auch zwischen Unterrichtsinhalten im Besonderen lassen sich zahlreiche Querverbindungen finden. Diese zu nutzen oder die Lernenden darauf aufmerksam zu machen ist eine Merkmal von Werkstattunterricht“ (Terfloth & Bauerfeld, 2012, S.170). Obwohl die Unterrichtsplanung vom fächerübergreifenden Unterricht nicht auf ein Lehr- Lernarrangement fokussiert sein sollte, sind Ähnlichkeit mit dem Konzept des fächerübergreifenden Lernens bzw. der fächerübergreifenden Unterrichtsplanung von Peterssen (2000) und Landolt (1994) zu erkennen.

Fazit

In den Sekundar- bzw. gymnasialen Schule, Regelschulen u.a. versucht fächerübergreifender Unterricht durch intentionales didaktisches Vorgehen Vernetzungen zwischen den Fächern zu schaffen und den Lernenden eine mehrperspektivische Sichtweise anzubieten. In der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wird selbstverständlich fächeraufgelöst und ganzheitlich gearbeitet, ohne bewusst den Begriff „fächerübergreifender Unterricht“ anzuwenden. Die Rahmenbedingungen, Handlungsfelder, Lernformen und die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sind unterschiedlicher als in der Regelschule. Dennoch verteidigen Pitsch und Thümmel fächerübergreifendes Lernen in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und sehen Anwendungen im handlungsorientierten Unterricht und Projektunterricht, wie auch Terfloth und Bauerfeld im Werkstattunterricht.

Eine Struktur der fächerübergreifenden Unterrichtsplanung in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wird im nächsten Unterkapitel detailliert erläutert.

3.5 Struktur der fächerübergreifenden Unterrichtsplanung in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung

Nachfolgend wird eine Struktur für die Unterrichtsplanung von fächerübergreifendem Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung vorgestellt. Sie ist keine Einengung, sondern sie soll mehr als Orientierungsgrundlage dienen. Diese Struktur zur Unterrichtsplanung basiert auf dem Planungsraster (Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung) von Klafki (1991, S.272) übernommen von Terfloth und Bauersfeld (2012, S.22) und auf der Entwicklungslogischen Didaktik nach Feuser (Pitsch und Thümmel 2001, S.96-109).

Die folgenden sechs wichtigsten Schritte der Unterrichtsplanung werden beschrieben und erläutert:

Theoretische Grundlage und Ausgangspunkte der Unterrichtsplanung

Bildungsinhalte

Lernvoraussetzungen

Lernchancen

Methodische Entscheidungen

Unterricht reflektieren

3.5.1 Theoretische Grundlagen und Ausgangspunkte der Unterrichtsplanung

Die ersten vier Unterkapitel (3.1, 3.2, 3.3 und 3.4) sind theoretische Rahmenbedingungen und Ausgangspunkt für die Unterrichtsplanung von fächerübergreifendem Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.

3.5.2 Bildungsinhalte

Die Unterrichtsplanung beginnt mit der begründeten Auswahl des Inhaltes. Bei dieser Auswahl helfen eine gute Sachstrukturanalyse und eine gute didaktische Analyse ergänzt mit einer didaktischen Komplexitätsreduktions oder –steigerung.

Sachstrukturanalyse

Die Sachstrukturanalyse dient als Strukturierungshilfe bei der Unterrichtsplanung von fächerübergreifendem Unterricht. Sie stellt ein thematisches Netz dar, das aus den Inhaltsbereichen und den Bezugsfächern besteht und grenzt es ein, indem die Sachstrukturanalyse wichtige Inhaltsknoten festlegt und definiert.

Unterrichtsplanung beginnt mit der begründeten Auswahl des Inhaltes. Grundsätzlich kommen für den fächerübergreifenden Unterricht viele Themen infrage, die in der Reichweite des Lehrplans stehen. Jedoch sowohl in der integrativen Schule aber auch in der separativen Sonderschule lassen sich besondere Themen besser über die Fächer verknüpfen. Hier ist das Ziel des fächerübergreifenden Unterrichts nicht die Curriculum Integration, sondern die Auseinandersetzung mit einem exemplarischen Thema, das nach fächerübergreifendem Lernen verlangt. Ein grober thematischer Rundblick muss in ersten Schritt erarbeitet werden. So wird die am Inhalt anschliessend sinnvoll engere Grenze gesetzt.

Bei der Themawahl für fächerübergreifenden Unterricht sind folgende Fragen sinnvoll:

- Welche Bildungsinhalte aus dem Curriculum steht in Hinblick auf die Lerngruppe im Mittelpunkt?
- Wird das Thema von den Lernenden als relevant, als aktuell wahrgenommen?
- Welches kulturell und anthropologisch bedeutsame Wissen wird zur Aneignung angeboten und welcher individuelle Kompetenzerwerb kann damit verbunden werden?
- Ist das Thema facettenreich und bietet es sinnvolle Zugänge für die beteiligten Fächer?
- Führt das fächerübergreifende Lernen das Thema an die Erfahrungswelt der Lernenden heran?

Nach der Einschätzung und Beschreibung der Lernvoraussetzungen kann ein individueller Förderbedarf zum Inhalt des Bildungsprozess werden. Es folgt die Sachstrukturanalyse, „Die Sachstruktur bezieht sich auf die Lerngegenstände und Lerninhalt, deren Aufbau, Elemente, Beziehungsverhältnisse zu analysieren sind.“ (Pitsch & Thümmel, 2011). Mit der Analyse der Sachstruktur machen wir uns als Lehrende mit der Sache, einem Problem, einem Gegenstand, einem Phänomen vertraut. Die Sachstrukturanalyse dient der Information der Lehrperson, um den Schülerinnen und Schüler den Inhalt fundiert anbieten zu können. Mit der Analyse der Sachstruktur werden auch die Anforderungen des Inhaltes ermittelt und die Bestimmung der fächerübergreifenden Ziele ermöglicht. Ausserdem ermöglicht diese Analyse eine Komplexitätsreduktion/- Steigerung und daraus ergeben sich Konsequenzen für die Abfolge des Lehr- und Lern Arrangement. Mit der Sachstrukturanalyse

können Teilaufgaben und detaillierte Lernhilfe bestimmt werden und nicht zuletzt unterstützt die Sachstrukturanalyse eine kooperative Unterrichtsplanung.

Terfloth und Bauerfeld (2012) beschreiben die Sachstrukturanalyse in Bezug zur bildungstheoretischen Didaktik nach Klafki,

„Der Inhalt wird in seiner Breite und Tiefe angeschaut, um zu erkennen, welche Teilaspekte für die Schülerinnen und Schüler relevant sind. Hierzu wird im Kontext der Elementarisierung der Inhalt auf seine Struktur hin geprüft, die Teilelemente und ihre notwendige Reihenfolge werden erkannt, und dadurch eine Auswahl im Hinblick auf die Schülervoraussetzungen getroffen.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 27)

Wie kann man eine Sachstrukturanalyse zum fächerübergreifenden Unterricht machen?

Drei Schritte mit zentralen Schlüsselfragen sind wichtig:

- **Die Sachauseinandersetzung an sich:** was ist die Sache? das Problem? der Gegenstand? das Phänomen? Man versucht Vertrauen mit der Sache zu gewinnen. Auch Fragen der Themenrelevanz und das Festlegen sinnvoller Fachbeiträge gewinnen hier stark an Bedeutung.
- **Die Bedeutung der Sache:** Welche ist die Bedeutung der Sache, des Problems, des Gegenstandes, des Phänomens? Welchen Stellenwert hat die Sache für mich persönlich, unter historischen, wissenschaftlichen, soziokulturellen bzw. gesellschaftlich-politischen Kontext? Zu den traditionellen Themen des fächerübergreifenden Unterrichts gehören die sogenannten „epochaltypischen Schlüsselprobleme“ (Klafki, 1991) welche Klafki in seiner Didaktik beschreibt. „ epochal typische Themen bleiben historisch gebunden“.
- **Erstellen eines persönlichen Begriffs- und Ideennetzes:** Welches ist meine Ideenvernetzung zu dieser Sache? Was ist mein persönliches Vorwissen und Vorverständnis? Nimmt das Lernziel sowohl das Ganze als auch das Fachspezifische einer Sache, eines Gegenstandes...in den Blick? Dies setzt voraus, dass das Thema so eng gefasst ist, dass die Fachbeiträge ein Spannungsfeld bilden und die Identität der Sache für die Lernenden erkennbar bleibt. In einem ersten Schritt trägt man ihre Gedanken zum jeweiligen Thema, zu den Inhalten und zu den Fächern zusammen. (Die Form eines Mindmaps ist hilfreich.) Der nächste Schritt ist das Begriffsnetz erstellen. Verbindung zwischen den Fächer und den Begriffen können dargestellt werden.

Mind-Map /Mind mapping

Mind mapping als grafische Darstellung der Sachstruktur für die Unterrichtsplanung von fächerübergreifendem Unterricht ist eine bewährte Form. Mind mapping ist eine unterstützende Arbeitsform, die durch gestalterische Mittel bei der Entwicklung einer Thematik die Vernetzung miteinbezieht. Logik und Analyse werden mit visuellen Wahrnehmungen, Bildern und Intuitionen verbunden. Beim Mind Map bildet das Thema als bildlich dargestelltes Zentrum den Ausgangspunkt für eine assoziative Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, einem Problem, Phänomen...Der differenzierte Inhalt wird anhand von Schlüsselwörtern in Verzweigungen angeordnet, die aufgegliederten Fächer aufzeigen. Die Interpretationen werden sehr unterschiedlich sein. Dennoch stellt Mind-mapping eine Hilfe dar, um Ideen zu entwickeln und neue vernetzte Knoten je nach Lernvoraussetzungen zwischen die Fächer herzustellen.

Didaktische Analyse und Begründung der Auswahl des Inhaltes

Die didaktische Analyse dient dazu, den Sinngehalt des Unterrichtsgegenstandes zu erschliessen und damit die Grundlage für Bildungsziele und Arrangements des Unterrichts zu konzipieren. Bei dem fächerübergreifenden Unterrichtsvorhaben ist der Bezug zur tangierten Fachdidaktik unerlässlich. In der Fachdidaktik gilt es, die Auswahl des Bildungsinhaltes zu beschreiben und zu begründen. Zwei zentrale Wege bei der Auswahl eines Unterrichtsgegenstandes stellen die Orientierung am jeweiligen Lehrplan und an den Interessen und Förderbedarfen der Schülerinnen und Schüler dar. In den Lehrplänen werden Output- Erwartungen im Hinblick auf die personalen, sozialen, kognitiven und methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler formuliert. Im Kontext geistiger Behinderung kann diese Orientierung am Output Probleme mit sich bringen, weil sich der Output nicht immer messen lässt. „Das bedeutet aber nicht das inhaltliche Angebot auf Lebenspraktische und alltägliche Handlungen zu reduzieren, sondern den Inhalt besonders vielfältig im Hinblick auf die Zugänge der Schülerinnen und Schüler anzubieten. Anstelle der Sicherung der Output Qualität tritt dann eine Steuerung der Input- und Prozess Qualität“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 73). Der Prozess der Annäherung zwischen dem Lernenden und dem Bildungsgegenstand wird Elementarisierungsprinzip genannt. Es handelt sich um praktische Überlegungen, basierend auf einer Wechselwirkung zwischen Gegenstand und Lernenden, durch die Teilhabe an Bildungsinhalten. Die Lernangebote und die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler werden analysiert und aufeinander abgestimmt. Dort taucht die Frage auf; Durch welches methodische Vorgehen können der Inhalt und die Lernvoraussetzungen miteinander verzahnt werden?

Der Begriff Elementarisierung (Elementares) ist nicht neu. Er kommt aus der Didaktik von Klafki und ist dialektisch verbunden mit dem Begriff des Fundamentalen, wie es schon in der aktuellen Diskussion von fächerübergreifendem Lernen erwähnt wurde. Lamers und Heinen (2006) fassen diese Begriffe in (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 89) zusammen wie folgt:

Elementares

„Daran angelehnt meint der Begriff des Elementaren die didaktische Strukturierung eines Bildungsinhaltes, sodass dieser den Schülerinnen und Schüler anhand deren Zugangsweise und Fragenstellung zu aktiven Auseinandersetzung angeboten werden kann.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 89)

Fundamentales

„Der Begriff des Fundamentalen meint hier die Beziehung zwischen Bildungsinhalt und dem lernenden Subjekt. Es geht um die Bedeutung, die das Thema für die Person bekommt, die dieser mit ihren je eigenen Möglichkeiten und vor dem gesellschaftlichen Hintergrund, erarbeitet“. Das Elementare und das Fundamentale spielen in der Unterrichtsplanung eine grosse Rolle, den ausgewählten Lerninhalt zu analysieren und als Mittelpunkt des Unterrichts zu erschliessen. (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 89)

Didaktische Komplexitätsreduktion /-steigerung

Dieser didaktische Prozess dient dazu, Umfang und Schwierigkeit des Unterrichtsgegenstandes auf die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler abzustimmen. Er bildet die Grundlage für die Zielformulierung des Unterrichts, der den Lernvoraussetzungen der jeweiligen Lerngruppe bzw. den jeweiligen Lernende entspricht. Entscheidungen in diesem Prozess können bereits während der Sach- und Strukturanalyse gegeben sein und müssen spätestens im Anschluss an die didaktische Analyse getroffen werden. Arnold (2007) spricht von didaktischer Reduktion als ähnlicher Prozess der Elementarisierung. Nach Arnold können zwei Formen der didaktischen Reduktion unterschieden werden. (2007, S. 99)

- horizontale didaktische Reduktion/Darstellungsreduktion
- Vertikale didaktische Reduktion/Inhaltsreduktion

„Im Rahmen der Schwierigkeitsreduktion wird das Elementare durch Generalisierung und Selektion herausgearbeitet und auf den gedanklichen Horizont des Lernenden zugeschnitten. Auch dieser Ansatz geht davon aus, dass die Lehrperson im Rahmen der Unterrichtsplanung Hilfestellungen zur Annäherungen zwischen den Schülerinnen und Schüler und dem Inhalt finden und didaktisch aufbereiten muss.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 91)

3.5.3 Lernvoraussetzungen

Hier werden Aneignungsmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler eingeschätzt. Entscheidungen zur Eingrenzung des Themas werden bereits mit Blick auf die Lerngruppe getroffen. Es folgt die Beschreibung der Schülerinnen und Schüler einzeln mit ihren Vorerfahrungen, Vorwissen und ihrer entwicklungsbezogenen Lernmöglichkeiten. Diese Informationssammlung sollte im Vorfeld der Unterrichtsplanung stattfinden. Verschiedene standardisierte diagnostische Verfahren oder informelle diagnostische Verfahren, wie Beobachtungen, Expertengespräche, Befragungen, Aktenstudium u.a., können zur Erfassung der Lernvoraussetzungen dienen.

Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Der Aneignungsprozess von Inhalten geschieht bei jedem Menschen unterschiedlich.

„Die individuelle Entwicklung menschlicher Tätigkeit wird von Leontjew in seinem Konzept der ‚dominierenden Tätigkeiten‘ beschrieben. Eine Tätigkeiten gilt dann als ‚dominierend‘ wenn sich in ihr neue Tätigkeitsarten andeuten, wenn sie zur ‚Bildung und Umgestaltung psychischer Vorgänge‘ und damit ‚zu den zentralen und grundlegende Veränderungen der kindliche Persönlichkeit auf der jeweiligen Entwicklungsstufe‘ also zum Lernen führt.“ (Jantzen, 1992, zitiert nach Pitsch & Thümmel, 2011, S. 100)

Diese Veränderungen verweisen auf den qualitativen Charakter der leontjewschen Tätigkeitsstufen. Inspiriert durch das Lernverständnis der Kulturhistorische Schule (Leontjew 1977 & Wygotski 1993) „Tätigkeit wird als grundlegendes menschliches Merkmal beschrieben, welche in jedem Mensch – unabhängig von der Schwere der Behinderung – angelegt ist, jedoch der weiteren, sogar lebenslangen Entwicklung bedarf.“ (Pitsch, 2002, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 55).

Leontjew beschreibt folgende dominierenden Tätigkeiten zusammen mit einer ungefähren Altersangabe: (vgl. Pitsch & Thümmel, 2011, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105)

Perzeptive Tätigkeit (von Geburt bis ca. 4 Monate): Die Wahrnehmungstätigkeit wird durch die Formung der sensorischen Systeme in der ersten Lebensphase des Kindes ausgebildet. Darunter wird der gesamte motorische Bereich entwickelt. Durch Bewegung und Anpassung werden neue Verhaltensweise möglich, die zur Ausdifferenzierung der Wahrnehmung führen.

Manipulativer Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr): Die Kinder wenden sich in dieser Phase zunehmend mehr den Gegenständen in ihren Umwelt zu, erproben an und mit ihnen ihre Motorik und Sensorik und entwickeln diese weiter. Zunehmend werden komplexere Handlungsmuster möglich.

Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre): Mithilfe von erwachsenen Vorbildern lernt das Kind, die Gegenstände funktionsgerecht zu gebrauchen. Ausgehend von einem Bedürfnis oder einem Motiv wird ein Gegenstand mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung als Mittel zum Zweck eingesetzt

Spieltätigkeit (ca. 3-6 Jahre): Das Kind orientiert sich in seinem unmittelbar von Interessen und Bedürfnissen geleiteten Spiel zunehmend mehr an einem sozialen Gegenüber. Dadurch werden soziale Regeln sowie deren Beachtung gelernt. Zudem entwickelt das Kind Vorstellungsvermögen und lernt mit symbolischen Repräsentanten von Realien umzugehen.

Lerntätigkeit (ca. 7-14 Jahre): Im Unterscheid zur Spieltätigkeit findet auf diesem Entwicklungsniveau organisiertes Lernen statt. Zunehmend losgelöst von eigener Motivation lernt das Kind, von anderen gestellte Aufgaben und die Verfahren zu deren Lösung anzunehmen und zu erfüllen.

Arbeitstätigkeit (ab ca. 15 Jahre): Die Arbeitstätigkeit ab dem Erwachsenenalter zielt ab auf die Erstellung von Produkten als Ergebnis bewussten und zielorientierten Handelns. Innerhalb dieses Tätigkeitsniveaus werden umfangreiche Planungsschritte sowie die Kontrolle der Durchführung von Handlungsabläufen erlernt und ausdifferenziert.

„Bei Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung entspricht die dominierende Tätigkeitsform, je nach individuellen Voraussetzungen, erfahrungsgemäss eher den entwicklungspsychologisch früheren Tätigkeitsniveau, nämlich der perzeptiven, der manipulativen oder gegenständlichen Tätigkeit.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105)

Im Kontext der geistigen Behinderung sind sehr oft Abweichungen zwischen das Lebens- und Entwicklungsalter zu bezeichnen. Die folgende Abbildung von Pitsch (2002) zitiert nach (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106) zeigt diese Verschiebung.

Abbildung 5 : Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung (Pitsch, 2002, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106)

Das Leontjewsmodell fand den Eingang in die Geistigbehindertenpädagogik durch Jantzen und Feuer. Der Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg (2009) übernimmt ein ähnliches Modell und skizziert in vier Aneignungsmöglichkeiten. Sie beschreiben fast die gleichen Phasen der Entwicklung wie Leontjews Modell. Es werden aber die Phase der perzeptiven Tätigkeit, der basal-perzeptiven, der manipulativen und gegenständlichen Tätigkeit zur konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeit zusammengefasst. Im Bildungsplan wird auch statt von Spieltätigkeit von einem anschaulichen Lernzugang gesprochen. Aus der Lern- und Arbeitstätigkeit zusammen werden abstrakt-begrifflichen Aneignungsmöglichkeiten.

In 1971 formulierte auch der Psychologe Bruner ein Modell zur kognitiven Entwicklung mit drei Stufen von Repräsentationsmodi. Der Unterschied der Modi besteht darin, „dass der Wissenerwerb entweder an eigene Aktivität mit Gegenständen oder Abbildungen gebunden ist, oder davon losgelöst gedanklich bzw. anhand verbaler oder schriftlicher Hinweise vollzogen werden kann“ (Brunner, 1971, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107). Also enaktiv (handelnd), ikonisch(bildhaft) oder symbolisch (sprachlich).

Terfloth & Bauersfeld (2012) bringen in der folgenden Tabelle die drei Modelle zum Vergleich. (2012, S. 107)

Tabelle 3: Synopse der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten (Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 107)

Dominierende Tätigkeiten (Leontjew)	Repräsentationsmodi (Bruner 1971)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistig-behinderte Ba-Wü 2009)
perzeptiv	-	basal-perzeptiv
manipulativ	enaktiv/handelnd	konkret-gegenständlich
gegenständlich		
Spiel	ikonisch/bildhaft	anschaulich
Lernen	symbolisch/sprachlich	abstrakt-begrifflich
Arbeit		

Entwicklungsbereiche

Kognitive, Motorik und emotionale Entwicklung

Die kognitive Entwicklung steht in Beziehung zu all jenen Denkstrukturen, die für das Lernen im Unterricht wesentlich sind, durch die Aneignungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Bei der Beschreibung der kognitiven Entwicklung sind die Informationen über Vorerfahrungen und Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu den Thema / Inhalt wichtig. Hier zu erörtern ist, wie weit sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben. Wie unterschiedlich ist die aktuelle Lernausganglage in der Lerngruppe. So gilt es abzuklären, welche Teilaspekte des Inhaltes bereits vorhanden sein müssen, damit die Schülerinnen und Schüler sich den neuen Lerninhalt aneignen können. In der Unterrichtsplanung wird der Fokus auf die kognitive Entwicklung gerichtet. Allerdings bei der Ausdifferenzierung der Aneignungsmöglichkeiten greifen alle Entwicklungsbereiche ineinander. Sensorik, Motorik, Emotionalität, Kommunikation und Sozialität sind Voraussetzungen, Bedingungen und zugleich Ergebnisse der kognitiven Entwicklung.

Werden Hindernisse im Bereich der motorischen Entwicklung festgestellt, muss überlegt werden, wie dieser Bereich unterstützt werden kann, um so die Gesamtentwicklung beim Lernen in den Mittelpunkt stellen zu können.

Zum Lernerfolg und zum Lernprozess tragen wesentlich die emotionale Voraussetzungen bei. Ausgehend von den Vorerfahrungen, den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, muss der Inhalt aus verschiedener motivationalen Perspektiven betrachtet werden.

Eine authentische Zielführung kann zu einer intrinsischen Motivation beitragen und somit eine Bereitschaft entstehen lassen und die Schülerinnen und Schüler können sich für den Inhalt und die Arbeitsformen öffnen. Wenn der Beweggrund im Lerngegenstand oder in der Tätigkeit selbst begründet liegt, ist das Lernen intrinsisch motiviert. Um eine intrinsische Motivation zu gewährleisten, müssen die Schülerinnen und Schüler Interesse für den Inhalt aufbringen. Dieses Interesse am Inhalt kann durch dessen ästhetische Aspekte, dessen Nützlichkeitswert u.a. motiviert sein. Die aktuellen emotionalen Befindlichkeiten und die Chancen, diese auszudrücken, ist ein grundlegendes Element, das zu beobachten gilt. Sonst wird der Fokus auf unterrichtliche Inhalte nicht möglich. Die Flexibilität der Lehrperson ist hier gefragt, denn sie muss aufklären, welche Anpassungen im Unterrichtsprozess vorgenommen werden müssen, damit diese Anpassungen zum Lernerfolg bei den Schülerinnen und Schüler führen kann.

Soziale und Kommunikative Kompetenzen

Soziale und Kommunikative Kompetenzen sind zwei Entwicklungsbereiche, die sich nicht immer scharf voneinander im Unterrichtsprozess abgrenzen lassen. Sie sind im schulischen Kontext stark miteinander vernetzt. Die Zusammenarbeit in der Gruppe, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt, Nähe und Distanz, Verhalten gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrpersonen, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit u.a. zählen zu den sozialen Kompetenzen. Relevante Überlegungen für die Unterrichtsplanung sind mit den möglichen Sozialformen verbunden. Welche Schülerinnen und Schüler sollen miteinander zusammenarbeiten? Welche Zusammensetzung könnte problematisch sein? Oder soll die Lehrperson bewusst eine möglicherweise herausfordernden Zusammenarbeit wählen und den Umgang damit im Unterricht thematisieren. Das bewusste Gestalten von homogenen oder heterogenen Lerngruppen ist eine andere Möglichkeit. Hier steht die gegenseitig unterstützende Komponente oder das Miteinander Lernen auf ähnlichem Lernniveau im Mittelpunkt.

Die Beachtung kommunikativer Kompetenzen wie: Zuhören, sich ausdrücken und andere verstehen können, im Gesprächssituationen korrekt auftreten, Nutzung der Ausdrucksmöglichkeiten, Einsatz von verbaler und non-verbaler Kommunikation, guter Einsatz von Hilfsmitteln etc. ist nötig um die genannten sozialen Kompetenzen und ihre Herausforderung zu nutzen. Trotz Barriere bei der Sprechproduktion kann ein Sprachverständnis vorhanden sein. Deswegen werden die inhaltlichen Aspekte der Sprache und der motorische Vorgang des Sprechens voneinander getrennt betrachtet. In der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, je nach Bedarf, wird die gestützte oder die unterstützte Kommunikation eingesetzt. Auch in der Interaktion können Barrieren der Kommunikation durch den Einsatz von Hilfsmitteln überwunden werden, wie z.B. Piktogramm, akustische Signale, Raumstrukturen etc. Wiederum müssen in die Unterrichtsplanung die kommunikativen Voraussetzungen und die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler einbezogen werden, da diese bestimmend für den inhaltlichen Meinungsaustausch sind.

Vorkenntnisse

Inhaltliche Lernvoraussetzung

Im Bereich der kognitiven Entwicklung wurde schon erwähnt wie wichtig das Wissen über die Vorerfahrung und Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler, in Bezug auf den Inhalt, sind. Einerseits um eine Über- oder Unterforderung zu vermeiden, andererseits um eine entsprechende Anknüpfung an die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Viele Informationsquellen können dabei helfen. Zeugnisse, Schulberichte, Akten, Gespräche, Lehrpläne, Austausch etc. Bei der Zusammenstellung der gegenwarts-, zukunfts- und exemplarischen Bedeutung sind Informationen über den Stellenwert des jeweiligen Inhaltes im schulischen, familiären und gesellschaftlichen Umfeld relevant.

Methodische Lernvoraussetzung

Welche Arbeits- und Sozialformen bevorzugten die Schülerinnen und Schüler? Wie selbständig und eigenständig kommen die Schülerinnen und Schüler zurecht? Welche individuelle Unterstützung brauchen sie in den verschiedenen Sozialformen? Welches Repertoire kommunikativer Ausdrucksformen nutzen sie in den Arbeitsformen? Wie suchen sie, bereiten sie auf und präsentieren sie neue

Informationen? Das sind ein paar Fragen im Vordergrund, die bei der Einschätzung der methodischen – medialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler helfen können. Die Entwicklung in den vorherigen Bereichen beeinflusst in grossem Mass die Chancen der Schülerinnen und Schüler, sich anhand unterschiedlicher Methoden und mit dem Einsatz verschiedene Medien mit einem Inhalt auseinanderzusetzen. Von Vorteil kann sein, wenn die Schülerinnen und Schüler in einer bestimmten Sozialform geübt sind. Das bringt eine höhere Selbständigkeit und eine stärkere Fokussierung auf Inhalte. Wird ein neues methodisches Vorgehen eingesetzt, verlangt das zuerst Einübung.

In Bezug auf die eingeplanten Medien ist es empfehlenswert, herauszufinden, inwieweit diese Medien für die Schülerinnen und Schüler bekannt sind und wie der Lernprozess auf einer individuellen Ebene unterstützt werden kann oder welcher Schüler eine besondere Anpassung braucht um mit diesen Medien arbeiten zu können. Nicht zu vergessen ist, dass die sozialen und kommunikativen Kompetenzen bei der Planung der Sozialformen eine zentrale Rolle spielen. Es bedarf der Kenntnis der methodischen und medialen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, um eine effektive Unterrichtsplanung zu erreichen.

Präsentationsmöglichkeiten

Welche Unterthemen oder Teilaspekte bieten eine basale-perzeptive oder handelnde Auseinandersetzung an bzw. welche lassen sich anschaulich oder begrifflich-abstrakt darstellen?

Welche Zugänge bietet der Inhalt? Wie wird das Lernangebot an die individuelle Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst? Mit welchen Exponenten des Inhaltes kann praktisch gearbeitet werden?

Man erkennt sofort die Beziehungen dieser Fragen mit den Aneignungsmöglichkeiten. Dennoch soll sich die Lehrperson für fächerübergreifenden Unterricht immer wieder die Frage stellen, inwiefern es den Schülerinnen und Schüler bei der Vorstellung der Teilaspekte gelingt, den Gesamtkontext nachzuvollziehen. Vor dem Hintergrund der individuellen Lernerfahrung sollte im Einzelfall diese Herausforderung analysiert werden.

Die Form der Präsentation und die Aneignungsmöglichkeiten sollten miteinander übereinstimmen, um Lernprozesse anzuregen und begünstigen zu können. Ausgehend vom Inhalt ist zu untersuchen, wie sich diese begreifen lässt z.B. Wie wird er sichtbar, hörbar, erfahrbar etc. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, welche Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler angesichts ihrer Entwicklung haben, sich diesen Inhalt anzueignen. Bei der Auswahl des Inhaltes tragen die Lehrpersonen eine grosse Verantwortung, verschiedene Präsentationsmöglichkeiten sinnvoll und kreativ zu gestalten, um Inhalt und Schülerlernvoraussetzungen miteinander zu verkoppeln. Fächerübergreifender Unterricht bietet dazu sinnvolle Möglichkeiten an.

3.5.4 Lernchancen

„Unter der Begriff Lernchancen versammelt sich die Auswahl einzelner Grundaussagen oder Teilaspekte des Bildungsinhaltes für einzelne Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund ihrer je individuellen Lernerfahrungen und Aneignungsmöglichkeiten“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 28)

Die Lehrperson strukturiert ihr schülerbezogenes Handeln durch die Lernchancen, die sich am Erfolg oder Misserfolg der Schülerinnen und Schüler messen lassen.

Nach (Terfloth & Bauersfeld, 2012) werden drei Dimensionen von Unterrichtsqualität berücksichtigt:

- Inputqualität: Formulierung von Lehr- und Lernziele. Anhand von Inhaltsdefinition-, legitimation und Lernvoraussetzungen.
- Prozessqualität: Die Interaktion zwischen Lehrperson und Lerngruppe innerhalb der Lernsituation. Der Fokus liegt beim flexiblen Umgang mit den Lehr- und Lernzielen während des Unterrichtsverlaufes und die Abstimmung bzw. Anpassung des Lernangebots auf der Nutzung bzw. das Verhalten der Schülerinnen und Schüler.
- Outputqualität: Überprüfung des Lernergebnisses bzw. des Kompetenzerwerbs im Anschluss des Unterrichts.

Die Implikation dieser drei Qualitätsdimensionen werden von Terfloth und Bauersfeld unter dem Begriff Lernchance zusammengefasst.

„Darin soll in erster Linie der Zirkuläre Zusammenhang zwischen Planung von Lernzielen, deren Berücksichtigung im Unterricht um die Reflexion der Zielerreichung und deren Bewertungen zum Ausdruck kommen.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 134)

Abbildung 6: Lernchancen im Kontext von Input-, Prozess- und Outputorientierung (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 134)

3.5.5 Methodische Entscheidungen

„Unterrichtsmethoden sind planmässige, zielorientierte Verfahren, Schritte und Formen des Lehrens und Lernens bei Vermittlung bzw. Aneignung vorgegebener oder selbstbestimmter Lerninhalte“ (Strassmeier, 2000, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 157). Ausgehend von den individuellen Lernchancen eröffnet eine methodische Analyse der Lehrperson bei der fächerübergreifenden Unterrichtsplanung den Raum, um notwendige Massnahmen, Strukturen und Unterrichtsgeschehen zu konzipieren. Die methodische Analyse mit allen ihren Bezügen (Inhalt, Personen, Ziele) steht in logischer Reihenfolge nach der Analyse des Bildungsinhaltes, der Lernvoraussetzungen und der Lernchancen. Methodische Entscheidungen ebnen den Weg zur Umsetzung von Lernchancen.

„ Im Hinblick auf die Heterogenität der Lernvoraussetzungen im Kontext geistiger Behinderung können Angebote mit verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten, zu unterschiedlichen inhaltlichen Teilaspekten und mit differenziertem Assistenzbedarf notwendig sein.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 162). In diesem Schritt stellen Terfloth und Bauersfeld zwei zentrale Fragen, die man auf fächerübergreifenden Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung übertragen kann.

- Wie können die Schülerinnen und Schüler trotz unterschiedlicher Lernmöglichkeiten und Lernchancen im Klassenverband zusammen lernen?
- Wie können Einzelsituationen und Gruppenbezüge im Unterrichtsablauf themenbezogen verbunden werden?

Es gibt kein Patentrezept. Dennoch gibt es Unterrichtsformen, Unterrichtsprinzipien und Lehr- und Lernarrangements, die das fächerübergreifende Lernen begünstigen.

Unterrichtsformen

Unterrichtsformen lassen sich unter verschiedenen Kriterien definieren. Eines davon ist, inwieweit die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler im Unterricht gefördert und erreicht wird. Auch die Organisation des Unterrichts lässt sich als Definitionskriterium nennen. Differenzierung und Individualisierung prägen aktuell den didaktischen Diskurs. Die Diskussion um die „richtige“ Unterrichtsmethode will ich hier nicht weiterführen. Es geht hier darum aufzuzeigen, Unterrichtsformen die sich im den fächerübergreifenden Unterricht bzw. Lernen, leicht kombiniert oder realisieren lässt. Nämlich Projekt- und Werkstattunterricht.

Projektunterricht

Projektunterricht wird oft fächerübergreifendem Unterricht gleichgesetzt. Beide Unterrichtsformen streben die Lösung überfachlicher Fragen an. Der fächerübergreifende Unterricht legt den Fokus auf die fachliche „Gebundenheit“ des Gegenstandes, des Wissens. Der Projektunterricht dagegen orientiert das Lernen an den Interessen der Lernenden, das eigenständige Angehen eines Problems, das auf ein Produkt hinzielt. Er fordert Selbstständigkeit, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Dennoch wird er nicht selbstverständlich dem fächerübergreifenden Lernen gerecht. Erst wenn Projektunterricht thematisch oder themengebunden angelegt ist, Ziel und Fächer verbunden werden, dann ist er auch fächerübergreifendes Lernen.

„Projektunterricht (PU) dient dazu, ein gesellschaftlich relevantes Problem zu bearbeiten und dabei in Selbstorganisation der Lernenden durch Erfahrungen zu lernen. Die Schüler selbst sollen einen wichtigen Projektanlass finden, ein Projektziel als Ergebnis vereinbaren, das Vorgehen planen und durchführen, dabei Abweichungen vom Plan regulieren, das Projektergebnis bewerten und der Öffentlichkeit vorstellen.“ (Pitsch & Thümmel, 2011, S. 303)

Orientiert an die Theorie „Stufen des Denkvorgangs“ von Dewey (1916) und an seiner Philosophie des Pragmatismus entwickelte Herbert Gudjons eine Systematik von Schritten und Merkmale eines Projektunterrichts bzw. eines projektorientierten Unterrichts, die in seinem Buch sehr ausführlich beschrieben sind. (Gudjons, 2014, S. 73 - 116).

Es sind vier Projektschritte, die mit den Ablaufphasen einer Handlung (Handlungs-orientierung, -planung, -führung, -kontrolle) perfekt korrespondieren. Jedem Projektschritt ordnet Gudjons typische Merkmale zu. Im Folgenden werden diese Projektschritte mit ihren entsprechenden Merkmalen beschrieben und der Fokus auf den Unterricht mit Schülerinnen und Schüler (**SuS**) mit geistiger Behinderung gerichtet.

Projektschritt 1: Motivation und Zielfindung

„Eine für den Erwerb von Erfahrungen geeignete, problemhaltige Sachlage auswählen“. In der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung benötigen die SuS bei der Beurteilung häufig Unterstützung. Die Lehrpersonen können z.B. die Empfehlung zur Auswahl eines Themas geben. Folgenden Merkmale bestimmen dieser Projektschritt.

Situationsbezug: Ist die ausgewählte Sachlage für die Aneignung von Erfahrung geeignet? Wie lassen sich die Vorerfahrungen der SuS anknüpfen? Stellt das Lernangebot eine Herausforderung dar? Der Situationsbezug versucht, die Fragestellung des Projektes mit dem wirklichen Leben zu verzahnen.

Orientierung an den Interessen der Beteiligten: Das Projekt soll sich an den Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten orientieren. Durch Besichtigungen, Filme, Ausprobieren, Bilder etc. kann die Lehrperson das Interesse der SuS wecken. Damit die Initiativen von SuS zu tragen kommen können, bedarf es seitens der Lehrperson einer abwartenden Zurückhaltung. In diesem Prozess haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten, ihre Interessen und Erfahrungen einzubringen. Die Mitbestimmung und die Schülerorientierung werden während des Projektes wirksam.

Gesellschaftliche Relevanz: Nach Dewey (1916) ist Projektunterricht eine Methode zu Weiterentwicklung des Individuums und der Gesellschaft. Die Auswahl des Themas eines Projekts sollte deswegen in das Geschehen der Gesellschaft eingebettet sein. Sonst bleibt eine Realitätblindheit. „Projekte haben daher neben dem Lernen der Beteiligten auch oft einen bestimmten Adressatenbezug ... sehr hilfreich ist es, bei der Projektarbeit mit zu überlegen, für welchen Adressatenkreis ein Projektergebnis nützlich, anregen, brauchbar oder auch anstossend / provozierend sein könnte“ (Gudjons, 2014, S. 81)

Projektschritt 2: Planung

„Gemeinsam einen Plan zur Problemlösung entwickeln“. Das erfordert die Zusammenarbeit von SuS mit geistiger Behinderung mit ihrer Lehrperson in der Planentwicklung. Hier wird eine Herausforde-

rung, wie die SuS an dieser Entwicklung partizipieren können. Gemeinsam formulierte klare Ziele und eine klare Organisation helfen bei der Selbstkontrolle und Eigenständigkeit, bei der Ausführung und am Schluss bei einem gelungenem Projekt. Die folgenden Merkmale schildern diesen Schritt.

Zielgerichtete Projektplanung: Der Plan repräsentiert die Weichen eines Projektes und legt im Vorfeld eines fest: Schrittsequenz, Arbeitsteilung, die einzelne Aktivitäten, Zeitorganisation, das Endprodukt und die Evaluations des Projektes. Aber was wollen wir erreichen? Das muss in den gemeinsamen Zielen festgelegt werden. Je demokratischer das gemacht wird, desto tragender wird das Projekt.

Selbstorganisation und Selbstverantwortung: Auf der Ebene der Projektplanung werden die SuS im Projektunterricht zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung ermutigt; ein hochsensibler Punkt in der Arbeit mit SuS mit geistiger Behinderung. Bastian (1984) meint dazu: „Der Lehrer hat die Verantwortung für die Planung der Selbstplanung „ (zitiert nach Gudjons, 2014, S. 83)

Projektschritt 3: Ausführung

„Sich mit dem Problem handlungsorientiert auseinandersetzen“. Lerninhalte sollen in einer Form vermittelt werden, die die Selbst-Tätigkeit der Schüler fordert. Handelnde Auseinandersetzung mit dem Inhalt ist Tätigkeit. Handeln soll den Aneignungsprozess der SuS charakterisieren. SuS mit geistiger Behinderung benötigen einen überschaubaren Plan. Je nach Lernvoraussetzungen mit kleinen Schritten oder Schritten mit geringen Ansprüche. Die Arbeitsabfolge können auch durch Hilfsmittel wie z.B. Piktogrammen dargestellt werden. Folgende Merkmale beschreiben diesen Schritt näher.

Einbeziehen vieler Sinne: In der handlungsbezogenen Auseinandersetzung mit dem Inhalt oder dem Themenbereich wird im Projektunterricht etwas getan, etwas bearbeitet usw. unter Einbezug des Kopfes, des Gefühl, und möglich vieler Sinne. Es sollen körperliche und geistige Arbeit zusammengeführt werden. Es werden Produkte hergestellt, szenische Darbietungen entwickelt, Bücher, Dokumente erstellt, Filme gedreht, Menschen, Meinungen erkundigt, öffentliche Aktionen wie Ausstellung, Feste, Turniere durchgeführt. u.a.m.

Sozial Lernen: Die Kooperation, die Mitarbeit und gegenseitiges Helfen sind im Projektunterricht selbstverständlich. Es wird nicht nur miteinander, sondern auch voneinander gelernt. Eine entscheidende Eigenschaft des Projektunterrichts ist soziales Lernen. Durch den selbst entwickelten organisatorischen Rahmen für unterschiedliche Tätigkeiten der Projektteilnehmender wird eine gegenseitige Rücksichtnahme gefordert. Alle Teilnehmenden sollen sich „einbezogen“ fühlen. Solche Aspekte des Projektunterrichts machen soziale Lernprozesse erforderlich und zumutbar.

Projektschritt 4: Kontrolle und Bewertung

„Die erarbeitete Problemlösung an der Wirklichkeit überprüfen“. Die subjektive Bewertung des Projektergebnisses durch die SuS steht hier im Mittelpunkt. Die Ergebnisse werden der „Öffentlichkeit“ präsentiert und Feedbacks werden eingeholt. Zu näheren Beschreibung folgende Merkmale.

Produktorientierung: Die Produktorientierung im Projektunterricht führt zu einem Ergebnis, das als wertvolles, nützliches, wichtiges Produkt, präsentierten lässt. Die Ergebnisse werden für den einzelnen Schüler sowie für die Klasse von wichtiger Bedeutung. Ein Projekt soll in der Regel mit einer

Präsentation des Produktes beendet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Gudjons (2014) unterscheidet folgenden Typengruppen von Produkten:

- Aktions- und Kooperationsprodukte (z. B. Mitarbeit in einer ausserschulischen Gruppe)
- Vorführungs- und Veranstaltung (z.B. Theaterstück)
- Dokumentationsprodukt (z.B. Buch)
- Ausstellungsprodukt (z.B. Stellwände)
- Gestaltungsprodukt (z.B. Spielplatzgestaltung)

(vgl. Gudjons, 2014, S. 86)

Interdisziplinarität: Projektunterricht ist fächerübergreifend, wenn er themengebunden angelegt ist, Ziel und Fächer verbunden werden. Er ist auch im Fachunterricht möglich. Interdisziplinär geht es vor allem darum, ein Phänomen, ein Lerngegenstand, ein Problem in seinen komplexen Zusammenhängen zu begreifen und in den verschiedenen Fachdisziplinen unter die Lupe zu nehmen, welche Zugänge sich zur Problemlösungen anbieten. Jedoch dürfen die Schnittpunkte dieser Fachdisziplinen nicht vergessen werden. Projektunterricht ist deshalb mehrperspektivisch und spiegelt die Kooperation verschiedener Fachlehrpersonen in einem Projekt wider.

Grenzen des Projektunterrichts: „Grenzen“ charakterisieren den Projektunterricht. Gudjons (2014) meint „Der Projektunterricht hat dort seine Grenzen, wo andere Unterrichtsformen ihren berechtigten Stellenwert haben“ (2014, S. 89). Nach Gudjons ist Projektunterricht nicht „grenzenlos“. Ein Projekt soll für die Schülerinnen und Schüler überschaubar bleiben, was der Umfang begrenzt. Nicht alle Themen lassen sich in Projektunterricht vermitteln. Sehr oft müssen während des Projektunterrichts durch Frontalunterricht sinnvolle systematische Zusammenhänge eingeordnet und Erfahrungen verglichen werden. Manchmal müssen Projekte abgebrochen oder verkürzt werden. Wichtig ist, diese Erfahrungen zu systematisieren und gewonnene Erkenntnisse in der Klasse auszutauschen.

„Geistig behinderte Menschen sind in ihrer Handlungskompetenz besonders dadurch beeinträchtigt, dass es ihnen ausserordentlich schwer fällt, sich innerhalb neuer Lebenssituationen mit vom Bekannten abweichenden Bedingungsfaktoren neu einzustellen und anzupassen. Durch Projektunterricht und projektähnliche Unterrichtsformen sollen sie lernen, dass ihre Handlungsfähigkeit, auch wenn sie für den aussenstehenden Beobachter bescheiden sein mag, genügt, um sich erfolgreich an einem komplexeren Vorhaben und an der Lösung von Problemen zu beteiligen. Vom geistig behinderten Schüler wird keineswegs verlangt, dass er alle Teilschritte eines Projektes ausführen kann; es genügt vielmehr die Beteiligung und die Mitwirkung an einzelnen Projektausschnitten. Ziel ist es also, dass der Schüler am Projekt mitwirkt und bereit ist, Teilarbeiten zu übernehmen.“ (Pitsch & Thümmel, 2011, S. 119)

Werkstattunterricht

Werkstattunterricht meint ein breites Lernangebot, das sowohl auf ein bestimmtes Fach, als auch fächerübergreifend gestaltet werden kann. Unter Werkstattunterricht wird eine stilbildende Unterrichtsform verstanden, die:

- Ein Angebot von meistens materialintensiven Arbeitsplätzen und strukturell zusammenhängenden Lernaufgaben macht.
- Die handelndes und problemlösendes, frei gewähltes, aber auch selbstkontrolliertes, individualisiertes, soziales und fächerübergreifendes Lernen ermöglicht.
- den Ansprüchen der Lebensnähe, der Motivation, dem Sinn, der Ganzheit, der Erlebnis- und Erfahrungstiefe, der Selbsttätigkeit und der Selbstständigkeit, der Gruppenfähigkeit, der Individualisierung und der Persönlichkeitsförderung gerecht werden möchte.

Werkstattunterricht orientiert sich nicht nur an den Anforderungen der Lehrkräfte und des Lehrplans, sondern berücksichtigt auch die Lern- und Inhaltinteressen der Lernenden. Die SuS werden als Lernsubjekte in den Unterricht einbezogen, indem ihnen verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

In Bezug auf ein Lehr- und Lernarrangement des fächerübergreifenden Unterrichts lassen sich verschiedene Typen von Werkstattunterricht unterscheiden. Die inhaltlichen Ansprüche und die didaktische Funktion spielen eine grosse Rolle.

- Thematisch gebundener Werkstattunterricht:

Alle Lernangebote orientieren sich an einem Thema. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit aus verschiedenen Angeboten auszuwählen. Jedoch bleibt der Rahmen des Inhaltes recht eng.

- Thematisch ungebundener Werkstattunterricht:

Er kann als fächerübergreifendes Angebot angesehen werden oder auch als Möglichkeit, den Schülern oder Schülerinnen viel Raum für die eigene thematische Wahl zu geben.

- Erfahrungswerkstatt:

Sie ermöglicht die Bearbeitung eines Sachthemas, das die verschiedenen Aspekte einbezieht. Schwerpunkt Erleben, Erfahren, Erkunden Wahrnehmen und Verstehen von Phänomenen, Erkennen von Prinzipien und Gesetzen, Problemlösen stehen im Vordergrund.

- Übungswerkstatt:

Sie dient dazu, bereits bearbeitete Lerninhalte zu festigen. Einüben, Vertiefen, Festigen, Durcharbeiten, Trainieren, Anwenden, Übertragen. Lernkontrolle sind Ziele, die mehrheitlich durch selbständiges Arbeiten erreicht werden sollen.

Generell bietet der Werkstattunterricht dem einzelnen Schüler optimale Möglichkeiten, durch die vielfältigen Wahlmöglichkeit je nach Interessen, Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten, seine Fachkompetenz einzubringen, um die Selbstkompetenz und damit verbundene Eigenverantwortlichkeit, selbständiges Lernen zu üben und /oder zu erhöhen. Theoretische Zusammenhänge werden durch praktisches Handeln kognitiv bergreifbar, und durch die Kooperation und den Transfer in die Gruppe werden, methodische und soziale Kompetenzen geübt. Für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung können die Wahlmöglichkeiten eine grosse Herausforderung stellen. Zu empfehlen ist, eine überschaubare Auswahl zu präsentieren, eine klare Struktur zu definieren und Begleitung durch kleine Inputs anzubieten. Ist der Schüler in dieser Unterrichtsform schon geübt, kann er seine Kompetenzen erweitern.

Unterrichtsprinzipien

„Unterrichtsprinzipien stellen zentrale Bestimmungsfaktoren für die methodischen Entscheidungen von Lehrperson dar. Prinzipien werden auf Grund ihres normativen Charakters zur Planung, Durchführung, Auswertung und Legitimation von Unterricht herangezogen, denn sie gelten als Kriterien für guten Unterricht.“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 207).

Die Berücksichtigung der folgenden **5 Unterrichtsprinzipien** in der Unterrichtsplanung begünstigt die Durchführung und die darauf resultierte Reflexion des Unterrichts in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung.

Lebenspraxis und Lebensnähe

Diese Prinzipien werden oft als wesentliche sonderpädagogische Unterrichtsprinzipien bezeichnet. Im Unterricht mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung wird besonders Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Kompetenzen in der konkreten Umwelt, im lebenspraktischen Bereich geachtet. Das „Einbezogenensein“ der Schülerinnen und Schüler und die intensive Nähe zu Alltagshandlungen werden gesucht. Die gegenwärtige und zukünftige Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler verlangt ein spezielles Augenmerk, um Unterstützungsbedarf zu erkennen und somit alltägliche Handlungen von ihrer kognitiven Komplexität her zu bewältigen. Die Relevanz dieser lebenspraktischen und lebensnahen Inhalte werden unter der Berücksichtigung des Leitziels der Selbstbestimmung und der selbstständigen Lebensführung verfolgt. Ein Klassiker ist zum Beispiel in unserer Schule den Schulweg mit öffentlichem Verkehr zu bewältigen, das werden die Schülerinnen und Schüler für das „spätere Leben“ benötigen.

Handlungsorientierung

Hans Aebli (1994,2001) fundamentale These in seiner kognitiven Handlungstheorie lautet: „Denken geht aus dem Handeln hervor und es trägt - als echtes, d.h. noch nicht dualistische pervertiertes Denken – noch grundlegende Züge des Handelns, insbesondere seine Zielgerichtetheit und seine Konstruktivität ...wenn **Denken das Ordnen des Tun ist**, aus diesem hervorgeht und auf es zurückwirkt, dann sind Wahrnehmung und Denken gleichsam << die Magd des Handelns >> “ (Zitiert nach Gudjons, 2014, S.50).

Pitsch und Thümmel (2011) sind der Meinung, dass Menschen mit geistiger Behinderung zu zweckrationalem Handeln fähig sind oder befähigt werden können. Die Schulen für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung müssen deswegen bewusstes Handeln zur Handlungsfähigkeit in die Zielsetzungen aufnehmen. Für die Entwicklung der Handlungsfähigkeit sind die körperlichen, sozialen und sachlichen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler Ausgangspunkte.

Es gilt, die Kompetenzen zu erkennen und individuell in die Unterrichtsplanung aufzunehmen. Modelle wie das Stufenmodell der dominierenden Tätigkeiten von Leontjew schildern, welche Erfahrungen und Reflexionen zur Schulung von Handlungskompetenz wesentlich sind. Eine Handlung stellt ein Prozess dar, der von den vier miteinander vernetzten Komponenten, die im Projektunterricht erwähnt wurden, bestimmt wird.

Schulte-Petschel & Tödter (1996) zeigt anhand einer Abbildung diese Vernetzung in Bezug auf die Handlungsfähigkeit eines Lernendes in seiner Umwelt (zitiert nach Bühler & Hrsg., 2010, S.11)

Abbildung 7 Handlungsfähigkeit eines Lernendes in seiner Umwelt (Schulte-Petschel & Tödter, 1996, zitiert nach Bühler et al., 2010, S.11)

Die Wechselwirkung von Handlungsplan, Handlungsausführung und Handlungskontrolle werden als Handlungsregulation bzw. Handlungssteuerung bezeichnet. Aspekte der Handlungsorientierung sind von aussen nur zu vermuten. Der Prozess findet somit innerpsychisch statt und ist von aussen so gut wie nie zu beeinflussen. Die Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung soll sinnvoll Lernsituationen weiterverarbeiten, in denen Chancen der Selbsterfahrung der Schülerinnen und Schüler im eigenen Handeln bereitgestellt werden.

Differenzierung

Die Heterogenität wird in der Schule als selbstverständlich erlebt. Die SuS mit ihren Vorerfahrungen, Vorkenntnissen, Lernvoraussetzungen sowie das entwicklungsbezogene Potenzial zeigen das deutlich. Für Muth (1986) ist durch Differenzierung des Unterrichts möglich, jeden Schüler individuell zu fördern und nennt sieben Möglichkeiten der inneren Differenzierung (zitiert nach Stöppler & Wachsmuth, 2010, S.55)

- in der Lehrerhilfe
- durch das Zwei-Pädagogen-System
- im Niveau der Anforderung
- in der Anzahl der Aufgaben
- durch den Einsatz von Medien
- in flexiblen Lern- und Fortschrittsgruppen
- in der Einzelarbeit der Schüler

Die innere Differenzierung schafft die Basis für die Planung und Begleitung von Lernprozessen. Sie versucht, zeitlich flexibel auf der Heterogenität der Lerngruppe zu reagieren. Im Gegensatz dazu versucht die äussere Differenzierung homogene Gruppen zu formieren und über einen längeren Zeitraum hinweg aufrecht zu erhalten. Um den individuellen Lernwege und dem Lerntempo der SuS angemessen begegnen zu können, ist die Unerlässlichkeit von Differenzierungsmaßnahmen in der Nutzung von offenen Unterrichtsformen unabdingbar. Hier ist wiederum auf eine sichere Einführung und Struktur Beachtung zu schenken. Die Beziehung zwischen selbständigen und fremdgesteuerten Tätigkeiten sollte je nach Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler im Gleichgewicht gehalten werden.

Kleine Schritte

Dieses Prinzip wird auch Strukturierungsprinzip genannt. Der Unterricht, das Lernen bzw. der Handlungsplan muss teilweise in kleinen Schritten zerlegt sein, dass es den Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung möglich wird, das Lernziel zu erreichen. Es ist auch wichtig den Gesamtzusammenhang einer Handlung zu deuten und somit den Sinn des eigenen Tuns zu deduzieren.

„Offensichtlich besteht bei solche kleinschrittigen Vorgehen die Gefahr, dass der übergeordnete Zusammenhang, - der für die Handlungsbezug und die Motivierung so wesentliche Sinn- und Sachbezug verloren geht-, (Fischer, 2004, zitiert nach Pitsch & Thümmel, 2011, S. 189)

„Die Schritte sollten also nicht allzu klein sein, und der Sachzusammenhang muss stets einsichtig bleiben (Plakat, Ablaufplan o.ä.), was im handlungsorientierten oder projektartigen Unterricht eher möglich ist.“ (Pitsch & Thümmel, 2011, S. 189)

Dabei kann eine Strukturierung der kleinen Schritte durch Visualisierung hilfreich sein. Insbesondere das TEACCH- Konzept zeichnet sich durch den hohen Grad an Strukturierung von Lernsituationen aus. Die Strukturierung und Visualisierung erfolgen auf den Ebenen von Abläufen, Verhalten/Konsequenzen/Regeln, Zeit und Räumen.

Ganzheitlichkeit

Ganzheit umfasst eine Fülle von Aspekten. Sie lassen sich in Teilbereiche untergliedern (wie die Strukturierungsprinzip bzw. kleine Schritte-Prinzip zeigen), deren Zusammenhang untereinander und mit dem „Ganzen“ bewusst gehalten werden muss. Jede und jeder einzelne Schülerin und Schüler ist aber auch eine Ganzheit, in der immer motorische, emotionale, soziale und kommunikative Prozesse beim Lernen beteiligt sind. Das Lernen muss möglichst ganzheitlich organisiert sein. Für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung müssen verschiedene Handlungsmöglichkeiten angeboten und entsprechend die nötige Strukturierungshilfe bereit gestellt werden.

Der fächerübergreifende Unterricht versucht diese Erkenntnisse zu berücksichtigen und als Chancen wahrzunehmen.

3.5.6 Unterricht reflektieren

Nach der Durchführung des Unterrichts gilt es, das Unterrichtsgeschehen zu bewerten und Konsequenzen für die weitere Unterrichtseinheiten zu ziehen. Durch die Unterrichtsanalyse werden Faktoren, die den Lernprozess beeinflussen, erkennbar. Die Analyse verschafft eine realistische Einschätzung der Lernvoraussetzungen und stellt die Grundlage für die pädagogische Weiterentwicklung im Bereich Unterrichtsplanung von Lehrpersonen dar. Dieser Analyseprozess geschieht in einem Wechsel von „Action und Reflection“. Deswegen wird von „Reflection-on-action“ und „Reflection –in–action“ gesprochen.

Reflection -on- action

Die Lehrperson analysiert das Geschehen nach dem Unterricht. Sie betrachtet den Lernprozess aus unterschiedlichen Perspektiven und je nach Schwierigkeiten sucht sie nach möglichen Handlungsalternativen.

Reflection -in- action

Die Lehrpersonen sind in der Lage, unvorhergesehene Situationen während des Handelns neu zu interpretieren und entsprechend zu reagieren. Reflection-in-action meint also ein „reframing“ einer Situation während des Handelns. Das erfordert von der Lehrperson Präsenz, Gefühl und Kreativität.

Die Struktur im Buch „Didaktische handeln und denken 1“ (Berner, Fraefel, Zumsteg, & Hrsg., 2011, S. 205) bietet eine Hilfe für die Reflexion, Evaluation und die Weiterentwicklung des Unterrichts, die auch für fächerübergreifenden Unterricht nützlich sein kann und wie folgt präsentiert wird:

Planung und Durchführung vergleichen

Hier werden Beziehungen zwischen Planungsabsichten und konkreter Durchführung hergestellt. Entscheidende Übereinstimmungen und Abweichungen werden formuliert. Abweichungen werden differenziert analysiert und begründet.

Didaktische Entscheidung reflektieren und Zielerreichung analysieren

In Bezug auf didaktische Entscheidungen und ihre Wirkung wird eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt, Lernvoraussetzung und Lernchancen unternommen. Optimierungsbedarf wird benannt. Zentrale Fragen sollen diesen Prozess erleichtern:

- Ist der Inhalt durch seine Aufbereitung den Schülerinnen und Schülern zugänglich geworden?
- Hat der Inhalt den entwicklungsbezogenen Voraussetzungen und Kompetenzen entsprochen?
- Waren die Lernstrategien effektiv?
- Sind die Lernchancen und Leistungserwartungen stimmig auf den Inhalt und auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler gewählt worden?
- Inwiefern sind die Angebote kompetenzorientiert bzgl. der Schülervoraussetzungen methodisch gestaltet worden?

Wirkungen des eigenen Handelns als Lehrperson reflektieren

In Bezug auf kognitive Aktivierung, Motivationsfähigkeit, Schülerorientierung, individuelle Lernunterstützung, lernförderliches und wertschätzendes Unterrichtsklima wird die Wirkung des Handelns einer LP analysiert und reflektiert. Eine Schülerbefragung oder Beobachtungsbogen unterstützen diese Absicht. Nicht zuletzt helfen hier auch Videoaufnahmen von kleinen Unterrichtssequenzen.

Gesamteinschätzung vornehmen und Entwicklungsziele

Eine realistische und differenzierte Selbsteinschätzung der Lehrperson über den Unterricht wird erwartet. Fachliche, didaktische, erzieherische und organisatorische Entwicklungsziele werden abgeleitet und konkrete Umsetzungsvorschläge für weiteres Planen und Handeln werden formuliert.

Den Unterricht auch systematisch evaluieren

Ein hoher Anspruch für die Lehrperson stellt sich, ihre persönlichen Eindrücke mit systematischer Evaluation ergänzen zu können. Teil der systematischen Evaluation sind Feedbacks von Schülerinnen und Schülern sowie von beteiligten Lehrpersonen. Eine sorgfältige Klassierung des verwendeten Materials (was hat sich bewährt, was nicht) gehört auch dazu und eventuell ein kurzer Bericht über den Verlauf der Unterrichtsreihe, von dem später auch Kollegen und Kolleginnen profitieren können.

Fazit

Alle Entscheidungen und Massnahmen im Vorfeld der Unterrichtsdurchführung sind Unterrichtsplanung. Ihr Ziel ist ein Beitrag zur Orientierung des Lernens und des Lehrers zu gewährleisten. Die vorgestellte Struktur der Unterrichtsplanung für fächerübergreifenden Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung unterscheidet sich nicht so sehr von anderer Unterrichtsplanung. Allerdings sind Besonderheiten charakteristisch:

- Eine klare Position über Begriffe, Modelle und Systeme festigen die Rahmenbedingungen und sind Ausgangspunkte für die Unterrichtsplanung. Die Rahmenbedingungen und die Reflexion des Unterrichts sind die einzelnen Fixpunkte. Sonst muss die Lehrperson die anderen Teilaspekte ganzheitlich betrachten, weil jede Entscheidung in einer Wechselwirkung in der Struktur steht.
- Ein besonderes Augenmerk liegt bei der Themenwahl und den Lernvoraussetzungen. Fächerübergreifende Unterrichtsplanung setzt sich mit exemplarischen Themen auseinander, die nach fächerübergreifendem Lernen verlangen. Diese Bildungsinhalte werden auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt. Die Sachstruktur- und didaktische Analyse mit der Einschätzung der Schülervoraussetzungen, speziell die Einschätzung der Aneignungsmöglichkeiten dienen dazu.
- Die Lernchancen werden als Konsequenz der Analyse der Teilaspekte des Bildungsinhaltes und den individuellen Lernvoraussetzungen erkennbar. Für jede Schülerin und jeden Schüler werden fachliche, soziale und persönlich bildende Absichten definiert. Methodische Entscheidungen bleiben während des Unterrichtsplanungsprozesses offen, sofern die Zielsetzungen und die individuellen Lernchancen noch nicht festgelegt sind. Eine differenzierte Evaluation und Reflexion des fächerübergreifenden Unterrichts als „umfassendes Geschehen“ soll die Planungskompetenz der Lehrperson stärken.

Die Themenmappen für fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung als Produkt meiner Entwicklungsarbeit sollen eine Arbeitshilfe für die Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung von fächerübergreifenden Themen sein. Die Mappen berücksichtigen Teilaspekte der hier vorgestellten Unterrichtsplanung und können ganz flexibel eingesetzt werden. Mit der Erprobung der Themenmappen in der Praxis und dem Einbezug theoretischer Aspekte wird versucht, in den nächsten Kapiteln einen Überblick über die Forschungsstrategie, die Projektplanung und den Projektverlauf zu schaffen, eine Evaluation der Themenmappen durchzuführen und die gestellten Fragen in der Fragenstellung zu beantworten.

4. Forschungsstrategie

Bei der Idee meiner Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, welche im Bereich der Handlungs- bzw. Aktionsforschung verortet ist. Die Handlungsforschung wurden durch Kurt Lewin geprägt (Mayring, 2002, S. 50). „Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung lässt sich am besten als eine Forschung im Dienste sozialer Unternehmungen oder sozialer Technik kennzeichnen. Sie ist eine Art Handlungsforschung <<action research>>, eine vergleichende Erforschung der Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handelns und eine zu sozialem Handeln führende Forschung. Eine Forschung, die nichts anderes als Bücher hervorbringt, genügt nicht.“ (Lewin 1982, S. 280 zitiert nach Mayring, 2002, S. 50) Ein sehr wichtiges Merkmal der Handlungsforschung ist, dass Aktion und Reflexion eng verbunden sind und immer wieder aufeinander bezogen werden. In der Schul- und Unterrichtsentwicklung hat diese Art von Forschung zum Ziel, für das Geschehen in der Schule und im Unterricht möglichst praxistaugliche Förderansätze zu entwickeln. Genau genommen handelt es sich bei meiner Entwicklungsarbeit um didaktische Entwicklungsforschung durch Handlungs- bzw. Aktionsforschung.

„Didaktische Entwicklungsforschung ist eine Chance, den Ansprüchen der geforderten empirischen Forschung in Schulpädagogik, Didaktik und Fachdidaktischen gerecht zu werden und dabei problemnah am Unterricht zu arbeiten und Hilfe für die Unterrichtspraxis zu entwickeln.“ (Einsiedler & Hrsg., 2011, S. 42)

4.1 Forschungsmethode

Für meine Masterarbeit brauche ich wichtige Informationen. Die ersten Informationen, die ich von den Lehrpersonen der Mittelstufe brauche, sind vor allem die Sammlung von Themen, die man nach ihrer Meinung fächerübergreifend unterrichten kann. Nach der Erprobung der entwickelten Arbeit in der Lernumwelt muss ich auch Daten erheben, die sehr wichtig für die Auswertung und die Berichterstattung über die entwickelten Arbeiten sind. In beiden Situationen werde ich eine schriftliche Befragung, durch einen Fragebogen durchführen. Zur Ergänzung für die Evaluation und ein aussagekräftiges Fazit werde ich direkte Prozessbeobachtung ohne technische Hilfsmittel einsetzen.

4.1.1 Schriftliche Befragung

„Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antwort der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Fragen oder Nachfragen sind nicht möglich.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Für die erste Phase werde ich einen einfachen Fragebogen als Rückmeldungsinstrument benutzen. Konkret geht es um die Themensammlung von fächerübergreifenden Themen bzw. Inhalte für fächerübergreifenden Unterricht. Der zweite Fragebogen in der Schlussphase wird komplexer. Ich werde diesen Fragebogen an die ausgewählten Lehrpersonen aus der Praxis (4) abgeben, nach dem sie mit den Themenmappen fächerübergreifend unterrichten haben. Ihre Rückmeldung wird mir als Grundlage für die Evaluation der entwickelten Arbeit dienen.

4.1.2 Beobachtung

Darunter wird „das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehen“ verstanden. (Atteslander, 2010, S. 73)

„Die Beobachtung ist nicht nur Erfassung und Deutung sozialen Handelns, sondern kann selbst als soziales Handeln bezeichnet werden, was zu spezifischen Problemen und Grenzen dieser Methode führt.“ (vgl. Atteslander, 2010, S.73)

Eine Typisierung der wichtigsten Beobachtungsformen kann nach dem Grad ihrer Strukturiertheit, ihrer Teilnahme und ihre Offenheit vorgenommen werden. Die Strukturiertheit bezieht sich auf die Wahrnehmung und die Aufzeichnung einer Beobachtung. Sie befindet sich in Spektrum zwischen strukturiert und unstrukturiert oder quantitativ und qualitativ. Bei einer strukturierten Beobachtung existiert ein bestimmtes Beobachtungsschema. Die zu untersuchenden Elemente sind eng begrenzt und umschrieben. Die Datenerhebung erfolgt durch ein standardisiertes Verfahren. Unstrukturierte Beobachtungen orientieren sich an der Leitfrage, am Ziel der Forschung, ohne zugrunde liegende Beobachtungsschematas.

Die Teilnahme bewegt sich im Spektrum zwischen passiver und aktiver Teilnahme an der zu beobachtenden sozialen Situation. Passiv teilnehmende Beobachter beschränken und konzentrieren sich auf ihre Beobachtungsrolle und können so die Interaktion nicht selbst nachvollziehen. Ein aktiv teilnehmender Beobachter nimmt mit den beobachtenden Personen Kontakt auf.

Die Dimension Offenheit bezieht sich auf die Transparenz der Beobachtungssituation für die Beobachteten und kann zwischen verdeckt und offen variieren. Ist die Beobachtung verdeckt, wissen die Beobachteten nicht, dass sie beobachtet werden. Die Beobachteten sollen sich so möglich natürlich verhalten können bzw. durch die Beobachtung nicht gestört werden. Ist die Beobachtung offen, wissen die Beobachteten, dass sie beobachtet werden. So sind ein offener Auftritt der Forscher und ein größerer Verhaltensspielraum möglich.

In meinem Fall werde ich an zwei Orten je einmal Beobachtungen durchführen. Es wird eine offene, qualitative, nicht teilnehmende, unstrukturierte Beobachtung durchgeführt. Als Dokumentationsprozess entsteht ein beschreibender Bericht mit erkennbaren Interpretationen von beobachteten Situationen. Diese sollten auch für die Evaluation der entwickelten Arbeit und der Berichterstattung dienen.

5. Projektplanung

Themenmappen für den fächerübergreifenden Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung auf der Mittelstufe sollen als Produkt meiner Entwicklungsarbeit entstehen. Der Bedarf für dieses Unterrichtsmaterial bzw. Hilfsmittel für die Planung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht wurde aus Beobachtungen, Fragestellungen, Problemen aus der Praxis im Schulalltag und aus theoretischen Konzepten abgeleitet. Für die Umsetzung ist der Zugang von der Theorie zur Praxis und von der Praxis zur Theorie von Bedeutung. Die Themenauswahl von fächerübergreifenden Themen wurde bewusst auf die Mittelstufe eingegrenzt. Einerseits ist eine Eingrenzung sinnvoll, um aussagekräftige Äusserungen machen zu können. Andererseits kann der Prozess des Erprobens auf der Mittelstufe eine Hilfe für eine weitere Forschung leisten, beispielsweise, ob solche Themenmappen auf der Unter- oder Oberstufe auch eine Hilfestellung für die Planung und Durchführung von fächerübergreifenden Unterricht darstellen.

Um die heilpädagogische Relevanz aufzuzeigen, wurden deshalb eine heilpädagogische Schule und ein heilpädagogisches Zentrum für die Erprobung der Themenmappen ausgewählt. Beide Schulen haben ähnliche Strukturen und gehören zu den kantonalen sonderpädagogischen Schulen des Kantons Luzern. Vier Lehrpersonen (je zwei aus jeder Schule) hatten sich bereit erklärt, mit den Themenmappen während 6 Wochen zu unterrichten und sie zu evaluieren. Neben dem, dass die Lehrperson auf der Mittelstufe arbeitet, war ein weiteres Kriterium, dass sie mindestens 75% der Lektionen in der Klasse unterrichtet.

In dieser Entwicklungsarbeit orientiere ich mich grundsätzlich an der Theorie des fächerübergreifenden Lernens von Landolt (1994), von Peterssen (2000) und das Konzept in der Studie von Caviola et al. (2011). Gezielt auf heilpädagogisches Unterrichten orientiere ich mich in Bezug auf fächerübergreifenden Unterricht und fächerübergreifende Unterrichtsplanung an Autoren wie Pitsch & Thümmel (2011) und Terfloth & Bauerfeld (2012), die in ihren Büchern wichtige Konzepte der kritisch-konstruktivistischen Didaktik von Klafki (1991) aufnehmen.

5.1 Gestaltungskonzept

Die erste Idee war, die Themenmappen so herzustellen, dass lose A4 Blätter, die man kopieren kann, in einer Kartonmappe versorgt sind. Dieses System ermöglicht ebenfalls, dass man Ergänzungen in die Mappe beifügen kann. Mit der Vertiefung in die theoretischen Grundlagen, Marktrecherchen und ein erstes Beispiel konkretisierte sich ein besseres Gestaltungskonzept. Unter dem Konzept „die Vorteile des Fachunterrichts zu bewahren und die Nachteile zu überwinden“ ist die Idee entstanden, die Themenmappen nach Fächern zu organisieren und einen Gesamt-Überblick durch Mind-maps, didaktischen Anregungen und Vorschlägen für fächerübergreifende Lernziele zu garantieren.

Jede Themenmappe enthält:

- Ein Inhaltverzeichnis
- eine fächerübergreifende Sachstrukturanalyse durch ein Mindmap
- Sachinformationen zum Thema nach Fächern
- Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele
- Didaktische Anregungen
- Vorschläge für fächerspezifische Lernziele

- Ideen für Aktivitäten, Arbeitsblätter und Tipps
- Literaturhinweise

in den Fächern: Sprache, Mathematik, Mensch & Umwelt, Turnen, Werken/Handarbeit/Bildnerisches Gestalten und Kochen/Hauswirtschaft.

Auf dem Markt fand ich eine geeignete Fächermappe mit 7 Fächern. Als ich die ersten Unterthemen des ersten Beispiels bearbeitete, war die Idee, nicht nur die Papierform der Themenmappen, sondern auch eine digitale Form für die Lehrperson abzugeben, mit dem Hintergedanken, die Anpassungen nach den Aneignungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zu erleichtern. So können die Themenmappen in jeder Form erweitert und ergänzt werden.

5.2 Themenauswahl

Um eine Themenauswahl für die Themenmappen von fächerübergreifenden Themen auf der Mittelstufe zu treffen und sie für die Konzeption und Bearbeitung der Themenmappen zu benutzen, wird von mir eine schriftliche Befragung unter den Lehrpersonen der Mittelstufe durchgeführt. Für diese Absicht erarbeite ich einen Fragebogen. Der enthält Fragen in Bezug auf die Praxis und zu den bevorzugten Themen für den fächerübergreifenden Unterricht. Zur Ergänzung können die Lehrpersonen persönliche Anregungen anführen.

Die Konzeption des Fragebogens bezweckt eine freie Wahl und eine begrenzte Auswahl der fächerübergreifenden Themen. Die freie Wahl ist auf maximal 10 Themen begrenzt und die begrenzte Auswahl habe ich durch meine Erfahrung sowie anhand von Lehrplänen und Lehrmitteln getroffen. Die Lehrpersonen können die begrenzte Auswahl gewichten. Die Resultate dieser schriftliche Befragung werde ich als Grundlage für der Auswahl der bearbeiteten fachübergreifenden Themenmappen verwenden.

5.3 Wichtige Schritte für die Umsetzung

- Theoretischer Bezugsrahmen, Literaturstudium, Internetrecherche, Lehrmittelrecherche
- Themensammlung durch schriftliche Befragung
- Auswahl von vier Themen für die Themenmappen
- Erarbeitung der vier Themenmappen
- Definitive Auswahl einer Themenmappe für jeder Lehrperson und Aufstellen eines Zeitplans
- Erproben der Themenmappen in der Lernumwelt
- Beobachtungen durchführen (2)
- Auswertung durch schriftliche Befragungen
- Befragungen und Beobachtungen auswerten
- Evaluation, Fazit
- Überarbeiten und evtl. Anpassungen vornehmen
- Das Produkt dieser Entwicklungsarbeit steht in der Bibliothek allen Lehrpersonen der beiden Schulen zu Verfügung.

6. Projektverlauf

Nachdem die grobe Struktur der Entwicklungsarbeit und ihre Fragestellung genehmigt wurden, begann ich mit einer Vertiefung in die theoretischen Grundlagen und mit Literatur-, Internet- und Lehrmittelrecherche. Der Luzerner- und Zürcher Lehrplan sowie aktuelle Lehrmittel für die Mittelstufe gaben mir einen Überblick über wesentliche Themen für diese Stufen. Mit der Konzeption des ersten Fragebogens war der Weg für die Erhebung von fächerübergreifenden Themen frei. Im Folgenden wird diese Themenerhebung, ihre Interpretation, die Begründung der Themenauswahl und die Schritte bis zum Erproben in der Lernumwelt vorgestellt.

6.1 Themenerhebung für fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe

Der Fragebogen zur Erhebung der Themensammlung für fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe enthält im ersten Teil zwei geschlossenen Fragen, ob die Lehrperson fächerübergreifend unterrichtet und wie oft. Ein „Nein“ musste begründet werden. Die vierte Frage war eine offene Frage, um fächerübergreifende Themen aufzuzählen (maximal 10). Als fünfte Frage stand meine eigene Themenauswahl (10 Themen) auf einer Skala mit einer geraden Anzahl von Skalenpunkte (4) für die Lehrperson zur Beurteilung zur Verfügung. Zum Schluss konnten die Lehrperson Anregungen anfügen.

Da ich alle teilnehmenden Lehrpersonen und ihre Teams kenne, konnte ich jeweils während einer Sitzung den Zweck und den Aufbau des Fragebogens erläutern. Das hat zu einem hundertprozentigen Rücklauf der Fragebogen und zu einem hohen Interesse an der Entwicklungsarbeit beigetragen.

13 heilpädagogische Lehrpersonen wurden befragt. 7 Lehrpersonen arbeiten aktuell auf der Mittelstufe und 6 Lehrpersonen haben mindestens vor 2 Jahren auf der Mittelstufe gearbeitet.

6.1.1 Auswertung des Fragebogens (Themenerhebung)

Wie ich schon erwähnt habe, entspricht der Rücklauf der Fragebogen 100%. Die Lehrpersonen konnten in Papierform oder digitaler Form den Fragebogen ausfüllen. Nach 10 Tagen waren alle Fragebogen zurückgesandt.

Alle 13 Lehrpersonen unterrichten fächerübergreifend. Um von der gleichen Definition zu sprechen, war dem Fragebogen eine Definition angehängt. 10 Lehrpersonen machen das wöchentlich, also 76.9% der Befragten, und 3 Lehrpersonen mindestens einmal pro Monat, also 23.1% der Befragten. Deshalb musste kein Befragter das „Warum nicht“ begründen.

Die eigene Auswahl von geeigneten Themen für fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe war weit gestreut. Es wurden mindestens 7 bis maximal 10 Themen pro Lehrpersonen vorgeschlagen. Unterthemen wurden in Hauptthemen gruppiert. Die folgende Tabelle zeigt die Themensammlung nach Häufigkeit geordnet.

Tabelle 4: Themenvorschläge der Lehrpersonen

Themen	Häufigkeit
Jahreszeiten	8
Wald	8
Die 4 Elemente / Wasser	8
Jahresfeste	6
Recycling	6
Mensch – Körper – Gefühle	5
Die Schweiz / Kanton	5
Verkehr	5
Ernährung	5
Medien	4
Aktualität	4
Ritter	3
Bauernhof	3
Indianer	3
Post	3
Haus / Bauten	3
Energie	3
Wetter	2
Zeitung	2
Märchen	2
Mineralien	2
Formen	2
Pflanzen	2
Geld	1
Musikinstrumente	1

Bei der Auswahl meiner vorgeschlagenen Themensammlung haben die befragten Lehrpersonen wie folgt geantwortet. Siehe Tabelle 5

Tabelle 5: Vorgeschlagene Themensammlung

Themen	1 = nicht vorstellbar			4 = gut vorstellbar	
	1	2	3	4	
Tiere		2	3	8	
Energie	1	4	3	5	
Wasser	1		2	10	
Wiederverwertung			5	8	
Milch	1	2	3	7	
Magnetismus		6	4	2	
Früchte und Gemüse		4	3	6	
Gleichgewicht			6	7	
Bauten / Hausbau		2	6	5	
Wald			3	10	

Die Zahlen geben jeweils die Anzahl Kreuze an, die in dem betreffenden Thema gesetzt wurden, mit der jeweiligen Gewichtung durch die befragte Lehrperson. Von Skala 1 (nicht vorstellbar) bis die Skala 4 (gut vorstellbar).

Bei einem Fragebogen wurde das Thema „Magnetismus“ nicht bewertet mit der Begründung unter „weitere Anregungen“: „Physikalische und energetische Themen behandle ich auf der Mittelstufe selten“

Tabelle 6: Themengewichtung der vorgeschlagen Themensammlung

Die Anzahl Punkte für jedes Thema wurden folgendermassen gerechnet, die Anzahl Kreuze, die ein Thema in der Skala (nicht vorstellbar- bis – gut vorstellbar), gaben den entsprechenden Faktor.

Stufe 1 x Faktor 0.25

Stufe 2 x Faktor 0.5

Stufe 3 x Faktor 0.75

Stufe 4 x Faktor 1

Am Ende wurden die Punkte jedes Themas zusammengetragen.

Die fünf Themen, die von den Lehrpersonen am meisten als gut vorstellbar für fächerübergreifenden Unterricht bewertet wurden, sind:

Das Thema Wald (12.25 Punkte), gefolgt von den Themen Wasser (11.75 Punkte), Wiederverwertung (11.5 Punkte), Gleichgewicht (11.50 Punkte), und Tiere (11.25 Punkte).

Ausser dem Kommentar über das Thema Magnetismus haben weitere vier Lehrpersonen unter weiteren Anregungen etwas geschrieben:

„ Der fächerübergreifende Unterricht hat viele gute Aspekte. Er ermöglicht ein zentrales Thema auf verschiedene Fachrichtungen bzw. Lernumgebungen zu erarbeiten. Dadurch lernen die Kinder ihr Wissen besser zu vernetzen.“

„Das themenzentrierte fächerübergreifende Unterrichten ist an der heilpädagogischen Schule sinnvoll und gut möglich. Es ist ganzheitlich und verschiedene Lernniveaus können angesprochen werden.“

„Je nachdem, was man alles unter einem Thema versteht, kann man es sich mehr oder weniger fächerübergreifend vorstellen. z.B. das Thema Gleichgewicht, sieht man es rein physisch oder sieht man das Gleichgewicht unter Aspekte wie; reich – arm, Umwelt, Ernährung etc. „

„Für mich stimmt diese Arbeitsweise (fächerübergreifend). Das ‚richtige‘ Leben kommt später einmal auch nicht nach Fächern sortiert“.

6.1.2 Interpretationen der Erhebung

Ich war nicht überrascht, dass die am meistens vorgeschlagenen Themen der befragten Lehrpersonen aus dem Fach Mensch & Umwelt kamen. Auch meine vorgeschlagenen Themen kommen aus diesem Bereich.

Die Themen des Faches Mensch & Umwelt in der Grundschule sprengen am einfachsten die gewohnten Unterrichtsgefäße, ergänzen den Fachunterricht, sind lebensnahe Themen und können sich von einem engen Bezug zu den Fachlehrplänen lösen. Die Studie von Caviola et al. (2011) bekräftigt die „Suche“ nach lebensnahen Themen.

„Die Untersuchung konkreter Beispiele zeigen, dass mit der Suche nach ‚Lebensnähe‘ keineswegs ein Verzicht auf fachliches Wissen verbunden sein muss. Will man im fächerübergreifenden Unterricht ‚Lebensnähe‘ erreichen, so tun sich drei Möglichkeiten auf... Lebensnähe durch die Wahl aktueller, praxisnaher Themen;...durch Anknüpfen an die anschauliche Welt...und durch ein handlungs- und produktionsorientiertes Lernarrangement mit Projektcharakter“ (2011, S. 67-68)

Jedes vorgeschlagene Thema kann man als exemplarisches Thema bezeichnen, das nach einem fächerübergreifenden Zugang verlangt. Klafki (1991) sprach von „epochaltypischen Schlüsselproblemen“, die nach einer fächerübergreifenden Bearbeitung rufen.

Der Vergleich der Tabelle 4 und 5 (Themenvorschläge der Lehrpersonen und die Tabelle Themengewichtung) geben ein unbestrittenes bevorzugtes Thema für den fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe, nämlich das Thema „Wald“. Stellt man den Bezug des Themas „Wald“ mit Jahreszeiten, die vier Elemente und Tiere, bleibt es mit Abstand das bevorzugteste Thema. Gefolgt vom Thema „Wasser“ als auch eines der vier Elemente. Das Thema „Recycling/Wiederverwertung“ erkämpfte sich den Platz drei und das Thema „Tiere“ erobert den Platz vier. Betrachtet man das Thema „Gleichgewicht“ nicht nur physikalisch, sondern in Bezug auf „Mensch-Körper-Gefühl“ und „Ernährung“ erringt dieses Thema den Rang 5. Es fällt auf, dass phänomenologische Themen wie Energie und Magnetismus keine wesentliche Rolle bei dieser Auswahl spielten.

Die Anregungen und Kommentare der Lehrpersonen zeigen eine praktische und theoretische Auseinandersetzung mit fächerübergreifendem Unterrichten.

6.2 Definitive Themenauswahl

Alle vorgeschlagenen Themen sind exemplarisch und lebensnah. Jedoch musste ich vier Themen für die Erarbeitung der Themenmappe auswählen. Durch Recherchen war klar, dass die Themen Jahreszeiten und Jahresfeste sehr umfangreich sind und die meisten Lehrmittel sie fächerübergreifend behandeln. Deshalb habe ich diese Themen weggelassen. Mir blieben die fünf rangierten Themen: Wald, Wasser, Recycling, Tiere und Gleichgewicht. Dann entschied ich, die vier ausgewählten Lehrpersonen für die Erprobung der Themenmappe in der Lernumwelt, einzubeziehen. Eine Lehrperson entschied sich für Wald, die anderen für Recycling, Gleichgewicht und Wasser. Der Tenor war, dass das Thema „Tiere“ man in das Thema „Wald“ integrieren kann. Das war in der Mitte des zweiten Quartals des Schuljahres. Die Auswahl war definiert und die Lehrpersonen konnten Anpassungen bzw. Verschiebungen in ihrer Jahresplanung vornehmen.

6.3 Erarbeitung der fächerübergreifenden Themenmappen

Die Zeitspanne der Erprobung war schon festgelegt, nach den Fasnacht- bis zu den Osterferien (Sport- und Frühlingsferien in anderen Kantonen). Deshalb wurde ein Treffen im Januar vereinbart, um die Themenmappen anzuschauen und die erste spezifische Planung vorzunehmen.

Die Erarbeitung der Themenmappen war Knochenarbeit, hat viel Zeit gekostet und vor allem musste ich unter Zeitdruck arbeiten.

Vom Thema „Gleichgewicht“ hatte ich bearbeitetes Material, das aber nicht ausreichte, und von den anderen Themen begann erst die „Suche“. Lehrmittel, Lehrpläne und Internet Recherchen gaben mir eine grosse Auswahl. Besonders auffällig waren Lehrmittel, die diese Themen handlungsorientiert, in projektartigen oder Werkstattform behandelten. In diesem „Urwald“ von Möglichkeiten versuchte ich systematisch vorzugehen. Klar war, dass eine Themenmappe nach der anderen erarbeitet wird. Geholfen hatte ein themenzentrierte Mind-map mit allen beteiligten Fächern als Übersicht, generelle Sachinformationen über das Thema und die Zielformulierung von fächerübergreifenden Lernzielen. Nachher war die Erarbeitung von Fach zu Fach einfacher. Dennoch brauchte ich in Durchschnitt 3 Wochen um eine Themenmappe zu erarbeiten.

Anfangs Januar traf ich wieder die Lehrpersonen. Bis dahin war die Themenmappe Wald fast und die Mappen Gleichgewicht und Recycling ganz fertig. Als eine Lehrperson die fertige Themenmappe „Gleichgewicht“ anschaute, entschied sie sich mit dieser Mappe statt mit dem Thema „Wasser“ zu arbeiten. Sie sagte, dass zurzeit in ihrer Klasse das „Gleichgewicht“ fehlt und sie die Vorschläge dieser Mappe sie passend findet. Ausserdem kann sie das Thema „Wasser“ auf das letzte Quartal verschieben. Mit dieser Entscheidung war ich froh, die Themenmappe „Wasser“ nicht erarbeiten zu müssen. Der Zeitdruck war ein bisschen weg.

6.4 Einsatz der fächerübergreifenden Themenmappen

Vor den Fasnachtsferien bekamen die vier Lehrpersonen die erarbeiteten Themenmappen für die Unterrichtsplanung. Sie konnten die drei Themenmappen anschauen. Nach den Fasnachtsferien begannen die Lehrpersonen mit der Unterrichtsdurchführung, jeweils mit ihrem ausgewählten Thema. Diese Durchführung dauerte 6 Wochen. Einmal konnte ich zwei Klassen, je eine pro Schule, besu-

chen, während des Unterrichtes, der mit der Themenmappe vorbereitet wurde. Ich konnte unstrukturierte Beobachtungen durchführen, die mir für die Evaluation der Themenmappe halfen.

Vor den Osterferien bekamen die Lehrpersonen den zweiten Fragebogen für die Evaluation der Themenmappen. Die erste Woche nach den Osterferien bekam ich die vier ausgefüllten Fragebogen zurück.

7. Evaluation des Produkts

Die Evaluation setzt sich aus dem Vergleich und der Analyse der gesammelten Daten zusammen. Die Resultate und die Feedbacks der Lehrpersonen werden kritisch reflektiert und allfällige Konsequenzen daraus gezogen. Die meistens gesammelten Daten für die Evaluation stammen aus einem Fragebogen. Die andere Quelle der Daten sind die durchgeführte unstrukturierte Beobachtung (offenen, qualitative, unstrukturierte, nicht teilnehmende Beobachtung). Sie stellen eine Triangulation dar und tragen damit ein Stück weit zur Objektivierung der Evaluation und der Beantwortung der Fragestellung bei. „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedlichen Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Köckeis-Stangl, 1980, zitiert nach Mayrin, 2002, S. 147-148).

Der Fragebogen zur Evaluation der fächerübergreifenden Themenmappen enthält hauptsächlich geschlossene Fragen. „Bei den geschlossenen Fragen werden dem Befragten zugleich auch alle möglichen oder zumindest alle relevante Antworten - nach Kategorien geordnet - vorgelegt. Die Aufgaben bestehen darin, dass er aus diesen Antwortmöglichkeiten ‚seine‘ Antwort auswählt“. (Atteslander, 2010, S.146)

Nach der Vorinformation über die befragte Lehrperson ist der Fragebogen in drei Unterthemen gegliedert: Allgemeine Fragen zu dem Themenmappen, spezifische Fragen zu den Themenmappen und Fragen zum fächerübergreifenden Unterricht. Für die geschlossenen Fragen habe ich mich für eine Skala mit einer geraden Anzahl von Skalenpunkten (4) entschieden. So werden quantitative Beurteilungen zusammengetragen. z. B.

sehr gut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sehr schlecht
-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

Am Ende jedes Unterthemas des Fragebogens und am Abschluss des Fragebogens konnten die Befragten ein persönliches Feedback abgeben. Dieses korrespondiert mit einer offenen Frage, die keine feste Antwortkategoriein enthält. Diese Antworten sammeln qualitative Beurteilungen. z. B.

Welchen Eindruck hast du im Gesamten von den fächerübergreifenden Themenmappen?

Nach einer kurzen Beschreibung der Arbeitssituation der ausgewählten Lehrpersonen für die Erprobung der Themenmappen werden die gesammelten Daten im Folgenden erfasst, ausgewertet, interpretiert und Schlussfolgerungen aus der Analyse gezogen.

7.1 Testpersonen

Die vier ausgewählten Lehrpersonen arbeiten ausschliesslich auf der Mittelstufe. Alle sind Heilpädagoginnen mit mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Zwei Lehrpersonen arbeiten an der Heilpädagogischen Schule in Sursee und die anderen zwei Lehrpersonen am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain im Kanton Luzern. Alle Lehrpersonen unterrichten mehr als 75% des gesamten Pensums mit ihrer Klasse, also ca. 20 Lektionen von 26 Lektionen. Sie unterrichten fast alle Fächer. Die Klassen sind gemischt, Knaben und Mädchen, und es gibt keine reinen Jahrgangsklassen, entweder 4. und 5. Klasse oder 5. und 6. Klasse werden zusammen unterrichtet. Die Heterogenität innerhalb der Klasse ist gross, entweder sind schulbildungsfähige und praktischbildungsfähige Schülerinnen und Schüler oder praktischbildungsfähige und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler zusammen.

Alle Lehrpersonen konnten rechtzeitig den Fragebogen zur Evaluation der Themenmappen zurücksenden. Die Antworten werden in den nächsten Tabellen zusammengefasst präsentiert.

7.2 Übersichtstabelle: Auswertung der Evaluationsbogen

Um eine gesamte Übersicht über die Antworten der geschlossenen Fragen zu erhalten, wurden alle Antworten entlang der Skalierungspunkte erfasst und die Anzahl nach Fragen und Unterthema getrennt. Die Antworten auf die offenen Fragen werden am Ende jedes Unterthemas eingefügt.

Tabelle 7: Übersichtstabelle; Allgemeine Fragen zu den Themenmappen

Übersichtstabelle Auswertung der Evaluationsbogen								
Allgemeine Fragen zu den Themenmappen				SuS : steht für Schülerinnen und Schüler				
		„sehr gut“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	„sehr schlecht“	keine Aussagen
1.	Wie findest du diese Arbeitshilfe für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht?		3	1				
2.	Hilft dir die Mappe, den Überblick über alle Fächer zu behalten?		3	1				
3.	Lassen sich ohne grossen Aufwand die Mappen auf die Lernvoraussetzungen deiner SuS anpassen?			4				
4.	Sind die Themenmappen auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung einsetzbar?		2	2				
5.	Können die Themenmappen in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden?		3	1				
6.	Nützen dir die Unterlagen in Papierform?		3	1				
7.	Nützen dir die Unterlagen in Digitalform?		3	1				

Nützen dir die Unterlagen in Papierform ? Warum?	Nützen dir die Unterlagen in Digitalform ? Warum?
<ul style="list-style-type: none"> • Um eine Überblick zu bekommen, eigene Ideen zum Thema • Schnelle Übersicht, überall einsetzbar (PC-unabhängig) • Ich schlage gerne in Unterlagen in Papierform nach (im Zug, Bus) • Lieber mit CD, so kann ich ausgewählte Aufgaben dem Niveau der Schüler anpassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich kann gewisse Texte, Inhalte abändern, vereinfachen • Zum Anpassen, verändern • Anpassbar je nach Lernstand • Ich arbeite lieber mit Papierform

Welchen Eindruck hast du im Gesamten von den fächerübergreifenden Themenmappen

- Viele gute, praxistaugliche Ideen, die motiviert am Thema zu arbeiten. Hilft zur schnellen Übersicht in den einzelnen Fächer
- Die Themenmappen sind sehr vielseitig. Sie enthalten gute Lektionsvorschläge.
- Sehr informativ, übersichtlich, nicht zu kompliziert.
- Aufwändig erarbeitet, detailliert, schülergerecht, interessante Themen, ganzheitlich, echt gute Praxismappe.

Tabelle 8: Übersichtstabelle; Spezifische Fragen zu den Themenmappen

Übersichtstabelle Auswertung der Evaluationsbogen								
Spezifische Fragen zu den Themenmappen				SuS : steht für Schülerinnen und Schüler				
		war hilfreich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	unnützlich	keine Aussagen
1.	Hilft dir das Mind-Map als Themenübersicht und Planungsinstrument?		4					
2.	Helfen dir die Sachinformationen bei der Vorbereitung eines Unterthemas?		4					
3.	Nützen dir die Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele?		3	1				
4.	Unterstützen dich die didaktischen Anregungen in der Planung des Unterrichts?		4					
5.	Nützen dir die Vorschläge für fächerspezifische Lernziele?		3	1				
6.	Sind die Ideen für Schüleraktivitäten und Arbeitsblätter in den einzelnen Fächer im Unterricht eine Unterstützung?		4					
7.	Sind die Hinweise auf Literatur, Links u.a. eine Hilfe?		3	1				

Wie beurteilst du die ganze Struktur der fächerübergreifenden Themenmappen?

- Konsequent, didaktisch durchgedacht, sehr anregend, hilfreich, ein grosser Fundus!
- Praxistauglich, einfach und klar. CDs sind für Anpassungen sehr hilfreich.
- Gut aufgebaut, verständliche Struktur. Ich konnte viele Ideen meinen Schüler anpassen.
- Sie sind übersichtlich. Die Lernziele und die Arbeitsblätter habe ich teilweise dem kognitiven Niveau der Schüler vereinfachen müssen oder ich habe sie ausgelassen.

Tabelle 9: Übersichtstabelle; Allgemeine Fragen zum fächerübergreifenden Unterricht

Übersichtstabelle Auswertung der Evaluationsbogen								
Allgemeine Fragen/Aussagen zum fächerübergreifenden Unterricht							SuS : steht für Schülerinnen und Schüler	
		stimme voll und ganz zu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stimme überhaupt nicht zu	keine Aussagen
1.	Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst die Motivation der SuS.		1	3				
2.	Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst das Lernen der SuS.		1	3	1			
3.	Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst das Klassenklima.			3				
4.	Der fächerübergreifende Unterricht fördert den Einsatz von handlungsorientiertem Unterricht.		3	1				
5.	Durch fächerübergreifenden Unterricht kann man auf das individuelle Lerntempo der SuS mehr Rücksicht nehmen.		3	1				
6.	Der fächerübergreifende Unterricht fördert verschiedene Sozialformen.			3	1			
7.	Der fächerübergreifende Unterricht kommt den Lernmöglichkeiten, Ressourcen und Kompetenzen der SuS mit geistiger Behinderung entgegen.		3	1				

Welche Lernchancen erkennst du, wenn der Unterricht mit SuS mit geistiger Behinderung fächerübergreifend gestaltet wird?

- Es ergeben sich mehr Möglichkeiten mit der ganzen Klasse gemeinsam am gleichen Unterrichtsthema zu arbeiten. Themen von verschiedenen Aspekte her (Fächer) zu erkunden, macht für die Schülerinnen und Schüler mehr Sinn, ist ganzheitlich und nachhaltiger.
- Die Schülerinnen und Schüler können an einem Thema länger und ganzheitlich dran bleiben. Dasselbe Thema wird aus verschiedenen Perspektiven (Fächern) durch verschiedene Handlungen vertieft.
- Die Kinder können sich „breit und tief“ auf ein Thema einlassen und können Bezüge herstellen. Fächerübergreifender Unterricht hilft beim vernetzten Denken. Die Kinder dürfen in Gedanken beim Thema verweilen.
- Die Schülerinnen und Schüler können sich ganzheitlich (Kognition, Handlung, Bewegung, Stimme etc.) mit einer Thematik auseinandersetzen. Theorie und Praxis gehen dabei Hand in Hand. Diese verbessern den Lernerfolg, sowie die Gedächtnissteigerung, das Erlebte besser haften bleibt.

Wünsche, Ideen, Anregungen

- Einige Ziele in der Themenmappe „Recycling“ sind mit dem Verb „können“ formuliert. Ich finde passender wäre die Formulierung mit dem Verb, das das Endverhalten beschreibt, wie in den anderen Themenmappen.
- Die Themenmappen haben mich sehr motiviert fächerübergreifend zu unterrichten. Du hast gute Ideen und Möglichkeiten aufgezeigt. Danke! Wäre vielleicht etwas für unser „didaktisches Zentrum“ an der HPS, das laufend erweitert werden könnte.
- Wünsche: Noch mehr von fächerübergreifenden Mappen! Die Schüler und ich waren vom Thema Recycling interessiert bis begeistert. Wir haben am Schluss des projektartigen Themas eine große Sammelstelle besucht. Ein super Erlebnis!
- Besonders gut fand ich die Rezeptsammlung bei der Hauswirtschaft. Die Verwertung von Resten wäre bei mir völlig vergessen gegangen.
- Eventuell gewisse Bilder klarer erkenntlich aussortieren. Einige Bilder in der Themenmappe „Recycling“ sind sehr ähnlich.
- Beim Tippen sind ein paar Fehler untergegangen. Die genauen Seiten habe ich dir markiert.

7.3 Beobachtungen⁵

Ich habe zweimal Beobachtungen durchgeführt. Einmal an der HPS Sursee und einmal am HPZ Hohenrain.

Ort: HPS Sursee		Klasse: 4./5. und 6. Klasse
Anzahl SuS: 10 (2 Klassen)		Thema: Gleichgewicht
Beobachtungen		Interpretationen
B1	Der Raum ist gestaltet mit Mobiles und Gegenständen im Gleich- und im Ungleichgewicht. Bilder und Fotos zeigen Situationen im Gleichgewicht und Tätigkeiten der SuS mit dem Thema.	Das bringt zum Ausdruck, dass SuS und die Lehrpersonen sich in der letzten Zeit mit dem Thema „Gleichgewicht“ aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen haben.
B2	Ein Schüler erklärt mir, wie er eine Mathematikaufgabe auf der Tafelwaage gelöst hat.	Gewisse Aufgaben offenbaren die Heterogenität innerhalb der Klasse in Bezug auf die geistige Entwicklung.
B3	Beim gemeinsamen Start wird das Wort Gleichgewicht in ihren Stammwörtern getrennt vokalisiert. Ein Schüler kann mündlich die Bedeutung des Wortes erklären. Ein anderer Schüler steckt beide Arme aus und steht mit einem Bein am Boden und sagt, „das ist Gleichgewicht“.	Das zeigt, dass trotz Heterogenität gemeinsame Aktivitäten möglich sind und dass die Lehrpersonen die verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten der SuS berücksichtigen.
B4	In der Mitte des formierten Kreises der SuS stehen drei Elementen aufgeschichtet: Ein kantigen Kegel, eine Styroporkugel darauf und zu oberst ein Sperrholzbrett in Form eines Kreises. Jede(r) SuS nimmt der Reihe nach einen Gegenstand (Holzklotze, Sandsäcke oder Schwämme) und stellt den Gegenstand auf den Holzbrettkreis. Jede und jeder macht es vorsichtig.	Hier zeigte sie wiederum Anpassungen, die die Lehrpersonen mit Materialien an die Aneignungsmöglichkeiten der SuS vorgenommen haben. Die Aneignung von verschiedenen Techniken zeigt Lernschritte in das Verständnis des Phänomens „Gleichgewicht“.
B5	Alle SuS schauen gespannt auf das Holzbrett mit allen Gegenständen. Nach 3 Runden kippt der Turm. Ein Schüler geht sofort weinend in einen anderen Raum. Nach 5 Minuten kommt er wieder zurück in Begleitung von einem Erwachsenen.	Diese Situation deutet auf das individuelle Lerntempo. Dieser Schüler hat Mühe mit Übergängen, deshalb kam er nachdem er sich beruhigt hatte, wieder zurück zu der gleichen Aktivität in Begleitung jetzt von einem Erwachsenen.
B6	Es sind mehrere Posten zur Verfügung: Trampolin, Turm im Gleichgewicht bauen, Kugel balancieren mit den Füßen oder mit der Hand, Kapla-Steine, Jengaspiel. Jede(r) SuS steht an einem Posten. 2 SuS spielen Jenga, ein Spieler erklärt das Vorgehen. 3 SuS bauen mit Kapla-Steinen und sprechen davon einen Turm aus Dubai oder Pisa zu bauen. Ein Schüler steht auf dem Trampolin und zwei SuS balancieren eine Kugel auf dem Labyrinthbrett mit den Händen. Ein anderer SuS balanciert das Labyrinthbrett mit den Füßen und ein SuS baut einen Turm mit Schwämmen.	Dies offenbart ein thematisch gebundener Werkstattunterricht mit verschiedenen Angeboten zum Auswählen. Das zeigt auch, dass die Lehrpersonen unterschiedliche Aktivitäten aus verschiedenen Fächern entsprechend dem Lernniveau jedes(r) SuS vorbereitet und angeboten haben. Einige Schüleraktivitäten stammen aus den Themenmappen, andere wurden angepasst oder von der Lehrpersonen entwickelt. Die Idee mit den Schwämmen ist ein Beispiel dafür. Diese Aktivität kommt dem Ressourcen dieses Schülers entgegen.
B7	Die Hälfte der Klasse verweilt bei einem Posten, die andere Hälfte rotiert nach Interesse.	Erneut deutet diese Situation auf das individuelle Lerntempo und das Interesse der SuS hin.
B8	Beim Abschluss sind alle SuS wieder im Kreis. Die Lehrpersonen zeigen vor und die SuS ahmen die Massage von Ohren und Augen nach. Sie machen ihre Augen zu und sind ganz still.	Der gemeinsamen Abschluss zeigt die Nutzung von vorgeschlagen didaktische Anregungen in der Themenmappe, die sich mit einer bekannte Struktur des Unterrichts kombinieren lassen.

⁵ Fotos im Anhang 12.1 ergänzen einige Beobachtungen

Ort: HPZ Hohenrain Anzahl SuS: 5		Klasse: 5./ 6. Klasse Thema: Recycling
Beobachtungen		Interpretationen
B9	Gerade beim Eingang sind Piktogramme von Recyclingswerkstoffe zu erkennen. In einer Ecke liegen verschiedene Werkstoffe und vermutlich Abfall. Plakate mit dem Glaskreislauf sind aufgehängt.	Es sind Sachinformationen und einige didaktische Anregungen aus der Themenmappe erkennbar.
B10	Die Lehrperson erklärt den Ablauf der heutigen Doppellektion. Die SuS tragen auf der an der Wandtafel aufgelisteten Aktivitäten ihren Vorname ein.	Zuerst dachte ich, dass das Lernarrangement eine Werkstatt wäre. In Nachhinein deutet dieses Arrangement mit verschiedenen Sozialformen zu einem Projektunterricht hin.
B11	Alle SuS sortieren Werkstoffe entsprechend den Recycling-Piktogramme. Ein Schüler hilft einer Schülerin im Rollstuhl.	Die benutzten Piktogramme wurden aus der Themenmappe vergrössert. Das bringt wieder zum Ausdruck, dass Schüleraktivitäten und didaktische Anregungen aus der Themenmappe nützlich waren.
B12	Zwei Schüler gehen in die PET- und Kartonsammlung der Schule. Sie holen mit Hilfe der Klassenassistentin 5 grosse PET-Flaschen und 5 6er-Eierkartons.	Dies verweist auf handlungsorientierte Aktivität, die auf die Lernmöglichkeiten und des Lerntempo der SuS abgestimmt sind.
B13	Ein Schüler arbeitet selbständig am Computer. Er bearbeitet Fragen eines Fragebogens für die Besichtigung einer grossen Sammelstelle. Eine Schülerin stellt ein Plakat des Papierkreislaufs dar. Die Lehrperson hilft ab und zu. Ein Schüler und die Lehrperson richten einen Arbeitsplatz mit Werkzeugen und Material ein.	Wiederum bringen die Situationen die Heterogenität zwischen den SuS zum Ausdruck. Interessant finde ich, wie die Lehrperson diese Herausforderung als Chance benützt.
B14	Am Arbeitsplatz lesen 2 SuS eine Geschichte vor, einer über unverwelkte Blumen und die andere über Ostern.	Eine neue Sozialform ist erkennbar, die Kompetenzen der SuS werden gestützt und alle Anwesend profitieren davon.
B15	Die SuS arbeiten an zwei Werken fast parallel: an einer Blume aus PET- Flaschen und ein Osternest aus Eierkarton.	Die weitere Vernetzung des Themas Recycling mit Frühling und Ostern sowie handlungsorientierte Aktivitäten geben mir die Absicht der Lehrperson zu spüren; die Motivation beim Thema beizubehalten und das Lernen zu unterstützen.
B16	Am Abschluss spielen alle Anwesenden Memory mit kleinen Piktogrammen und Bilder von Werkstoffen.	Neue Ideen und Möglichkeiten hat die Lehrperson entwickelt. Hier offenbart sich die Auseinandersetzung der Lehrperson mit dem Thema und die Suche nach Lernangeboten, die ein gutes Klassenklima unterstützt.

7.4 Auswertung des Evaluationsbogens und mögliche Interpretationen

Es werden entlang des Evaluationsbogens die Ergebnisse ausgewertet und im Folgenden interpretiert. Die Vorinformationen geben nur einen Einblick in die Lernumwelt. Sie werden nicht kommentiert. Je nachdem werden bei Interpretationen die Beobachtungen einbezogen. Nach jedem Unterthema des Evaluationsbogens wird ein Fazit formuliert. Die Wünsche, Ideen und Anregungen werden auch interpretiert und je nach Möglichkeiten berücksichtigt werden.

7.4.1 Vorinformationen

- Alle Lehrpersonen unterrichten auf der Mittelstufe mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung
- Alle Klassen bestehen aus 5 Schülerinnen und Schüler und in der Regel sind zwei Erwachsene während des Unterrichtes anwesend (Klassenlehrperson mit Klassenassistentin oder Praktikantin)
- Drei Lehrpersonen unterrichten wöchentlich fächerübergreifend und eine mindestens einmal pro Monat.
- Die Fächer, die am meistens fächerübergreifend unterrichten werden sind: Mensch & Umwelt und Sprache, gefolgt von Kochen und Mathematik sowie die Kombination Mathematik und Werken oder Gestalten.
- Die Fächer, die sich auf der Mittelstufe wenig fächerübergreifend unterrichten lassen sind: Mathematik und Sport.

7.4.2 Allgemeine Fragen zu den Themenmappen

Wie findest du diese Arbeitshilfe für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Auf diese Frage haben 3 Lehrpersonen mit „sehr gut“ und eine mit „gut“ beantwortet.

Das ist darauf zurückzuführen, dass die am meisten benutzten „Lehrmittel“ für die Vorbereitung und Durchführung des fächerübergreifenden Unterrichts, die Themenmappen waren.

Hilft dir die Mappe den Überblick über alle Fächer zu behalten?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Hier wurde auch 3-mal „sehr gut“ und 1-mal „gut“ angekreuzt.

Anscheinend helfen die ausgewählten Strukturen.

Lassen sich ohne grossen Aufwand die Mappen auf die Lernvoraussetzungen deiner SuS anpassen?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Alle 4 Lehrpersonen haben „gut“ angekreuzt.

„grosser Aufwand“ ist sehr relativ, da die Heterogenität eine wesentliche Rolle spielt. Und auch wie viel Zeit die Lehrperson normalerweise für die Vorbereitung im normalen Fall investiert.

Sind die Themenmappen auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung einsetzbar?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Die Antworten teilen sich gleichwertig zwischen „sehr gut“ und „gut“ (2/2) auf.

Die fächerübergreifenden Themenmappen werden als gut einsetzbar auf dieser Stufe und in dieser Schulform bewertet. Die Voraussetzungen und die Aneignungsmöglichkeiten der SuS beeinflussen die Einsatzbarkeit der Mappen. Je nachdem müssen die Lehrpersonen mehr oder weniger Anpassungen vornehmen.

Können die Themenmappen in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Von den befragten Lehrpersonen haben 3 „sehr gut“ und eine „gut“ angekreuzt.

Dieser Tatsache bestätigt die Flexibilität des Einsatzes der Themenmappen. Verschiedene Beobachtungen unterstützten diese Feststellung. **B6, B8.**

Nützen dir die Unterlagen in Papierform?

Nützen dir die Unterlagen in Digitalform?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Bei diesen Antworten ergab sich die gleiche Verteilung. Jeweils haben 3 Lehrpersonen als „sehr gut“ und eine als gut „gut“ bewertet.

Sicherlich hängt das mit den Gewohnheiten und der Praxis der Lehrperson zusammen. Tatsache ist, beide Formen werden gut gebraucht. Insbesondere wird vor allem die digitale Form für die Anpassungen und die Papierform für eine schnelle Übersicht benutzt.

Fazit: Interpretation zu allgemeine Fragen zu den Themenmappen

Der Vergleich der Interpretationen der qualitativen und quantitativen Antworten sowie die Beobachtungen zeigen generell, dass die Themenmappen vielseitig, übersichtlich, ganzheitlich und vor allem praxistauglich sind. Ausserdem bieten die Themenmappen einen schnellen Überblick über jedes Fach und im Gesamten. Sie stellen eine Hilfe für die Vorbereitung und die Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht dar. Die Themenmappen sind mit Anpassungen an die Lernvoraussetzung der SuS in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in beliebiger Reihenfolge gut einsetzbar. Sowohl die Unterlagen in Papierform als auch die Digitalform werden oft gebraucht.

7.4.3 Spezifische Fragen zu den Themenmappen

Hilft dir das Mind-Map als Themenübersicht und Planungsinstrument?

Helfen dir die Sachinformationen bei der Vorbereitung eines Unterthemas?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Diese zwei Fragen haben alle 4 befragten Lehrpersonen „als hilfreich“ geantwortet.

Somit scheint es, dass die Mind-maps eine gelungene Struktur mit einer Planungsfunktion sind. Folglich erfüllt die Struktur des Mind-maps ihre Planungsfunktion und die Sachinformationen stellen eine Hilfe für die Vorbereitung von spezifischen Themen dar.

Nützen dir die Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele?

Nützen dir die Vorschläge für fächerspezifische Lernziele?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Bei beiden Fragen haben jeweils 3 Lehrpersonen „hilfreich“ und eine Lehrperson „ein wenig genutzt“ angekreuzt.

Die Ziele müssen als Vorschlag betrachtet werden und wenn sie nützlich waren, desto besser. Sicherlich spielen die Lernvoraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten der SuS eine grosse Rolle.

Unterstützen dich die didaktischen Anregungen in der Planung des Unterrichts?

Sind die Ideen für Schüleraktivitäten und Arbeitsblätter in den einzelnen Fächern im Unterricht eine Unterstützung?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Wiederum zeigt sich eine hohe Zustimmung. Alle Befragten beantworten beide Fragen mit „war hilfreich“.

Somit scheint, dass die didaktischen Anregungen und die vorgeschlagenen Schüleraktivitäten und Arbeitsblätter eine gute Unterstützung waren. Das bekräftigen auch bestimmte Beobachtungen. **B6, B8, B9, B11.**

Sind die Hinweise auf Literatur, Links u.a. eine Hilfe?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Insgesamt 3 Lehrpersonen beurteilen diese Hinweise als „hilfreich“ und eine Lehrperson als „ein wenig genutzt“

Je nach Lernniveau und Vorerfahrungen der SuS suchten die Lehrpersonen entsprechende Schüleraktivitäten und Ergänzungen. Es scheint mir gelungen zu sein, wichtige Hinweise gegeben zu haben.

Fazit: Interpretation der spezifischen Fragen zu den Themenmappen

Die Analyse der gesamten gesammelten Daten zeigt, dass die einzelnen Strukturen der Themenmappen mit ihren Absichten mehrheitlich als hilfreich beurteilt wurden. Der Aufbau der Mappen und die verständliche Struktur haben wahrscheinlich dazu beigetragen. Dass Anpassungen vorgenommen wurden mussten, ist für mich selbstverständlich. Es ist unmöglich, jedes kognitive Lernniveau der SuS zu treffen. Deswegen habe ich in der Einleitung jeder Mappe betont, dass sie kein „fertiges Produkt“ ist.

7.4.4 Allgemeine Fragen zum fächerübergreifenden Unterricht.

Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst die Motivation der SuS.

Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst das Lernen der SuS

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Bei beiden Fragen war von den befragten Lehrpersonen eine Lehrperson der Meinung, dass diese Aussage vollumfänglich zutrifft und drei Lehrpersonen eher zu trifft.

Die Motivation beeinflusst das Lernen, dass fächerübergreifender Unterricht die Motivation und das Lernen beeinflusst, ist schwierig in dieser kurzen Zeit des Erprobens der Themenmappen zu beweisen. Deshalb ist die mehrheitlich „eher“ Zustimmung für mich verständlich.

Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst das Klassenklima?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Drei Lehrpersonen stimmen „eher“ zu dieser Aussage und eine stimmt eher nicht zu.

Das zeigt mir eine kritische Position der Lehrpersonen gegenüber dieser Aussage, Das hängt vermutlich damit zusammen, dass mehrere Faktoren das Klassenklima beeinflussen.

Der fächerübergreifende Unterricht fördert den Einsatz von handlungsorientiertem Unterricht?

Durch fächerübergreifenden Unterricht kann man auf das individuelle Lerntempo der SuS mehr Rücksicht nehmen.

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

In der Bewertung dieser Aussage waren sich die Befragten fast einig. Den Skalierungspunkt „stimmt voll und ganz zu“ wählen jeweils 3 Personen und den Punkt „Stimmt eher zu „ eine Person.

Die vorwiegende Zustimmung zu dieser Aussage bestätigen die Empfehlungen von Pitsch und Thümmel, den fächerübergreifenden Unterricht durch handlungsorientierten- oder Projektunterricht anzulegen. Damit wiederum trägt er bei mehr Rücksicht auf das individuelle Lerntempo der SuS zu nehmen. Die Querverbindung zwischen Unterrichtsinhalten wie in Werkstattunterricht ist auch eine Möglichkeit, die Terfloth und Bauersfeld vertreten. Auch bestimmte Beobachtungen unterstreichen diese Aussage. **B5, B6, B7, B10, B12.**

Der fächerübergreifende Unterricht fördert verschiedene Sozialformen?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Wiederum sind sich die Befragten beinahe einig. In diesem Fall stimmen 3 Lehrpersonen dieser Aussage eher zu und eine Lehrperson stimmt eher nicht zu.

Dies bekräftigt die kritische Beurteilung beim Klassenklima. Ich kann das so erklären, dass die soziale und kommunikativen Kompetenzen der SuS verschiedene Sozialformen fördern können und nicht unbedingt der fächerübergreifende Unterricht.

Der fächerübergreifende Unterricht kommt den Lernmöglichkeiten, Ressourcen und Kompetenzen der SuS mit geistiger Behinderung entgegen?

Ergebnisse und mögliche Interpretationen

Drei der Befragten Lehrpersonen waren der Meinung, dass diese Aussage vollumfänglich zutrifft. Eine Lehrperson stimmte eher zu.

Die vorherrschende Zustimmung der Beurteilung bekräftigt erneut die Förderung von handlungsorientiertem Unterricht und die Anpassung an das individuelle Lerntempo und an die Lernvoraussetzungen durch fächerübergreifenden Unterricht, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung. Bestätigt wird diese Aussage durch bedeutsame Beobachtungen. **B2, B3, B5, B6, B7, B12, B14.**

Fazit: Interpretation der allgemeinen Fragen/Aussagen zum fächerübergreifenden Unterricht.

Die Analyse der verschiedenen Daten aus qualitativen und quantitativen Antworten sowie die Beobachtungen weisen auf einen bewussten Umgang seitens der befragten Lehrpersonen mit fächerübergreifendem Unterricht hin. Die Absicht dieses Unterthemas war nicht, fächerübergreifender Unterricht als das „Allheilmittel“ für guten Unterricht zu präsentieren, sondern Beurteilungen und Meinungen der Lehrpersonen abzuholen, die die theoretischen Grundlagen bekräftigen. Allerdings braucht es zeitlich längere Untersuchung und andere Forschungsmethoden mit einem deutlich grösseren repräsentativen Muster, um eine aussagekräftigen Meinung zu bilden, über den Einfluss von fächerübergreifendem Unterricht auf die Motivation, das Lernen, das Klassenklima und die Förderung von Sozialformen in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Dennoch erkennen die befragten Lehrpersonen viele Lernchancen, wenn der Unterricht mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung fachübergreifend gestaltet wird. Sie bekräftigen auch, dass die sonderpädagogische Prinzipien: Handlungsorientiertheit, Lebensnähe, Differenzierung, kleine Schritte und Ganzheitlichkeit, im Konzept „fächerübergreifendes Lernen“ enthalten sind.

7.4.5 Mögliche Interpretation zu Wünsche, Ideen und Anregungen.

Alle befragten Lehrpersonen haben sich zu diesem Items mehrheitlich positiv über die fächerübergreifenden Themenmappen geäußert. Die Anregungen und Wünsche nehme ich gerne an. Folgende Anpassung werde ich vornehmen:

- Die Ziele werden in allen Mappen einheitlich formuliert. Im Bereich des Möglichen ohne das Verb „können“ zu verwenden.
- Bestimmte Bilder in der Themenmappe „Recycling“ werden besser aussortiert oder ersetzt.
- Die Fehler beim Tippen werde ich allenfalls beseitigen. Sobald diese Anpassungen vorgenommen sind, werden alle drei Themenmappen in der Lehrerbibliothek bzw. im didaktischen Zentrum für alle Lehrpersonen beider Schulen zur Verfügung stehen.

Im Grossen und Ganzen müssen keine wesentlichen Anpassungen in den Themenmappen vorgenommen werden. Wie in den Hinweisen zum Einsatz der Mappe erwähnt ist, sollen sie sinnvoll, kreativ ergänzt und an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.

7.5 Überprüfung des Entwicklungsziels

Ziel der vorliegenden Entwicklungsarbeit war es:

Erarbeitung von fächerübergreifenden Themenmappen für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung.

Zu diesem Zweck wurden schriftliche Befragungen anhand von Fragebogen für die Themenwahl eingesetzt. Drei fächerübergreifende Themenmappen wurden erarbeitet, die in der Lernumwelt erprobt und schliesslich wurde eine Evaluation durchgeführt. Dabei ergab sich, dass die Themenmappen praxistauglich sind und dass sie eine Hilfe für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung auf der Mittelstufe darstellen. Somit ist mein Entwicklungsziel klar erreicht.

8. Reflexion und Fazit

8.1 Prozess

Diese Entwicklungsarbeit war ein sehr intensiver Prozess. Schon beim Skizzieren der Masterarbeit habe ich mich mit Literatur über das Lehren und Lernen auseinander gesetzt. Es waren ein paar Autoren wie Aebli, Leontjew, Klafki und besonders Feuser, die für mich sehr schwierig zu verstehen waren, vor allem für eine Person, die in einer anderen Muttersprache aufgewachsen ist. Erst Dank Autoren wie: Pitsch & Thümmel, Terfloth & Bauersfeld und Peterssen u.a., die die Theorien und Konzeptionen der genannten Autoren erneut übernehmen und in einer für mich verständlichen Sprache und nahe an die Praxis bringen, konkretisierte sich die Idee, an Stelle von einer Literatur- eine Entwicklungsarbeit als Masterarbeit zu machen. Für das Thema fächerübergreifendes Lernen und spezifisch für Themenmappen als Endprodukt stützte ich mich auf drei Säulen: Meine Erfahrungen als Fach- und Klassenlehrperson an Schulen für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung auf der Mittelstufe, die Studie von Caviola et al. und die Kita-Mappen von Prokiga. Als das Vorgehen und das Endprodukt definiert waren, wurden für die hier vorliegende Masterarbeit in mehreren Stationen die Weichen gestellt.

Es war mir ein Anliegen, ein Produkt basierend auf theoretischen Grundlagen für den Unterricht zu entwickeln, das für die Praxis orientiert ist. Zusätzlich war es mir ein Anliegen, mit diesem Prozess herauszufinden, ob die erwähnten theoretischen Grundlagen bestätigt oder in Frage gestellt werden. Schrittweise sammelte ich neue Informationen und aktuelle Erkenntnisse, die meinen theoretischen Bezugsrahmen verstärkten. Das Vorgehen und das Produkt nahmen langsam Form an. Vom Glückfall kann ich sprechen, dass vier Lehrpersonen schon am Anfang des Schuljahres sich bereit erklärten, bei der Erprobung mitzumachen. Es war für mich nicht selbstverständlich, dass die Lehrpersonen

ihre Jahresplanung für sechs Wochen umstellten. Im Nachhinein jedoch kann ich von einem Prozess sprechen, in dem alle Beteiligten (Lehrpersonen, Schüler und ich) profitiert haben.

Mit den Ergebnissen des ersten Fragebogens war ich nur teilweise zufrieden, da die freie Wahl von Themen sehr zerstreut war. Dennoch war ich froh über die Resultate der geschlossenen Auswahl. So konnte ich sie als Vergleichspunkt einsetzen, um eine fundierte Themenauswahl für die Themenmappen zu treffen.

Ich war ambitioniert, vier Themenmappen zu erarbeiten. Als die erste Mappe mit einem Umfang von ca. 100 Seiten fertig war, mit der man ein Semester lang unterrichten könnte, wurde mir klar, dass der Zeitrahmen eng sein könnte. Eine Erleichterung war zu spüren, dass ich die vierte Mappe nicht erarbeiten musste. Trotz hoher Belastung war die Motivation immer da. Die Erprobungen der Themenmappen in der Schule, den Besuche und die differenzierten Rückmeldungen der Lehrpersonen gaben mir Ansporn daran zu bleiben, ein bisschen stolz zu sein und die schriftliche Verfassung der Masterarbeit abzuschliessen. Die gesammelten Daten für die Evaluation und deren Interpretation bestätigen theoretische Elemente und können als Anhaltspunkt für weitere Forschungen dienen.

Was dieser Prozess betrifft, so konnte anhand der Ergebnisse gezeigt werden, dass die ausgewählten theoretischen Grundlagen, die Vorgehensweise und das Endprodukt einen Prozess einer Unterrichts- und didaktischen Entwicklungsforschung repräsentieren. Verständlicherweise müsste der Prozess mehrere Zyklen durchlaufen. Jedoch lässt sich insgesamt den Schluss ziehen, dass an den untersuchten heilpädagogischen Schulen Theorie und Praxis gegenseitig verbunden sind und fachübergreifender Unterricht mit einem übergeordneten Thema, das aus der Perspektive unterschiedlicher Einzelfächer bearbeitet wird, keine Ausnahme ist.

8.2 Produkt

Die drei fächerübergreifenden Themenmappen: Wald, Recycling und Gleichgewicht, konzipiert für die Mittelstufe, sind das Endprodukt meiner Entwicklungsarbeit. Eine gute Handhabbarkeit und eine schnelle Übersicht hatten beigetragen, auf die ursprüngliche Idee „lose Blätter in einer Karton-Mappe zu versorgen“ zu verzichten. Erst nach einer klaren Struktur, Marktrecherchen und viel Ausprobieren wurden über die innere Gestaltung und die Verpackung der Themenmappe entschieden. Während der Erarbeitung der ersten Themenmappen und die Überlegung, wie sie sich an unterschiedliche Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schüler anpassen lässt, ist die Digitalform der Mappe im Wordformat entstanden. Den Umfang der Mappe habe ich unterschätzt, vor allem als ich über ein Thema auf viele unsortierte Informationen gestossen bin. Die Erfahrung mit der ersten Mappe hatte das angedeutet. Erst mit dem Mind-Map und die erste übergreifende Struktur wurde die Arbeit effizienter. Etwas, das ich nicht eingeplant hatte, waren die anfallenden Kosten. Für die Evaluation waren 9 Exemplare der Themenmappen (3x3) in Papier- und Digitalform nötig. Theoretisch reichten 6 Exemplaren, was aber aus Zeitgründen unmöglich war. Die Kosten jeder Themenmappe liegen bei ca. Fr. 60.-. Die Begrenzung auf die Mittelstufe in Schulen für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung war eine gute Entscheidung, die es möglich machte, bei ähnlichen Bedingungen nachvollziehbare Ergebnisse zu erreichen. Obwohl andere Lehrpersonen aus anderen Stufen mit der Mappen oder Teilen davon gearbeitet hatten, wurden sie in der Evaluation nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Evaluation weisen auf die Praxistauglichkeit der Themenmappen hin, spezifisch auf die Vorbereitung und die Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht in der Schule für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.

Ich habe den Eindruck, dass die Teams beider Schulen (Mittelstufenteams) die Botschaft der Mappen verstanden haben. Die Themenmappen sind nur ein Beispiel. Es geht um Organisation, es geht um den Zuwachs einer Sammlung über ein Thema aus verschiedenen Fächern oder die Erweiterung der Themensammlung. Alle Lehrpersonen arbeiteten schon fächerübergreifend und mit den Mappen profitieren sie und ihre Schülerinnen und Schüler.

Ich glaube, diese drei Beispiele haben das Interesse geweckt. Ich hoffe, von neuen Ideen und Anpassungen in der Erweiterung eines Themas und in der Themensammlung zu erfahren.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

Bei dieser Entwicklungsarbeit haben mich zwei Fragen begleitet:

- Welche Lernchancen sind erkennbar, wenn der Unterricht mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung fächerübergreifend gestaltet wird?
- Welche Themen eignen sich für den fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung?

Die Antwort auf diese erste Frage haben die Ergebnisse und die Interpretation der Evaluation der Themenmappen geliefert. Die erkennbare Lernchance, wenn der Unterricht mit Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung fächerübergreifend gestaltet wird, sind:

- Mehr Möglichkeiten, mit der ganzen Klasse gemeinsam am gleichen Thema zu arbeiten.
- Ein Thema aus verschiedenen Fachdisziplinen zu erkunden macht es ganzheitlicher und nachhaltiger.
- Dasselbe Thema kann aus verschiedenen Perspektiven durch verschiedene Handlungen vertieft werden. So können Schülerinnen und Schüler Bezüge herstellen und das Denken vernetzen.
- Auf das individuelle Lerntempo der Schülerinnen und Schüler wird mehr Rücksicht genommen.
- Ein problemorientiertes und zielgerichtetes Handeln wird ermöglicht.

Die Antwort auf die zweite Frage liefert die Tabelle N.4 .Sie ist die Zusammenfassung der Ergebnisse auf diese Frage, die die 13 Lehrpersonen bei der Themenerhebung beantwortet haben. 13 Lehrpersonen können ein kleines Muster repräsentieren. Mit einer erweiterten Erhebung könnten diese Resultate überprüft werden. Die ersten zehn aufgelisteten Themen sind:

Jahreszeiten, Wald, die vier Elemente, Jahresfeste, Recycling, Mensch-Körper-Gefühle, die Schweiz/Kantone, Verkehr, Ernährung und Medien.

9. Ausblick

Die vorgestellten Ergebnisse werfen weiterführende Fragen auf: Ist die hier vorgestellte Themenauswahl auch gleich relevant und exemplarisch auf der gleichen Stufe in der Regelschule? Sind die Themenmappen auch in der Regelschule praxistauglich? Dienen Fächerübergreifende Themenmappen mit der gleichen Struktur zur Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht auf andere Stufen? Das sind nur ein paar offene Fragen, die als Beispiel in Zusammenhang mit meiner Entwicklungsarbeit lohnenswert zu untersuchen wären. Das zeigt, dass mit der Abgabe meiner Masterarbeit das Thema nicht beendet ist. Es folgt die Präsentation während einer pädagogischen Sitzung des Endprodukts und des Prozesses den Lehrpersonen der Mittel- und Oberstufe an meiner Schule. Zwei Kolleginnen haben Interesse signalisiert, die Themenmappe „Wasser“ zu erarbeiten. Im nächsten Schuljahr werde ich mit dem ganzen Team einer Klasse, in der ich unterrichte, eine Themenmappe erproben. Während des ganzen Prozesses habe ich die Mappen bewusst nicht mit meiner eigenen Klasse erprobt. Diese Entscheidung ermöglichte eine objektive Beurteilung des Einsatzes der Themenmappe.

Insofern ist zu hoffen, dass in beiden Schulen sich in Zukunft die bestehenden Themenmappen und die Themensammlung erweitern werden.

10. Schlussbemerkungen und Dank

Fachübergreifender Unterricht steht häufig themenzentriert bzw. problemorientiert. Es geht um das vernetzte Denken, Handeln gestützt aus verschiedenen Perspektiven. Ein Unterricht fächerübergreifend angelegt fördert überfachliche Kompetenzen und fächerübergreifendes Lernen, infolgedessen ein nachhaltiges Lernen.

Die Bestimmung überfachlicher Themen und ihrer Lernziele ist ein bedeutsamer Schritt. Fächerübergreifender Unterricht jedoch verlangt für die Unterrichtsplanung und –durchführung fächerübergreifende Lehrmittel, die auf dem Markt selten zu finden sind, insbesondere für die Mittelstufe und überwiegend für die Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Die fächerübergreifenden Themenmappen versuchen eine Alternative aufzuzeigen.

Mit diesen Schlussbemerkungen schliesse ich meine Masterarbeit ab.

Während meines Studiums an der HfH und während der Masterarbeit haben mich unzählige Personen unterstützt. Es sind Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Studiumskolleginnen und Studiumskollegen. Professorinnen und Professoren, Mentorinnen und Mentoren an der HfH, Freundinnen und Freunde und im Speziellen meine Familie in der Schweiz und in Kolumbien. Ich bedanke mich herzlich bei allen „MUCHAS GRACIAS“.

Ganz besonderen Dank an Rita Baumann, meine Mentorin für die Masterarbeit. Sie hat mir viel Zuversicht auf dem Weg gegeben und ihre fachliche, punktuelle und äusserst kompetente Beratung hat mich auf diesem Weg begleitet.

11. Verzeichnisse

11.1 Abbildungen

Abb. 1: Bildungsvorstellung von Hartmut von Hentig	12
Abb. 2: Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung	15
Abb. 3: Drei-Dimensionen- Schema Nachhaltige Entwicklung	25
Abb. 4 : Lebensfelder in der Erziehung und Bildung von Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung	29
Abb. 5 : Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung	37
Abb. 6: Lernchancen im Kontext von Input-, Prozess- und Outputorientierung	41
Abb. 7: Handlungsfähigkeit eines Lernendes in seiner Umwelt	48

11.2 Tabellen

Tabelle 1: Klassifikation geistiger Behinderung, AAMR, DSM-IV	17
Tabelle 2: Vorteile und Nachteile des Fachunterrichts	21
Tabelle 3: Synopse der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten.....	38
Tabelle 4: Themenvorschläge der Lehrpersonen	57
Tabelle 5: Vorgeschlagene Themensammlung.....	57
Tabelle 6: Themengewichtung der vorgeschlagenen Themensammlung	58
Tabelle 7: Übersichtstabelle; Allgemeine Fragen zu den Themenmappen	63
Tabelle 8: Übersichtstabelle; Spezifische Fragen zu den Themenmappen.....	64
Tabelle 9: Übersichtstabelle; Allgemeine Fragen zum fächerübergreifenden Unterricht.....	65

11.3 Literatur

- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht, 4. Auflage*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Arnold, R. (2007). *Ich lerne, also bin ich. Eine Systematische Konstruktivistische Didaktik*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der Sozialforschung 13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage*. Berlin: Erich Schmidt.
- Berner, H. (1999). *Didaktische Kompetenz, Zugänge zu einer theoriegestützten bildungsorientierten Planung und Reflexion des Unterrichts*. Bern - Stuttgart - Wien: Paul Haupt.
- Berner, H., Fraefel, U., Zumsteg, B., & Hrsg. (2011). *Didaktisch handeln und denken 1*. Zürich: Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Bühler, A., Bigger, A., & Hrsg. (2010). *Tun - Handeln - Denken; Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk-tätigkeiten*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Caviola, H., Kyburgz-Graber, R., & Locher, S. (2011). *Weg zum guten fächerübergreifenden Unterricht*. Bern: hep verlag AG.
- Einsiedler, W., & Hrsg. (2011). *Unterrichtsentwicklung und Didaktische Entwicklungsforschung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Feuser, G., Kutscher, J., & Hrsg. (2013). *Enzyklopädisches Handbuch der Behinderterpädagogik, Behinderung, Bildung, Partizipation; Entwicklung und Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gudjons, H. (2014). *Handlungsorientiert lehren und lernen, Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit (8., aktualisierte Auflage)*. Bad Heilbrunn: klinkhardt.
- Heimlich, U., Wember, F., & Hrsg. (2011). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen, Ein Handbuch für Studium und Praxis (2.aktulierte Auflage)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Klafki, W. (1991). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, (2., erweiterte Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Konsultation Lernplan 21.* (2013). Einleitung / Schule als Gestaltungs-, Lern- und Lebensraum: <http://konsultation.lehrplan.ch/downloads.php> abgerufen,[28.06.2014]
- Kraus de Camargo, O., & Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Huber.
- Landolt, H. (1994). *Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Aarau: Sauerländer.
- Luder, R., Kunz, A., Müller Bösch, C., & Hrsg. (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: PH Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.)*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Mohr, L. (2014). Förderbedarf geistige Entwicklung (FgE). Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik .
- Nestle, W. (1975). *Fächerübergreifender Sachunterricht in der Haupt- und Sonderschule (1. Auflage)*. Stuttgart: J. B. Metzlersche.
- Niedermann, A., Schweizer, R., & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht, Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: SZH / CSPS Edition.
- Peterssen, H. W. (2000). *Handbuch Unterrichtsplanung; (9., aktualisierte und überarbeitete Auflage)*. München, Düsseldorf, Stuttgart: Oldenbourg.
- Pitsch, H., & Thümmel, I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten (4., überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Oberhausen: Athena.
- Stöppler, R., & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Schöningh.
- Strasser, U. (2004). *Wahrnehmen, Verstehen und Handeln. "Förderdiagnostik für Menschen mit einer geistigen Behinderung"*. Biel: Edition SZH/SPC.
- Terfloth, K., & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten" "Didaktik für Förder- und Regelschule"*. München Basel: Ernst Reinhardt.
- UG, P.t. I.m.d. (2014). www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907. Von <http://www.behindertenrechtskonvention.info>. abgerufen[27.02.2015]
- WHO. (2011). *ICF-CY, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

12 Anhang

12.1 Fotos Beobachtungen

12.1.1 Fotos Beobachtungen HPS Sursee

B4

B5

B6

12.1.2 Fotos Beobachtungen HPZ Hohenrain

B9

B11

B15

12.2 Fragebogen Themenauswahl

Fragebogen

1. Unterrichtest du fächerübergreifend?

Ja Nein

2. Wenn Nein, warum nicht?

3. Wenn Ja, wie oft?

wöchentlich mindestens einmal
pro Monat mindestens einmal
pro Quartal mindestens einmal
pro Semester mindestens einmal
pro Schuljahr

4. Welche Themen eignen sich deiner Meinung für den fächerübergreifenden Unterricht auf der Mittelstufe? (maximal 10)

<hr/>	<hr/>

Bitte wenden

5. Welches von den untenstehenden Themen kannst du dir vorstellen fächerübergreifend zu unterrichten?

1 = nicht vorstellbar; 4 = gut vorstellbar;

Themen:

	1	2	3	4
Tiere	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Energie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wasser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wiederverwertung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Milch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Magnetismus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Früchte und Gemüse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gleichgewicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bauten / Hausbau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wald	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weiter Anregungen

Vielen Dank für deine Mithilfe!

12.3 Evaluationsbogen

Fragebogen zur Evaluation der fächerübergreifenden Themenmappen

1. Vorinformationen

1.1 Personalien

Name _____

Arbeitsort _____

Funktion _____

1.2 Welche Klasse unterrichtest du?

1.3 Wie viele Schüler und Schülerinnen sind in der Klasse?

1.4 Wie viele Erwachsene sind in der Regel während des Unterrichts anwesend?

1.5 Wie oft unterrichtest du fächerübergreifend?

wöchentlich

mindestens einmal
pro Monat

mindestens einmal
pro Quartal

mindestens einmal
pro Semester

mindestens einmal
pro Schuljahr

1.6 Welche Fächer unterrichtest du meistens fächerübergreifend?

1.7 Deiner Meinung nach, welche Fächer auf der Mittelstufe lassen sich wenig fächerübergreifend unterrichten?

2. Allgemeine Fragen zu den Themenmappen

Bitte kreuze jeweils eine Antwort aus der Skala an.

„sehr gut“ – „gut“ – „schlecht“ – „sehr schlecht“

2.1 Wie findest du diese Arbeitshilfe für die Vorbereitung und Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht?

sehr gut sehr schlecht

2.2 Hilft dir die Mappe den Überblick über alle Fächer zu behalten?

sehr gut sehr schlecht

2.3 Lassen sich ohne grossen Aufwand die Mappen auf die Lernvoraussetzungen deiner SuS anpassen?

sehr gut sehr schlecht

2.4 Sind die Themenmappen auf der Mittelstufe in der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung einsetzbar?

sehr gut sehr schlecht

2.5 Können die Themenmappen in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden?

sehr gut sehr schlecht

2.6 Nützen dir die Unterlagen in Papierform?

sehr gut sehr schlecht

Warum ? _____

2.7 Nützen dir die Unterlagen in Digitalform?

sehr gut sehr schlecht

Warum ? _____

2.8 Welchen Eindruck hast du im Gesamten von den fächerübergreifenden Themenmappen? _____

3. Spezifische Fragen zu den Themenmappen

Bitte kreuze jeweils eine Antwort aus der Skala an.

war hilfreich- hat mir ein wenig genutzt- verbesserungsbedürftig- unnützlich

3.1 Hilft dir das Mind-Map als Themenübersicht und Planungsinstrument?

war hilfreich **unnützlich**

3.2 Helfen dir die Sachinformationen bei der Vorbereitung eines Unterthemas?

war hilfreich **unnützlich**

3.3 Nützen dir die Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele?

war hilfreich **unnützlich**

3.4 Unterstützen dich die didaktischen Anregungen in der Planung des Unterrichts?

war hilfreich **unnützlich**

3.5 Nützen dir die Vorschläge für fächerspezifische Lernziele?

war hilfreich **unnützlich**

3.6 Sind die Ideen für Schüleraktivitäten und Arbeitsblätter in den einzelnen Fächern im Unterricht eine Unterstützung?

war hilfreich **unnützlich**

3.7 Sind die Hinweise auf Literatur, Links u.a. eine Hilfe?

war hilfreich **unnützlich**

3.8 Wie beurteilst du die ganze Struktur der fächerübergreifenden Themenmappen?

4. Allgemeine Fragen/Aussagen zum fächerübergreifenden Unterricht.

Bitte kreuze jeweils eine Antwort aus der Skala an.

stimme voll und ganz zu – stimme eher zu - stimme eher nicht zu - stimme überhaupt nicht zu

4.1 Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst die Motivation der SuS.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.2 Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst das Lernen der SuS.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.3 Der fächerübergreifende Unterricht beeinflusst das Klassenklima.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.4 Der fächerübergreifende Unterricht fördert den Einsatz von handlungsorientiertem Unterricht.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.5 Durch fächerübergreifenden Unterricht kann man auf das individuelle Lern-tempo der SuS mehr Rücksicht nehmen.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.6 Der fächerübergreifende Unterricht fördert verschiedene Sozialformen.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.7 Der fächerübergreifende Unterricht kommt den Lernmöglichkeiten, Ressourcen und Kompetenzen der SuS mit geistiger Behinderung entgegen.

stimme voll und ganz zu **stimme überhaupt nicht zu**

4.8 Welche Lernchancen erkennst du, wenn der Unterricht mit SuS mit geistiger Behinderung fächerübergreifend gestaltet wird?

5. Wünsche , Ideen, Anregungen

Für die offenen Fragen kannst du, wenn es nötig wäre, ein separates Blatt benutzen.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei dir für deine unermüdliche Mitarbeit von Herzen zu bedanken und insbesondere für die Zeit, die du dir dafür genommen hast!

12.4 Auszüge aus der Themenmappe Gleichgewicht

Hinweise zum Einsatz der Mappe

Die Mappe bietet die Möglichkeit, den Themenkomplex „**Im Gleichgewicht**“ im Unterricht fächerübergreifend zu behandeln. Als fächerübergreifendes Thema lassen sich mehrere Fächer verbinden. Es lassen sich aber auch einzelne Themenschwerpunkte herausgreifen.

Die Mappe ist als Arbeitshilfe für die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts gedacht und enthält:

- Sachstrukturanalyse in Form von Mind-map
- Sachinformationen
- Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele
- Didaktische Anregungen
- Vorschläge für fächerspezifische Lernziele
- Ideen für Aktivitäten, Arbeitsblätter und Tipps

In den Fächern: Sprache, Mathematik, Werken/Handarbeit/BG, Mensch und Umwelt, Turnen und Hauswirtschaft/Kochen.

Die Arbeitsblätter und Aktivitätsvorschläge unterliegen keine feste Reihenfolge und können im Unterricht flexibel eingesetzt werden.

Die Mappen sollen sinnvoll, kreativ ergänzt und an die Lernvoraussetzungen der SuS angepasst und für die ganzheitliche Förderung der SuS eingesetzt werden.

Die hier erarbeitete Mappe ist kein „fertiges Produkt“ und kann ganz flexibel fächerübergreifend eingesetzt werden. Das Ausprobieren verschiedener Lernwege und Lernzugänge zu einem Thema unterstützt den Lernprozess und soll als **Lernchance** angesehen werden. Besonders gilt das für Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf „geistige Entwicklung“.

Die offene Form der Mappe mit den losen Arbeitsblättern und die digitale Form ermöglichen es der Lehrperson, eine stufengemäße und interessensteuert Auswahl der Aktivitäten zu treffen.

Für die digitale Form der Mappe, die in Worddokument gespeichert ist, empfehle ich folgendes:

Das Originaldokument in einem anderen Worddokument kopieren. Dort direkt Anpassungen von ausgewählten Aktivitäten, Arbeitsblättern, usw. machen. Nachher die angepassten Seiten im entsprechenden Fach in das Originaldokument nach den Literaturhinweisen speichern. Auch diese in Papierform ausdrucken und in der physischen Mappe nach den Literaturhinweisen einordnen. Die Idee dahinter ist die Mappe zu ergänzen und gerade diese Ergänzungen im Arbeitsteam/Stufenteam bekannt zu machen.

Die Sachstrukturanalyse in Form eines Mind-maps auf der ersten Seite liefert Ihnen eine Übersicht zum Thema für die verschiedenen Fächer. Sie können dieses Mind-map für die Vorbereitung ihres Klassenunterrichts kopieren und Fächer und Schwerpunkte auswählen.

Die Nutzung der Texte, Bilder, Tabellen und Arbeitsblätter ist - auch auszugsweise ohne die schriftliche Zustimmung des Autors erlaubt! Diese gilt insbesondere für das Vervielfältigen, die Übersetzung und Verwendung der Mappenunterlagen oder im elektronischen System.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Mappe bei der Unterrichtsvorbereitung und -durchführung von diesem fächerübergreifenden Thema wertvolle Impulse liefert und Ihnen eine kreative Unterstützung ist.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten mit dieser Mappe.

Mind-map

Didaktische Anregungen & Sachinformation

Inhaltverzeichnis

Didaktische Anregungen

Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele

Sachinformationen

Hintergrund

Gleichgewicht (Balance)

Definitionen

Gleichgewicht

Balance

Die Verbindung Gleichgewicht – Bewegung

Im Gleichgewicht

Der Seiltänzer/ die Seiltänzerin mit der Balancierstange

Literaturhinweise

Didaktische Anregungen

In dieser fächerübergreifenden Mappe werden wir uns vor allem mit der inneren und äusseren Wahrnehmung des Gleichgewichts beschäftigen. Unter folgenden Konzepten:

- **Körperliches Gleichgewicht:** Ein durch muskuläre Koordination erzielter, stabiler Körperzustand mit ausgeglichener Gewichtsverteilung (Balance) in Ruhe oder in Bewegung. Er wird durch den Gleichgewichtssinn ermöglicht, der u.a. auf den Wahrnehmungen des Gleichgewichtsorgans basiert.
- **Psychisches Gleichgewicht:** Ein mentaler Zustand, der durch emotionale Ausgeglichenheit charakterisiert ist. Psychisches Gleichgewicht und damit Gesundheit entsteht bei SuS nur ganzheitlich. Dazu gehören: Ernährung, Bewegung, sozial-kooperatives sowie entspanntes Lernen. Ganzheitliche Gesundheitserziehung unterstützt die SuS dabei, ihr körperliches und psychisches Gleichgewicht zu finden bzw. zu festigen.

Im Gleichgewicht - das ist das Motto dieser fächerübergreifenden Mappe. Damit setzen sich die SuS auf vielfältige Weise mit dem Thema auseinander: Im Sportunterricht erfahren sie am eigenen Körper, was es bedeutet, im Gleichgewicht zu sein. Durch Lesetexte werden die SuS dem Begriff auch näher gebracht. Durch Schätzen und Wiegen bringen die SuS Gegenstände ins Gleichgewicht. Das Thema Gewicht wird in der Mathematik und in der Hauswirtschaft behandelt. Ernährung, Freizeit und eigenes Verhalten können auch Teil des psychischen Gleichgewichts sein und nicht zuletzt setzen die SuS ihre Gleichgewichts-Erfahrungen beim Bau, Gestaltung und bei handwerklichen Tätigkeiten um.

Vorschläge für fächerübergreifende Lernziele

Die SuS erleben die Auswirkung von Gleichgewicht und Ungleichgewicht

Die SuS erkennen durch Handeln Zusammenhänge in Alltagssituationen was „im Gleichgewicht“ bedeutet.

Die SuS stellen Situationen von Gleichgewicht dar

Die SuS erkennen verschiedene Formen von Gleichgewicht

Die SuS schulen und fördern ihr Gleichgewicht

Sachinformationen

Hintergrund

Der Gleichgewichtssinn (Vestibularsystem) und der Berührungssinn (Taktilität) sind die Wahrnehmungssysteme des Menschen, deren Entwicklung bereits in der vorgeburtlichen Embryonalzeit beginnt. Das Gleichgewichtsorgan gilt als der älteste Teil des Ohres. Das Ungeborene nimmt schon in einem äusserst frühen Entwicklungsstadium Schwingungen, Drehungen und Beschleunigungen über das Gleichgewichtsorgan wahr. Der frühzeitige Beginn und die schnelle Entwicklung des Gleichgewichtssystems bekräftigen die Annahme, dass sich das System auf lebensnotwendige Aufgaben vorzubereiten hat. Die Entwicklung, die bis zur Pubertät anhält, gibt uns Hinweise, auf hervorragende Fördermöglichkeiten über das Gleichgewichtssystem. Das Gleichgewichtssystem spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Es beeinflusst unsere Gefühle und nimmt deutlichen Einfluss auf unsere Empfindungen und Wahrnehmungen. Viele SuS bewegen sich jedoch nicht mehr ausreichend. Bewegungsübungen, die leicht in den Schulalltag integriert werden können, trainieren nicht nur ihre Beweglichkeit, sondern auch das Gleichgewicht.

Gleichgewicht (Balance)

Definitionen

Gleichgewicht

Der Begriff bezieht sich auf den Gleichgewichtszustand eines Körpers, der gefunden wird, wenn auf einen Körper wirkende Kräfte im gleichen Gewicht sind und sich gegenseitig zerstören.

Balance

Auch als Gleichgewicht bekannt; die Situation, in der ein Körper angeordnet ist, wenn er, obwohl auf kleiner Trägerbasis stehend, kann er ohne zu fallen bleiben.

Die Verbindung Gleichgewicht – Bewegung

Das Gleichgewichtssystem verschafft dem Menschen die notwendige Orientierung im Raum. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der präzisen Steuerung der Körperbewegungen, insbesondere bei komplexen Bewegungsabfolgen. Es kontrolliert das statische Gleichgewicht (z.B. beim Einbeinstand) und das dynamische (z. B. beim Balancieren), beeinflusst Muskeltonus, Haltung und Kraftdosierung. Es steht in engster Verbindung mit der eigenen Körperwahrnehmung und dem Körperbewusstsein. Es vermittelt psychische Grundlagen zur Erlangung eines positiven Selbstbildes.

Im Gleichgewicht

Zwei Gewichte sind gleich und haben ihr Gegengewicht ausgeglichen.

In einem symbolischen Sinne bezieht „im Gleichgewicht“ sein, die Harmonie zwischen den verschiedenen Dingen, dem Körper und dem Geist, Fairness, kompensierte Kräfte u.a. Deswegen kann man andere Wörter als Synonym für „im Gleichgewicht“ verwenden wie: ausgeglichen, ausgewogen, harmonisch, abgestimmt, symmetrisch, im richtigen Verhältnis etc.

Ein bekannter Beruf, der sowohl für körperliches – als auch für psychisches Gleichgewicht Symbol ist, ist der oder die Seiltänzer(in)

Der Seiltänzer/ die Seiltänzerin mit der Balancierstange

Der Seiltänzer betritt das Seil mit einer Balancierstange und scheint sich an ihr festzuhalten. Das ist nicht richtig, denn auch die Balancierstange ist ja nicht im Raum befestigt. Dennoch hilft die Stange dem Seiltänzer, das dynamische Gleichgewicht zu halten. Die Stange ist schwer und, was besonders auffällt, die Stange ist lang und hat somit ein grosses Trägheitsmoment, das sich zu dem des Seiltänzers addiert. Dies hat zur Folge, dass der Tänzer langsamer aus dem Gleichgewicht kommt und er somit besser reagieren kann. Weiterhin wird die Stange möglichst tief gehalten und ist stark durchgebogen, wodurch der Schwerpunkt des Gesamtsystems Seiltänzer mit Stange nach unten verlagert wird. Auf diese Weise reduziert sich auch das Drehmoment. Um das Gleichgewicht zu halten, muss sich der Seiltänzer bewegen: Er muss immer versuchen, seinen Schwerpunkt genau über dem Seil zu halten. Denn in diesem Augenblick verschwindet das Drehmoment. Wie kann er das machen? Der Seiltänzer hat mehrere Möglichkeiten: Er kann z.B. die Position seines Körpers relativ zu der Position seiner Füße verschieben. Er kann aber auch die Lage des Körpers zur Balancierstange verändern.

Literaturhinweise

www.bildung-kommt-ins-gleichgewicht.de

Beigel; Dorothea. Beweg dich, Schule! „Eine Prise Bewegung im täglichen Unterricht der Klassen“. Borgmann Media Dortmund 2012

Mensch & Umwelt

Inhaltverzeichnis

Vorschläge für Lernziele	
Didaktische Anregungen.....	
Mögliche Aktivitäten.....	
Sachinformationen.....	
Warum balanciert man mit einer Stange?	
Gleichgewicht – Experiment	
Das Prinzip vom Gleichgewicht	
Gewicht und Angelpunkt.....	
Menschen und Gleichgewicht.....	
Menschen im Gleichgewicht	
Menschen im Gleichgewicht (Text für SuS)	
Schwerpunkt und Gleichgewicht– Experiment	
Seiltänzer-Schraube–Experiment	
Bewegungsspiele und Gleichgewichtsübungen.....	
Tai Chi: Entspannung, Gleichgewicht, Gelassenheit und innere Ruhe.....	
Literaturhinweise	

Mensch & Umwelt

Vorschläge für Lernziele

Die SuS aktivieren ihr Vorwissen und ihre Erfahrungen mit Gleichgewicht.

Die SuS erproben Sachinformationen über Gleichgewicht.

Die SuS bringen Gegenständen ins Gleichgewicht und ins Ungleichgewicht.

Die SuS setzen Gelesenes über Gleichgewicht in Handlungen um.

Didaktische Anregungen

In M&U wird das Thema Gleichgewicht schrittweise ins Thema „Im Gleichgewicht“ umgewandelt.

Die Vertiefung in einigen Sachinformationen, das Erleben, das Experimentieren rücken ins Zentrum. Mit der Sachinformation über den Angelpunkt bzw. Schwerpunkt, Balancieren, Balance, Auflagefläche wird versucht, der symbolische Charakter des Gleichgewichts in Alltagssituationen zu übertragen. Hier finden Sie Vorschläge dafür, die sowohl im Schulzimmer als auch in der Turnhalle praktikabel sind, wie: 5 Minuten-Übungen für Entspannung, Bewegung und Gleichgewicht, Tai-Chi, u.a. Gefühlskarten oder Stimmungsbarometer können auch das Thema „Im Gleichgewicht“ unterstützen.

Mögliche Aktivitäten

Die Lehrperson kann gleich mit Experimenten starten oder mit Sachinformationen und danach Erprobungen. Die Sachtexte vertiefen und ergänzen Sachinformationen aus dem Fachunterricht „Sprache“. Wie schon erwähnt wurde, schmelzen sie die Grenzen jedes Fachgebietes. Kurze Übungen kann man das ganze Jahr in den Unterricht integrieren.

Gleichgewicht – Experiment

Material:

Karton

Faden

4 Büroklammern

Klebstreifen

Schritte:

- Schneide aus Karton ein Viereck aus.
- Befestige die Büroklammern an Fäden
- Klebe die Büroklammern wie auf dem Bild an das Kartonviereck

- Lege das Viereck auf einen Nagelkopf. Kannst du das Viereck balancieren?
- Zeichne auf dem Viereck, wo der Nagelkopf stützen muss.

Information: Der Punkt, an dem der Nagel stützt, heisst **Schwerpunkt**. Wenn das Gewicht gleichmässig um den Schwerpunkt verteilt ist, bleibt das Viereck **im Gleichgewicht**.

Menschen im Gleichgewicht (Text für SuS)

Wenn wir gesund sind und uns zufrieden fühlen, haben wir **ein inneres Gleichgewicht**.

Wenn wir zum Beispiel wütend oder traurig sind oder sonst Probleme haben, fühlen wir uns unausgeglichen. Wir sind nicht „gut drauf“.

Vielleicht merken die anderen Menschen gar nicht, sehen es uns nicht an. Körperlich Krankheiten sind einfacher zu entdecken. Man kann sagen, wo es einem weh tut, wo man Schmerzen hat.

Beides ist wichtig, ein gesunder Körper und gute Gefühle. Dann ist man im **inneren Gleichgewicht**.

Sprache

Sprache

Vorschläge für Lernziele

Die SuS aktivieren ihr Vorwissen und ihre Erfahrungen mit Gleichgewicht.

Die SuS erfahren durch Texte Sachinformationen über Gleichgewicht.

Die SuS vergleichen symbolische Berufe für Gleichgewicht und werden sensibilisiert, was „im Gleichgewicht sein“ bedeutet.

Die SuS üben thematisch gebunden ihr Leseverständnis.

Didaktische Anregungen

Im Fächerübergreifenden Lernen sollte oft keine Grenze zwischen die Fächer erkennbar sein. Das passiert öfters, wenn die Lehrperson im Schulzimmer arbeitet. Hier „im Gleichgewicht“ ist sicher der Fall und vor allem in den Fächern Sprache, M&U und Mathematik. Je nach Voraussetzungen der SuS haben die Sinneserfahrungen, Alltagssituationen, eine Lektüre, das Experimentieren u.a. Möglichkeiten mehr Gewicht.

Das ist gut so, da themenzentriertes fächerübergreifendes Lernen durch verschiedene Zugänge das gemeinsame Lernen am gleichen Lerngegenstand anstrebt. Deshalb ist die Lehrperson frei wo sie anfängt und wo sie anknüpfen will.

Mögliche Aktivitäten:

Wie gesagt man kann auf verschiedene Art einen Einstieg gestalten. z.B. mit Fotos, Bilder, Alltagssituationen, Spiele, Experimente, Lektüre usw. In den folgenden Seiten finden Sie erprobte Beispiele auf der Mittelstufe.

Texte Sachinformationen

Was bedeutet eigentlich Gleichgewicht?

Das Wort Gleichgewicht setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, aus **Gewicht** und **gleich**. Am Beispiel einer Waage lässt sich gut erklären, was das Wort Gleichgewicht bedeutet. Legt man bei einer Waage auf beiden Seiten zwei gleich schwere Sachen in die Waagschalen, bleiben beide auf der gleichen Höhe. Die Waagschalen sind auf einer waagrechten Linie, die Waage ist **im Gleichgewicht**. Wenn auf der einen Seite auch nur ganz wenig Gewicht dazu kommt, ist die Waage nicht mehr im Gleichgewicht. Die Waageschale mit dem schwereren Gewicht sinkt, die Waageschale mit dem leichteren Gewicht steigt. Die Waagschalen sind nun nicht mehr auf einer waagrechten, sondern auf einer schiefen Linie.

Tanya – Geschichte einer Seiltänzerin

Tanya tat sich in der Grundschule zuerst schwer mit Lesen. Doch mit 10 Jahren entdeckte sie die Bücher, begann gleich selber Geschichten zu schreiben und träumte davon, Schriftstellerin zu werden. Aber das ist nicht nur ihr einziger Traum, sie träumt davon auch Seiltänzerin zu werden. In einem Interview erfahren wir mehr darüber:

Wie kamen Sie auf die Idee Seiltänzerin zu werden?

Meine Artistinnenkarriere begann schon früh. Als 10-Jährige besuchte ich in den Ferien einen Kurs bei Andreas Muntwyler beim Circus Monti. Ich war begeistert vom Gefühl, über das Seil zu fliegen, und nahm weiterhin Unterricht. Als 16-Jährige ging ich eine Saison lang mit dem Zirkus Knopf auf Tournee. Von da an war klar, dass ich nach meiner Matura an eine professionelle Zirkusschule wollte

Wie funktioniert das?

Anfänglich ist es wichtig, Hilfestellung zu geben. Es wird erst das Stehen auf dem Seil geübt. Anschliessend folgt das Gehen. Die Hilfestellung wird bald durch andere Hilfsmittel wie Balancierstange oder ein Schirm ersetzt. Wichtig ist es, den Blick nicht auf das Seil, sondern auf das gegenüberliegende Ende zu richten um sich direkt eine gerade Körperhaltung anzueignen

Was bringt Sie aus der Balance?

Nicht viel. Als Seiltänzerin muss ich ruhig bleiben. Wer auf dem Seil nervös ist, fällt runter.

Wie gefällt Ihnen das Zirkusleben?

Ich finde meinen Wohnwagen genial, er ist zwar klein, aber ich habe alles, was ich brauche. Das Leben auf Rädern ist aber schon speziell. Manchmal komme ich aus dem Zirkuszelt und muss mich zuerst wieder orientieren.

Was kommt danach?

Ich bin im Gespräch für eine Opernproduktion in Mailand. Es geht um eine Hochseilnummer, die ich bereits im Jahr 2012 an einem Festspiel gezeigt habe. Auch will ich mein ersten Roman veröffentlichen. Mal schauen, ob es alles klappt!

Mathematik

Mathematik

Didaktische Anregungen

Im Thema „Gleichgewicht“ in der Mathematik können die SuS praktische Tätigkeiten mit kognitivem Lernen verknüpfen. Dadurch wird die Lernfreude und Bereitschaft zu neuen Lernanstrengungen gefördert. Diese mathematischen Inhalte können die SuS durch praktisches Handeln erschliessen und anschliessend darüber sprechen. Hierzu sind vor allem Gegenstände und Erfahrungen aus den anderen Fächern oder aus der Lebenswirklichkeit zu wählen. So wird die Forderung „fächerübergreifend zu unterrichten“ voll entsprochen.

Im Bereich der Arbeit mit Gewichten und Gleichgewicht wird speziell der handelnde Umgang mit verschiedenen Waagetypen, das Messen und Schätzen von Gewichten, Gewichtsvergleich und eine Vorstellung von den Masseinheiten Kilogramm und Gramm zu gewinnen, angestrebt.

Obwohl die SuS bereits Vorerfahrungen zum Thema Gewicht und Gleichgewicht haben, können diese oft noch diffus sein. Sie wissen, dass es leichte und schwere Gegenstände gibt, unterliegen aber oft dem Irrglauben, grosse Gegenstände seien generell schwer und kleine leicht. Um eine Vorstellung von Gewichten, Gleichgewicht und Gewichtsunterschieden zu ermöglichen, ist das Schätzen des Gewichts verschiedener Gegenstände elementar wichtig.

Für den Aufbau realistischer Grössenvorstellungen ist es notwendig, dass die SuS immer wieder Grössen miteinander vergleichen. Dieser mittelbare Vergleich wird durch den Umgang mit den Tafelwaagen bzw. Balkenwaage ermöglicht, da ein **Gleich- bzw. Ungleichgewicht** sehr anschaulich darstellbar ist und der Ursprung des Wiegens (der Vergleich) klar zum Vorschein kommt. Die SuS können hier anhand der Waagen und der Gewichtssteine handelnde Erfahrung zum Grössenvergleich machen. Dies ist wichtig, dass die SuS über eigene Handlungserfahrungen eine sachgerechte Vorstellung über Gewichte erwerben können.

Das Rechnen mit Gewichten ist mit dem Bereich des Sachrechnens verbunden. Wichtig beim Sachrechnen ist, dass die Sachaufgabe an der Erfahrung der Schüler anknüpft und für sie einen Informationswert besitzt.

Vorschläge für Lernziele

Die SuS vergleichen unterschiedlich schwere Gegenstände durch Abschätzen mit den Händen und erweitern ihre Kenntnisse über Gewichtsrelationen (leichter, schwerer, gleich).

Die SuS bestimmen mit Hilfe einer selbstgebastelten Balkenwaage Gewichte.

Die SuS stellen sich Gegenstände mit einem Gewicht von 1 kg bzw. 100 g bzw. 10 g vor.

Die SuS bearbeiten mathematische Fragestellungen zu Sachsituationen über Gewicht, Gleichung und Ungleichung.

Wir bauen eine Balkenwaage

Wir brauchen:

- Eine Holzsäule etwa 50 cm x 3cm x 3cm.
- Eine Bodenplatte aus Sperrholz ca. 25cm x 20cm x 1 cm
- Einen Kleiderbügel aus Holz
- Ein chinesisches Holzstäbli
- Ein Stück Rundstab 8mm Durchmesser und 5 cm lang.
- 2 mittlere Karabiner
- 2 Jogurt- Behälter (500 g oder 1 Kg)
- 2 Konfitüre-Deckel, Schnur, Schrauben und Büroklammer, eventuell eine Unterlagscheibe.

Schritte

1. Die Säule wird von unten auf die Bodenplatte geschraubt, in der Mitte der Bodenplatte und 4 cm von der hinteren Kante.
2. In die Säule wird ein Loch von 8 mm Durchmesser und 2 cm Tiefe gebohrt, ungefähr auf 4 cm und genau in der Mitte der höchsten Punkte um das Stück Rundstab einzuschlagen.
3. Auf dem Kleiderbügel werden 3 Löcher mit 1 cm Durchmesser gebohrt, eine in der Mitte als Waagemitte und zwei an jedem Ende für die Aufhängung. möglichst auf die gleiche Höhe.
4. Der Zeiger wird aus dem chinesischen Holzstäbli gemacht. Er wird in der Mitte des Kleiderbügels unter dem Loch mit 2 kleinen Schrauben befestigt. Als Waagschalen werden 2 Konfitüre-Deckel verwendet, in die drei Löcher gebohrt werden. Jede Waagschale wird mit drei Schnüren und einer Büroklammer an den Waagebalken gehängt bzw. an den Karabinern aufgehängt. Diese Waagschalen werden für kleine Gewichte benutzt. Die Jogurt-Behälter werden für grössere Gewichte verwendet, indem wir sie direkt auf den Karabinern aufhängen.

5. Es könnte sein, dass der Nullpunkt der Waage nicht ganz genau stimmt. Dann wird der Nullpunkt mit einer auf den Waagebalken oder auf einem Karabiner aufgesteckten Büroklammer justiert. Der Zeiger sollte auf der rot markierte Linie unten in der Säule zeigen. Die Unterlagscheibe könnte man zwischen der Säule und dem Kleiderbügel einsetzen und so Reibung zu vermeiden.

Gewichte von Alltagsgegenständen vergleichen und ordnen.

Arbeitsblatt 1

Wenn du Gegenstände in die Hand nimmst, kannst du vielleicht das Gewicht nach Gefühl abschätzen.

Schreibe Sätze auf und benutze dabei die Ausdrücke:

leichter als

schwerer als

gleich schwer wie

Ich vermute:	
Meine Patrone ist	ein 5 Rappen-Stück.
Mein Buntstift ist	mein Füller.
Mein Bleistift ist	mein Lineal.
Mein Füller ist	mein Radiergummi.
Mein Buntstift ist	mein Filzstift.
Vier Büroklammern sind	meine Patrone.

Findet 5 eigene Beispiele! Vergleiche jeweils das Gewicht von zwei Gegenständen.

Ich vermute:

Gleichungen, Gleichgewicht und Waagemodell

Arbeitsblatt 9

1. Wie schwer sind die Säcke? Schreibe das Gewicht jeweils unter die Waage!

_____ g

_____ g

_____ g

_____ g

_____ g

_____ g

2. Entwickle deine eigenen Aufgaben.

_____ g

_____ g

_____ g

Sportunterricht

Sportunterricht

Sachinformation

Das Gleichgewichtssystem spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Es beeinflusst unsere Gefühle und nimmt deutlichen Einfluss auf unsere Empfindungen und Wahrnehmungen. Viele SuS bewegen sich jedoch nicht mehr ausreichend. Bewegungsübungen, die leicht in den Schulalltag integriert werden können, trainieren nicht nur ihre Beweglichkeit, sondern auch das Gleichgewicht.

Gleichgewicht und Sport: Richtiges Balancieren – in Ruhe oder in Bewegung – ist für fast alle Sportbewegungen ein entscheidender Faktor. Alle Körperhaltungen und Körperbewegungen beinhalten **Gleich-Gewichtsaspekte**, sei es das Gehen oder Laufen, das Werfen, Hinsetzen oder Aufstehen. Es ist für die Analyse solcher Körperlagen wichtig, den Gleichgewichtszustand zu definieren und seinen Stabilitätsgrad zu kennen.

In der Mechanik kann man drei verschiedene Gleichgewichtsarten unterscheiden, die man auf Sport symbolisch übertragen kann: das stabile, das labile und das indifferente Gleichgewicht.

Das **stabile Gleichgewicht** ist dadurch gekennzeichnet, dass bei geringer Abweichung des Körpers aus der Gleichgewichtslage eine Rückkehr in die Ausgangslage erfolgt. Das stabile Gleichgewicht ist daher leicht zu halten bzw. es stellt sich von selbst ein.

Im **labilen Gleichgewicht** ruft eine geringe Abweichung eine noch grössere Auslenkung hervor, so dass der Körper nicht mehr von selbst in die Ausgangslage gelangt.

Das labile Gleichgewicht ist schwer zu halten, weil man ständig korrigieren muss. Je kleiner die Standfläche (z.B. bei Seiltanzen, Einrad fahren, auf den Zehenspitzen stehen,...), desto schwieriger ist das Gleichgewicht zu halten. Alle Massnahmen, die die Standfläche vergrössern, vergrössern auch die Stabilität.

Beim **indifferenten Gleichgewicht** wird bei beliebigen Abweichungen das Gleichgewicht in jedem Fall beibehalten.

Vorschläge für Lernziele

Die SuS erleben in eigenem Körper das Gleich- und Ungleichgewicht

Die SuS fördern mit gezielten Übungen ihr Gleichgewicht, ihre Körperspannung, ihre Haltung und ihre Beweglichkeit.

Die SuS führen vielfältige Bewegungsaufgaben und –spiele in Zusammenhang mit Gleichgewicht, Stabilität, Koordination und Konzentration durch.

Die SuS stärken ihr Selbstvertrauen und handeln gemeinsam.

Didaktische Anregungen

Im Sportunterricht können verschiedene Übungen zur Förderung der Gleichgewichtsfähigkeit und das Erleben von Gleich- und Ungleichgewicht angeboten werden, indem man folgende Übungen anleitet.

- Stabiles/statisches Gleichgewicht: Den Körper in einer bestimmten Position im Gleichgewicht halten (Auf einem Bein stehen, Tai Chi-, Yogaübungen).
- Labiles/ dynamisches Gleichgewicht: Den Körper, während er in Bewegung ist, im Gleichgewicht halten(über Sportgeräte balancieren).
- Objektgleichgewicht: Einen Gegenstand im Gleichgewicht halten (Ball auf der Hand balancieren, andere Gegenstände auf dem Kopf transportieren).

In einer Bewegungslandschaft in der Turnhalle können die verschiedenen Übungen miteinander kombiniert werden.

Mögliche Aktivitäten

Folgend eine Auswahl von Übungen, die auf spielerische Art das Gefühl von Gleichgewicht oder Ungleichgewicht in den SuS wecken.

aus <http://www.mobilesport.ch/aktuell/mut-tut-gut-gleichgewicht> (Lehrmittel Mut tut gut)

Seiltänzer

Während dieser Übung dürfen sich die SuS als Zirkusartisten betätigen. Sie balancieren über ein Seil, das am Boden liegt.

Bemerkung: Springseil eher ungeeignet, da zu dünn.

Feuerwehreinsatz

In dieser Übung werden die SuS zu Feuerwehrleuten: Sie klettern eine Treppe hoch und springen dann auf eine Matte.

Langbank oder Leiter am Trapez oder an den Schaukelringen einhängen (verschiedene Befestigungsarten sind möglich).

SuS klettern, balancieren und hinunter springen lassen.

Bemerkung: Matte oder Schaumstoffmatte unterlegen (je nach Höhe).

Material: Langbank, Leiter, Trapez, Schaukelringe.

Floss

Während dieser Übung verbessern die SuS auf spielerische Art ihr Gleichgewichtsgefühl. Von einer instabilen Matte dürfen sie nicht herunterfallen.

Alleine oder zu zweit. Die SuS stehen auf einer Matte, die auf Bällen liegt, und versuchen, dynamisch das Gleichgewicht zu halten. Als Erschwerung bewegen andere SuS die Matte hin und her.

Material: Vier Matten, Niedersprungmatte, genügend Gymnastik-, Basket- oder Medizinbälle.

Werken / Handarbeit

Werken / Handarbeit

Vorschläge für Lernziele

Die SuS setzen sich mit Gegenständen im Gleichgewicht auseinander.

Die SuS probieren durch verschiedene Möglichkeiten das Gleich- und Ungleichgewicht von Gegenständen aus.

Die SuS setzen ihr Wissen über Gleichgewicht um.

Didaktische Anregungen

Man kann viele Gegenständen ins Gleichgewicht bringen. Hier spielt eine grosse Rolle, dass den SuS die Lernvoraussetzungen und die Materialien zur Verfügung stehen. Selbst hergestellte Holzklötze in verschiedenen Grössen, um Türme zu bauen, können als Einstieg benutzt werden oder auch Naturprodukte wie Steine usw. Ein Produkt mit dem man das Gleich- und Ungleichgewicht, das Balancieren, den Angelpunkt und den Schwerpunkt im Werkunterricht ausprobieren kann, ist das Mobile. Mobiles gehören zum Spektrum der Gleichgewicht-Herausforderung.

Ein **Mobile** ist ein frei hängendes, ausbalanciertes, leichtes Gebilde, das schon von einem schwachen Luftzug bewegt wird. Der Begriff stammt aus dem Französischen (**Adjektiv:** mobile „beweglich, verstellbar, drehbar, lose, fig. lebhaft“,) (**Substantiv:** Mobile „beweglicher Körper, fig. Motiv, Anlass, Beweggrund, Antrieb“).

Mögliche Aktivitäten

Wie schon erwähnt wurde ist ein Mobile ein Produkt, das vielfältig Situationen des Gleichgewichts darstellt. Ein Klassiker sind alle Reckturner und Gegenstände die mit einem kleinen Schwung vom Gleichgewicht ins Ungleichgewicht kommen. In folgenden werden ein paar Tipps um Mobiles zu bauen vorgestellt, zwei Klassiker und ein Gegenstand aus zum Balancieren bringen. Die im Werkunterricht hergestellten Produkte können wiederum in anderem Unterricht eingesetzt werden.

Mobiles herstellen

Ein Mobile kann aus fast jedem Material gebastelt werden und es erfordert Kreativität und ein bisschen Geduld. Bei der Herstellung gibt es lediglich zwei etwas schwierige Probleme. Das kleinere Problem ist, dass man die Fäden, während dem das Mobile hergestellt wird, sich nicht verwirren. Das grössere Problem: Nach Fertigstellung muss das Mobile richtig ausbalanciert werden. Die Anhänger dürfen nicht zusammenstossen und ihre Fäden dürfen sich nicht untereinander verwirren. Sie müssen gerade hängen und die richtige Länge haben. Deshalb ist es wichtig, dass man eine gewisse Reihenfolge der Arbeitsgänge einhält.

Materialien für Mobiles

Es gibt in jedem Bastelladen besondere Mobiledrähte, die in verschiedenen Grössen erhältlich sind. Für leichte Gegenstände genügt ein Stahldraht, für schwere Gegenstände können Sie ausser Draht auch Peddigrohr, Bambusstangen, Draht- und Pappringe oder sogar Zweige, Rundstäbe verwenden. Damit das Mobile leicht und luftig aussieht, kann man es an Nylonfäden aufhängen, die durchsichtig sind. Falls Sie keine zur Hand haben, können Sie auch feinen schwarzen oder weissen Faden nehmen. Die Anhänger können aus allen möglichen Materialien hergestellt sein: Papier, Plastik, Karton, Stroh, Holzstückchen, Metall, Glas oder verschiedene Dinge aus der Natur wie z.B. Blätter, Muscheln, Zapfen, Kastanien, Eicheln usw. Besonders hübsch sehen Papiertierchen aus.

Hier geben wir Ihnen Anregungen, die Sie jederzeit mit eigenen Ideen weiter ausbauen können.

Kiwis aus Sperrholz herstellen und balancieren

Aus Laubsäge-Vorlagen werden die 5 Stücke aus Pappelsperrholz oder weichem Sperrholz ausgesägt. Die Dicke jeder Figur ist etwa 30 mm, je nach Geschicklichkeit kann man 3 x 10mm Sperrholz oder dünneres Sperrholz (aber mehr Stücke) benutzen. Die Vorlage ist in Skala 1:1. der Spass liegt darin die Kiwis zur Balance zu bringen. Empfehlenswert ist mit zwei Kiwis zu beginnen und danach immer einer dazu. Wer schafft die 5 Kiwis auf mehrere Weise zu balancieren? Eine Vorlage für verschiedene Pose steht zur Verfügung.

Kiwis- Laubsäge-Vorlage 1:1

Hauswirtschaft / Kochen

Hauswirtschaft / Kochen

Vorschläge für Lernziele:

Die SuS lernen beim gemeinsamen Essen neue Lebensmittel, Esskulturen und einen bewussten Umgang mit Essen kennen.

Die SuS werden für eine ausgewogene Ernährung sensibilisiert.

Die SuS lernen gesundheitsfördernde Umweltfaktoren für das Gleichgewicht kennen.

Die SuS lernen gesunde und leichte Rezepte zu vorbereiten

Mögliche Aktivitäten

Das fächerübergreifende Thema „im Gleichgewicht“ im Bereich Hauswirtschaft oder Kochen bietet die Möglichkeit durch handlungsorientierten Aufträge eine Verbindung mit anderen Fächern herzustellen wie z.B. Gewichte in der Mathematik, Bewegung im Sport, eigener Körper im M&U u.a. gleichwohl steht im Mittelpunkt der Thematik "Im Gleichgew**ICHT**" in diesem Fach das **ICH**.

Wie steht es mit meinem **Wohlbefinden**? **Bewege** ich mich genügend?

Ernähre ich mich **gesund**? Bin ich **im Gleichgewicht**?

Hier finden Sie zuerst didaktische Anregungen für den Unterricht, bestimmte aktualisierte Sachinformationen, eine Auswahl für Rezepte und einige Aktivitäten-Vorschläge für die Thematik.

Da sehr gute Lehrmittel und Webseiten sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, wie: **tiptopf** „essen, trinken, sich wohlfühlen“, www.gorilla.ch, <http://www.muuvit.com/ch>, <http://www.kinder-im-gleichgewicht.ch> u.a. wird hier vor allem auf Ergänzungen für eine ausgewogene Ernährung, Information über Body Image, Tipps für Bewegung, Getränke und Pausenfrühstück fokussiert.

Didaktische Anregungen

Zum Einstieg in die Thematik bietet es sich an, am Tisch zu sitzen und mit den SuS zu betrachten, was sie als Pausenfrühstück dabei haben. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, ins Gespräch über die einzelnen Nahrungsmittel zu kommen und zu erfahren, wie der Wissensstand zum Thema ist.

Die Ernährungspyramide kann dann als Schaubild an die Wand projiziert oder als Infoblatt an die SuS verteilt werden. Die Lehrperson erklärt den SuS den Aufbau der Pyramide und was die Stufen bedeuten.

Dann sollen die Schülerinnen und Schüler die einzelnen Bestandteile ihres mitgebrachten Frühstücks den Stufen zuordnen. Folgende Themen können dabei angesprochen werden: pflanzliche Lebensmittel – tierische Lebensmittel, Zucker, Vollkornbrot – helles Brot, gesunde Nahrungsmittel – ungesunde Nahrungsmittel.

Ernährungsscheibe

Eine Alternative für den Unterricht auf der Mittel- und Unterstufe aus www.sge-ssn.ch

Die Ernährungsscheibe der SGE gibt Empfehlungen zum gesunden und genussvollen Essen und Trinken für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren.

Wasser trinken

Von Wasser kannst du nie genug kriegen: Trinke zu jeder Mahlzeit und auch zwischendurch davon. Mach Wasser zu deinem Lieblingsgetränk: Es ist besser und erfrischender als gesüsste Getränke.

Früchte und Gemüse essen

Du hast die Wahl: Entdecke die bunte Vielfalt an Früchten und Gemüse. Immer ein Genuss: Früchte und Gemüse schmecken zu den Hauptmahlzeiten sowie als Snack hervorragend.

Regelmässig essen

Ein guter Start in den Tag: Ein gesundes Frühstück gibt dir die Energie dazu. Fit durch den ganzen Tag: Nimm regelmässige Mahlzeiten zu dir und nasche nicht ständig zwischendurch.

Essen und Trinken schlau auswählen

Entdecke das Angebot: Iss abwechslungsreich, um gut in Form zu bleiben. Nimm es leichter: Geniesse fett- und zuckerreiche Lebensmittel nur ab und zu und in kleinen Mengen.

Beim Essen Bildschirm aus

Sei aktiv: Spielen, Basteln, Lesen, Sport treiben – kehre dem Bildschirm öfters den Rücken und unternimm etwas anderes, was dir Spass macht. Iss nicht nebenbei: Nimm dir Zeit zum Essen – genieße es und mache gleichzeitig nichts anderes.

Bewegung : Mindestempfehlung – eine halbe Stunde jeden Tag

Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche jeden Alters sollten sich jeden Tag (oder zumindest an den meisten Tagen der Woche) mindestens eine halbe Stunde mit mittlerer Intensität bewegen. Aktivitäten, die mindestens zehn Minuten dauern und bei leicht beschleunigtem Atem stattfinden, können über den Tag zusammengezählt werden. Gesundheitlicher Nutzen diese Mindestempfehlung hat bereits günstige Effekte auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden, die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit. Studien zeigen, dass Menschen, die bisher kaum aktiv waren, durch mehr Bewegung den grössten zusätzlichen Nutzen für die Gesundheit erwarten können.

Sich gesundheitswirksam zu bewegen heisst nicht zwingend, Sport treiben. Alltagsaktivitäten wie zügiges **Gehen, Treppensteigen, Velofahren oder Gartenarbeiten** haben den Vorteil, dass sie sich leicht in den Tagesablauf integrieren lassen. Als Freizeitaktivitäten eignen sich besonders jene Bewegungsarten, die wenig Material und Übungsaufwand verlangen, ein tiefes Unfallrisiko haben und sich ein Leben lang betreiben lassen wie zum Beispiel **Wandern, Walking, Velofahren, Schwimmen, Wassergymnastik oder Skilanglauf.**

Regelmässige körperliche Aktivität reduziert das Risiko für viele Krankheiten und hält unsere Seele und Körper **im Gleichgewicht.**

➤ Frischkäse-Schinken-Sandwich

Schnell gemachtes Sandwich für unterwegs oder als Pausenbrot

- 180 g roher, gewürfelter Schinken
- 4 EL Schnittlauch-Frischkäse
- 100 g BIO-Käse (am Stück)
- 8 Scheibe/nToast
- 4 EL Remoulade
etwas Pfeffer
- 2 Tomaten

Zubereitung

Mischen Sie die Schinkenwürfel mit dem Frischkäse. Schneiden Sie den Käse und die Tomaten in Scheiben. Toasten Sie die Toastscheiben nach Belieben und bestreichen Sie diese mit der Remoulade. Verteilen Sie die Frischkäse-Schinken-Creme auf vier Toast und würzen Sie eventuell mit Pfeffer.

Belegen Sie die Scheiben erst mit dem Käse und ein bis zwei Tomatenscheiben, dann mit einer zweiten Scheiben Toast und halbieren Sie die Sandwiche abschliessend diagonal.

➤ Das frische Leichte

- Etwas Butter
- 2 Scheiben frisches Dinkelbrot
- ¼ Gurke
- Etwas Minze
- 1 Limette
- 1 kleiner Bund Schnittlauch
- Salz & Pfeffer
- 3-4 EL Frischkäse

Zubereitung:

Den Frischkäse mit der kleinge-schnittenen Minze vermischen. Mit dem Abrieb und dem Saft der Limette verrühren.

Das Brot (beide Scheiben) etwas Butter bestreichen.

Die Frischkäse-Minzcreme auf beiden Scheiben verteilen. Mit frischem Pfeffer und Salz würzen.

Die Gurke in dünne Scheiben schneiden und das Brot damit belegen.

Den Schnittlauch hacken und darüber streuen.

➤ **Couscous-Gemüse-Salat**

60 g Couscous
150 ml kochend heisse Gemüsebrühe
1 Knoblauchzehe
1 TL Zitronensaft
2 EL mildes Ajvar (Peperonipasta)
1 EL Basilikum oder 40 g
250 g Tomaten
1 kleiner Zucchini
40 g gehackte Walnuskerne
Salz, Pfeffer...
2 Gläser Apfelsaft (à 200 ml)

Zubereitung

Den Couscous mit der kochenden Brühe übergießen und ca. 5 Min. quellen lassen.

Den Knoblauch schälen, durch die Presse drücken und mit dem Zitronensaft, dem Ajvar und dem Basilikum verrühren.

Die Tomaten waschen und je nach Grösse halbieren oder vierteln. Den Zucchini putzen, waschen, in dünne Scheiben schneiden und mit den Tomaten, dem warmen Couscous, den gehackten Walnüssen und der Sauce vermengen. Den Salat mit Salz und Pfeffer würzen. Dazu den Apfelsaft als Getränk servieren.

Webseiten- Tipps

GORILLA ist ein mehrfach ausgezeichnetes Programm zur Gesundheitsförderung der Schtifti Foundation. Es motiviert Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren, sich ausreichend zu bewegen und ausgewogen zu ernähren. Nebst Website www.gorilla.ch, gratis Handy-App, Kochbüchlein und weiteren Modulen für Lehrpersonen bietet GORILLA Tages-Workshops mit Freestyle-Sportlerinnen und -Sportlern, jungen Köchinnen und Köchen sowie diplomierten Ernährungsberaterinnen.

Muuvit ist Bewegung, Lernspass und Reiseerlebnis in einem. Es nimmt Schulklassen mit auf eine virtuelle Reise und verbindet Bewegungsförderung mit spannenden Sachkundethemen. Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis sechs gehen an bis zu 30 Tagen auf Punktejagd. Mit den Punkten können die Kinder virtuell auf einer Landkarte quer durch die Schweiz oder durch Europa reisen. Die Punkte für das Abenteuer sammeln die Kinder durch körperliche Bewegung. Muuvit ist für Lehrpersonen kostenfrei. <http://www.muuvit.com/ch>

SGE –Schweizerische Gesellschaft für Ernährung <http://www.sge-ssn.ch>

Bon Appétit!

